

Medienbildung an der PH Zürich

Quantitative und qualitative Einschätzungen der Studierenden zur Medienbildung an der PH Zürich

Walter Scheuble
Sara Signer
Heinz Moser

Mitarbeit:
Klaus Rummler
Simon Baumgartner

Pädagogische Hochschule Zürich
Prorektorat Ausbildung
Lagerstrasse 2
CH-8090 Zürich

www.phzh.ch

© Januar 2014

Zürcher Fachhochschule

Inhalt

Abstract.....	4
1. Einleitung.....	6
1.1 Medienerziehung im Unterricht.....	7
1.2 Informatik als Unterrichtsgegenstand im Lehrplan	8
2. Der technische Wandel und seine Auswirkungen auf die Schule.....	9
2.1 Mediennutzung im Unterricht.....	10
3. Ein Erklärungsmuster: der mediale Habitus von Lehrpersonen	14
3.1 Zweifel am Konzept des bewahrpädagogisch orientierten me- dialen Habitus.....	17
4. Die Organisation der Medienbildungsmodule an der PHZH	22
5. Die Umfrage von 2012/ 2013	25
5.1 Selbsteinschätzung der Kompetenzen	27
5.2 Situation an den Praktikumsorten	31
5.3 Arbeit mit Medien im Quartalspraktikum	36
5.4 Medienarbeit der Studierenden der Eingangsstufe	41
5.5 Fragen zur Ausbildung im Bereich Medienbildung.....	42
5.6 Einschätzungen zu den Basiskompetenzen Medienbildung.....	51
5.7 Persönliche Einstellungen zu den Medien	58
5.8 Facebook und die Studierenden der PH Zürich	68
6. Sind die Mediensozialisation der Studierenden und die These vom bewahrpädagogischen medialen Habitus nach wie vor wirk- sam?	72
6.1 Nutzungsbezogene Perspektive	72
6.2 Sozialisationsbezogene Perspektive.....	75
6.3 Einstellung zur schulischen Medienbildung.....	76
6.4 Perspektive einer Typologisierung des Medienverhaltens	79

7. Zusammenfassung und Empfehlungen	85
7.1 Mediennutzung und Medienkompetenz.....	85
7.2 Basiskompetenzen.....	88
7.3 Arbeit im Quartalspraktikum	89
7.4 Aufbau der Medienbildung an der PH Zürich.....	91
7.5 Inhalte der Medienbildung.....	92
7.6 Offene Fragen.....	94
Literatur	96
Tabellen	99
Abbildungen.....	100
Anhang: Fragebogen	102

Abstract

Die Medienerziehung im Kanton Zürich ist fachübergreifend im Lehrplan organisiert. Die medienerzieherischen Themen sollen so in allen Fächern zur Anwendung kommen und doch birgt genau dieses Konzept einer «Gesamtintegration» die Problematik, dass Medienthemen nur dann aufgegriffen werden, wenn im Unterricht noch genügend Zeit übrig bleibt. Der Einsatz von Medien hängt also von den Lehrpersonen ab, wobei diese vor allem den unterhaltungsorientierten Medien gegenüber lange Zeit eine medienkritische und bewahrpädagogische Grundhaltung eingenommen haben. In empirischen deutschen Untersuchungen wird dieses Verhalten als bewahrpädagogisch orientierter medialer Habitus beschrieben.

Die Erfahrungen mit Studierenden in den Medienbildungsmodulen an der Pädagogischen Hochschule Zürich liessen Zweifel über das Muster eines bewahrpädagogisch ausgerichteten medialen Habitus aufkommen. Eine Voruntersuchung zeigte denn auch, dass der Gebrauch von Multimedia ein Bestandteil des Lebens der Studierenden der PH Zürich ist, obwohl viele mit einer bewahrpädagogischen Haltung zu Hause konfrontiert waren.

Da von der Voruntersuchung nicht auf die Gesamtheit der Studierenden geschlossen werden konnte, beantragten die Autorin und die Autoren in Absprache mit dem Prorektorat Ausbildung der PH Zürich die Möglichkeit der Durchführung einer Vollerhebung eines Jahrgangs in Form einer schriftlichen Befragung, welche repräsentative Ergebnisse für die Studierenden der PH Zürich liefern soll. Ergänzt wird die schriftliche Befragung mit qualitativen Gruppeninterviews, um bestimmte Umfrageergebnisse mit den Studierenden vertieft zu diskutieren.

Im Fragebogen und den Gruppendiskussionen wurde die Mediennutzung und Medienkompetenz der Studierenden erfasst sowie verschiedene Elemente der Medienbildungsmodule erfragt (Basiskompetenzen, Quartalspraktikum, Aufbau der Medienbildungsmodule sowie Inhalte der Medienbildungsmodule).

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt deutlich, dass die Studierenden der PH Zürich Medien in ihrem Alltag vielfältig und häufig nutzen. Besonders das Smartphone und der Computer sind alltägliche Begleiter. Eine ablehnend-kritische Haltung gegenüber den Medien besteht nur bei einer Minderheit, das heisst, dass sich die These eines bewahrpädagogischen medialen Habitus nicht aufrecht erhalten lässt. Weiter wurden die Medienbildungsmodule untersucht: Insbesondere bei den Basiskompetenzen, wo die Studierenden grundlegende Fertigkeiten mit Standardprogrammen (Text, Bild, Audio, Präsentation) erwerben, schätzen sie das selbständige Erarbeiten mit Hilfe der Onlineunterlagen. Der Aufbau der Medienbildungsmodule ist organisatorisch und inhaltlich für die Studierenden gut nachvollziehbar und sinnvoll.

Als Empfehlungen zur Verbesserung der Medienbildungsmodule sind zum einen die fachliche Integration des Medieneinsatzes im Zusammenhang mit anderen Fachdidaktiken zu nennen, eine Intensivierung von Ideen für die Umsetzung im Unterricht sowie Überlegungen zum Einsatz komplexerer Nutzungsformen wie medienunterstützte Lehr-/Lernarrangements mit medienerzieherischen Anteilen.

Die starke Kürzung des medienbildnerischen Studienanteils in der Eingangsstufe (REOMA) hat die Ausbildung erheblich eingeschränkt. Um die Studierenden ausreichend zu qualifizieren, ist eine erneute Ausweitung der Medienbildungsmodule (wie vor der REOMA-Studienreform) in der Eingangsstufe notwendig. Die Eingangsstufe an der PH Zürich umfasst die beiden Studiengänge «Kindergarten» (Kiga) und «Kindergarten und Unterstufe» (Kiga/KUst).

1. Einleitung

Die Geschichte der Medienbildung / Medienerziehung in der Schule ist schon deshalb komplex, weil sie seit ihren Anfängen zu Beginn des 20. Jahrhunderts von zwei unterschiedlichen Positionen her betrieben wurde:

- Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelte sich eine mediendidaktische Richtung, welche die technischen Möglichkeiten einer Revolution des Lernens mittels «Lernmaschinen» in den Mittelpunkt stellte. Zu Beginn waren es der programmierte Unterricht und die Sprachlabors, welche diskutiert und erprobt wurden. In vielen neuen Schulhäusern dieser Zeit wurden Sprachlabors als Zeichen einer fortschrittlichen Zeit eingebaut, um damit Lernen im Sinne behavioristischer Verhaltensänderungen zu erproben.
- Daneben standen medienerzieherische Anliegen, die aus einer skeptischen Haltung gegenüber den Einflüssen der Medien vor deren unliebsamen Wirkungen bewahren wollten. Hier wurde schon seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts der Kampf gegen Schundliteratur als Kern eines medienpädagogischen Programms deklariert, das stark bewahrpädagogisch orientiert war (vgl. Moser 2000). Allerdings ging es nicht allein um die blosser Kritik an einer industriell produzierten Unterhaltungsliteratur, vielmehr versuchte gerade die Lehrerschaft das «gute Buch» aktiv im Sinne einer Leseförderung zu propagieren – etwa im Umkreis des Schweizerischen Jugendschriftenwerks (SJW).

Ähnliche Kritik richtete sich gegen den Film als massenhaft produzierte Unterhaltungskultur – und später gegen das Fernsehen. Denn im 20. Jahrhundert setzten sich die analogen audiovisuellen Medien in der Gesellschaft immer stärker durch. Vor allem hielt das Fernsehen seit den Sechzigerjahren flächendeckend in den Haushalten Einzug, nachdem die Geräte zu Zeiten einer hochkonjunkturellen Phase der Wirtschaft mit stark fallenden Gerätepreisen für alle gesellschaftlichen Schichten erschwinglich wurden. Dies führte zu Diskussionen um das vernünftige Mass des Fernsehkonsums – und ob nicht gerade Kinder und Jugendliche durch ein suchtartiges Verhalten gefährdet seien. Ulrich Beer bringt die damalige Medienkritik auf den Punkt, wenn er resümierend zu den «heimlichen Miterziehern und ihren Verführungskünsten» festhält:

«Entrückung, Illusion, Traum als Alternative zur alltäglichen Wirklichkeit, diese erträglich oder auch gerade unerträglich machend. Unerträglich deshalb, weil diese Art der Selbstenthebung die Lebenskonflikte nicht löst, sondern nur vertagt, die Wünsche nicht befriedigt, sondern nur verstärkt, den Reizhunger nicht stillt, sondern nur stachelt und zugleich die Erlebnisfähigkeit abstumpft und bei aller Überfütterung doch im tiefsten, da wo der Mensch sich nach Erlösung sehnt, ihn umtreibt und hungrig lässt.» (Beer 1960, S. 39)

Doch nicht nur erziehungskritische Standpunkte wurden geäussert. Mit dem

Akzeptieren, dass es sich beim Fernsehen um ein Medium handelt, das in unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken und vollständig in den Alltag integriert ist, wird dem Fernsehen gesellschaftlich auch eine kompensatorische Funktion zugeschrieben, d.h. «Es solle der Gesellschaft ihr schlechtes Gewissen nehmen, das diese zu Recht gegenüber den vernachlässigten Kindern und hier vor allem den Vorschulkindern haben» (Hermann, 1974 zit. nach ; Schneider, 2004, S. 221). Die Auswirkungen der Medien auf das Kind werden im Anschluss in zwei gegenläufigen Diskursen geführt: Zum einen scheint die negative Wirkung des Fernsehens auf Kinder unbestritten zu sein, zum anderen sieht man aber auch ein grosses Potenzial zum Beispiel zur Förderung von schulischer Bildung, auch von «bildungsfernen» Haushalten (vgl. Schneider, 2004, S. 218). Doch gerade Kinder aus «bildungsfernen» Haushalten profitierten von Fördersendungen wenig, im Gegensatz zu Kindern aus «bildungsnahen» Haushalten. Denn die Voraussetzung für die Wissensintegration ist das bestehende Vorwissen.

Vor diesem Hintergrund wundert es wenig, dass viele Eltern von der Schule medienerzieherische Massnahmen forderten. Aber auch in den Schulen regte sich die Einsicht, dass die Medienthematik nicht allein dem Elternhaus überbunden werden konnte, sondern eigene Massnahmen erforderten. Denn gerade nach dem Wochenende schien der Unterricht schon dadurch in Mitleidenschaft gezogen, dass die Schülerinnen und Schüler – wie kolportiert wurde – unausgeschlafen in die Schule kamen und der Austausch über die Fernseherlebnisse im Mittelpunkt ihrer Interessen stand, was als «Montagsphänomen» bezeichnet wird (Knauf, 2010, S. 16).

1.1 Medienerziehung im Unterricht

So überlegte man sich Ende der Achtzigerjahre, auf welche Weise die Medienproblematik in den Unterricht einbezogen werden konnte, wobei ein fachübergreifender Zugang im Mittelpunkt stand. Denn die damit angesprochene Thematik konnte nicht ausschliesslich einem bestehenden Fach zugeordnet werden, und ein eigenes Fach «Medienerziehung» könnte wiederum den Medienbereich im Fächerkanon zu stark zu gewichten. Hingegen schien es sinnvoll, medienerzieherische Themen in den fachübergreifenden Teil der Lehrpläne aufzunehmen, um so die Medienthematik im Unterricht besser zu verankern und jenen Fächern zuzuordnen, die davon in besonderem Mass betroffen waren – etwa Spielfilme im Deutschunterricht, oder bei den Fremdsprachen, Filmdokumentationen im Sachunterricht etc.

Festzuhalten ist allerdings, dass die bewahrpädagogischen Grundtendenzen nicht ungebrochen in die Lehrpläne (hier am Beispiel des Lehrplans des Kantons Zürich) einfließen. Mittlerweile hatten Medienpädagogen wie Dieter Baacke mit grossem Nachdruck darauf hingewiesen, dass der fachübergreifende Unterrichtsgegenstand «Medienerziehung» eine kritisch-konstruktive Haltung und Behandlungsweise verlange. Schülerinnen und Schüler sollten in ihren Medienkompetenzen gefördert werden; sie sollten lernen, differenzierte Wahrnehmungs- und Vorstellungsfähigkeiten im Umgang mit Medien einzusetzen, Mediaussagen ihrem Alter entsprechend kritisch zu verstehen, um Einblick in

die Funktionen der Medien im Leben des Einzelnen und der Gesellschaft zu erhalten (vgl. auch Merz 2005, S. 145 ff.).

Problematisch war bei diesem Konzept allerdings von Anfang an, dass die Medienerziehung in den Fächern nebenher lief und nur dann aufgenommen wurde, wenn gerade noch Zeit übrig blieb, oder wenn sich eine Lehrperson besonders für Medien interessierte. Ohne ein eigenes Unterrichtsgefäss und eine Zuweisung von Stunden blieb so die Aufnahme von Medienthemen trotz lehrplanmässiger Fixierung im Belieben der Lehrpersonen. Und diese schienen nach wie vor den Medien gegenüber kritisch eingestellt bzw. fühlten sich nicht kompetent, in ihrem Unterricht dieses Fachs und seine Inhalte zu erteilen (Moser 2005, S. 122 ff.).

1.2 Informatik als Unterrichtsgegenstand im Lehrplan

Eine zweite medienpädagogische Schiene, welche sich in der Nachfolge des programmierten Unterrichts und der dort diskutierten mediendidaktischen Positionen auftrat, entwickelte sich mit dem PC, der ab der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre zum Thema der Schule wurde. Im Buch «Der Computer vor der Schultür», das einer der Autoren dieser Studie 1985 verfasste, wird ein Lehrer zitiert. «'Der Computer kommt', hält einer der Computer-Pioniere unter den Lehrern nüchtern fest, 'ob wir wollen oder nicht. Gesellschaft und Schule werden ohne Computer bald nicht mehr vorstellbar sein'» (Moser 1985, S. 9). Zu Beginn drehten sich die Diskussionen im Bereich der Schulinformatik vor allem um das Programmieren (z.B. LOGO, BASIC), indem man davon ausging, dass in naher Zukunft jedermann den eigenen Computer programmieren müsse. Computerkenntnisse schienen so neben Rechnen, Lesen und Schreiben eine weitere Kulturtechnik des Menschen darzustellen. So sprach man in diesem Bereich von der kommenden Notwendigkeit einer «Computeralphabetisierung». Allerdings wandte sich die technologische Entwicklung von der Computerprogrammierung als Grundfertigkeit für den User schon bald wieder ab. Denn einerseits wurde bezweifelt, ob Programmieren das kognitive Lernen quasi 1:1 fördere, so dass Gergely polemisch formulierte: «BASIC lernen – bald unbedeutend wie morsen» (Gergely 1986, S. 130). Aber auch inhaltlich brachen die Argumente für das Programmieren weg, da Betriebssysteme und Software entwickelt wurden, welche keine Programmierkenntnisse mehr erforderten. Entscheidend war die «Erfindung» der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) und der Mausclick als Ersatz für die Befehlseingabe in der Kommandozeile.

Auch diese neuen informatischen Mittel schienen überdies von fachübergreifender Relevanz – vom Deutsch- bis hin zum Mathematikunterricht. So kam es auch hier gegenüber der Forderung nach einem neuen Fach «Informatik» sehr rasch zu Überlegungen, die «Schulinformatik» als zweites Standbein des Medienbereichs als fächerübergreifenden Teil des Lehrplans zu definieren – mit denselben Schwierigkeiten einer nachhaltigen Vermittlung, von welcher schon der Bereich der Medienerziehung betroffen war. Konzeptuell hat sich die Aufsplitterung des Medienbereichs in Schulinformatik und Medienerziehung bis heute erhalten – auch wenn sich die konkreten Themen innerhalb der letzten 25 Jahre infolge einer rasanten technischen Entwicklung stark veränderten.

2. Der technische Wandel und seine Auswirkungen auf die Schule

Zu Beginn betrafen die einschneidenden Änderungen vor allem den Bereich der Schulinformatik: War man hier anfangs stark auf die Vermittlung von Anwenderkenntnissen im Softwarebereich bezogen (spezifische Lernsoftware, grundlegende Kenntnisse im Bereich der Betriebssysteme und Anwenderkenntnisse im Rahmen von Office-Programmen), so wurde ab Ende der 1990er-Jahren das Internet zu einem neuen Schwerpunkt. Informationen wurden jetzt zunehmend über das Netz verbreitet, was besonders augenfällig daran ablesbar ist, dass die grossen enzyklopädischen Lexika immer stärker durch Wikipedia abgelöst werden. Mit der zunehmenden Vernetzung der Computer kam dann auch die Nutzung von vernetzten Lernumgebungen wie diejenige des Schweizerischen Bildungsservers (educanet) hinzu sowie die Kommunikation zwischen Nutzern über E-Mail- und Chatfunktionen. Heutzutage erfreuen sich nicht zuletzt Social Media wie Facebook oder Video-Communities wie YouTube grosser Beliebtheit. Das Internet wandelt sich im Rahmen des Web 2.0 immer mehr zum Mitmachnetz, wo die Nutzer und Nutzerinnen auch zu aktiven Produzenten von Informationen werden, die sie selbst im Netz veröffentlichen (von eigenen Profilen auf Facebook bis hin zu eigenen Blogs und selbstgedrehten Filmen auf YouTube). Auch medienpädagogisch haben diese Veränderungen ihre Spuren hinterlassen, indem das aktive Gestalten im Rahmen einer Netzdidaktik in den Mittelpunkt rückt (vgl. Moser 2008). Nachdem in den letzten Jahren aber auch alle einstmals analogen Medien auf eine digitale Grundlage umgestellt wurden, stellt sich zudem auf der bildungspolitischen Ebene die Frage, ob die Trennung zwischen Medienerziehung und Schulinformatik noch Sinn macht. So spricht man immer mehr von einer «Medienbildung», die beide Bereiche umfasst und damit eine neue Schlüsselqualifikation darstellt, die von der Schule zu vermitteln ist. So hat einer der Autoren dieses Berichts dazu 2005 festgehalten:

«Denn die theoretische Unterscheidung in traditionelle Massenmedien und Computermedien ist durch die technische Entwicklung weitgehend überholt. Vielmehr entwickelt sich der Medienbereich in eine Richtung, die mit der hergebrachten Unterscheidung nicht mehr übereinstimmt. Denn die digitale Fusion der Medien, die im ausserschulischen Alltag traditionelle und neue Medien zunehmend zusammenführt, hat auch ihre Auswirkungen auf die Schule. So geschieht die Arbeit mit Medien heute immer mehr am Computer: Zeitungen werden am Bildschirm produziert, Fotos am Computer bearbeitet, Videos digital geschnitten. Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass Medienkompetenzen für die Arbeit mit Computern immer wichtiger werden» (Moser 2005, S. 125).

Im Curriculum der Schulen stehen die Medien trotzdem bis heute am Rand – auch wenn Lehrmittel wie der an der PH Zürich entstandene «Medienkompass» (2006) interessierten Lehrpersonen eine Fülle von Projektanregungen

gibt. Letztlich gerät die randständige Position der Medienbildung / Medienerziehung in der Schule immer mehr in Konflikt mit der zentralen gesellschaftlichen Position der Medien in der heutigen Gesellschaft, wo Medienkompetenzen als Schlüsselkompetenzen für eine mündige Teilhabe an der digitalen Mediengesellschaft gesehen werden.

Im Hinblick auf die Zukunft gehen die meisten Diskussionen nach wie vor davon aus, dass der Medienbereich weiterhin fachübergreifend, wenn auch verbindlicher zu regeln sei – so auch im Rahmen des gegenwärtig entstehenden Lehrplans 21. Denn der Grundsatz, dass Medien zunehmend in fast allen Schulfächern eine Rolle spielen, gilt nach wie vor. Eine Fixierung auf ein spezifisches Schulfach könnte dazu führen, diese allgemeine Bedeutsamkeit einzuschränken oder ein Fach zu schaffen, das nicht zur Kenntnis nimmt, dass viele seiner Inhalte bereits von den Fachdidaktiken besetzt werden. Die Erfahrung zeigt, dass der Weg der integrativen, fächerübergreifenden Medienbildung nicht ausreicht, um die zentralen Anliegen einer Medienerziehung in den einzelnen Schulfächern umzusetzen.

Innerhalb dieser Rahmenbedingungen müsste das Arbeiten mit Medien dennoch nachhaltig verstärkt werden. So werden aktuell u.a. folgende Möglichkeiten diskutiert, um die Verbindlichkeit zu erhöhen: Es wird überlegt, an den Schulen mit Medienkonzepten und -profilen zu arbeiten, welche die Medien in eine Art von hausinternen Lehrplänen einbinden. Und es wurden Bildungsstandards entwickelt, welche über Tests den Kenntnisstand der Schülerinnen und Schüler spiegelt (Test Your ICT-Knowledge 2004). So heisst es in der zugehörigen Broschüre: «Test Your ICT-Knowledge bietet Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit, ihren Unterricht an Standards auszurichten und den Erfolg des Unterrichts mit einem Test für die Schülerinnen und Schüler zu überprüfen. Mit Test Your ICT-Knowledge erfahren Lehrpersonen, über welche Kompetenzen ihre Schülerinnen und Schüler im Umgang mit Computer und Internet verfügen» (Test Your ICT-Knowledge 2004, S. 6). Auf der Sekundarstufe I wird zudem diskutiert, ob der Aspekt der Information nicht in den Bereich der MINT-Fächer (neben Mathematik, Naturwissenschaften und Technik) aufgenommen werden sollte.

2.1 Mediennutzung im Unterricht

Als zentral werden neben strukturellen Massnahmen die Lehrpersonen gesehen, da es zu einem überwiegenden Teil von ihnen abhängt, ob Medienthemmen im Unterricht aufgegriffen werden. Genau an diesem Punkt haben Untersuchungen – vor allem im Bereich der Schulinformatik – jedoch wiederholt aufgezeigt, dass Lehrpersonen den Medien eher skeptisch gegenüber stehen (Elsener, Luthiger & Roos, 2003; Moser & Scheuble, 2004; und weitere). Obwohl die ersten Weiterbildungsaktivitäten weit in die 1990er-Jahre zurückgehen, zeigen Untersuchungen bis heute, dass zwar die Ausstattung mit Computern immer besser wurde, die Nutzung im Unterricht aber nicht entsprechend zunahm. Noch die Untersuchung von Barras & Petko von 2007 belegt dieses Bild (Barras & Petko 2007): Zwar hat sich nach der Beurteilung der ICT-Schulverantwortlichen die Situation der Schulen zwischen 2001 und

2007 überall deutlich verbessert (Infrastruktur und Unterstützung sowie Software und Anwendungsbedingungen). Wörtlich heisst es in ihrem Bericht:

«Im Vergleich zum Jahr 2001 werden 2007 fast alle Aspekte markant besser beurteilt. Die Beurteilung, die sich am meisten verbessert hat, bezieht sich auf den Zugang zum Internet. Hier stieg der Wert von mittelmässigen 3,2 im Jahr 2001 auf gute 4,2 im Jahr 2007. Einzig die Einschätzungen hinsichtlich der ICT Kenntnisse der Lehrerschaft (2,9, ohne grosse Unterschiede im Hinblick auf die verschiedenen Schulstufen) und des Einsatzes im Unterricht (3,1) verbleiben im Jahr 2007 fast unverändert auf mittelmässigem Niveau» (Barras & Petko 2007, S. 107, 5-polige Antwortskala).

Nach wie vor scheint es, trotz zum Teil intensiver Weiterbildungsbemühungen der Kantone, der Ausbildung der Lehrpersonen für die Medienarbeit in der Schule an Nachhaltigkeit zu mangeln. Nach dieser Untersuchung sahen 70,5% der Befragten für den Einsatz von Computern im Unterricht ein Hindernis bei den mangelnden Kenntnissen und Fertigkeiten der Lehrpersonen (Barras & Petko 2007, S. 109). Auch die Selbsteinschätzung der Lehrpersonen bezüglich ihrer methodisch-didaktischen Kenntnisse zum Einsatz des Computers im Unterricht blieb immer noch mässig und hatte sich gegenüber einer Vorgängeruntersuchung von 2001 nur unwesentlich verbessert. So beurteilten nur 26% der befragten Lehrpersonen ihre Kenntnisse als gut, und 29,7% schätzen sie als mittelmässig ein.

Analog zu diesen Resultaten ist die Nutzung des Computers im Unterricht – trotz verbesserter Ausstattung – nach wie vor wenig intensiv. Gemäss dem Bericht lassen von den befragten Lehrpersonen lediglich 21,3% die Schülerinnen und Schüler in der Klasse, in der sie das grösste Pensum haben, mehrmals wöchentlich mit ICT arbeiten. Eine differenzierte Darstellung der verschiedenen Aktivitäten ergibt folgendes Bild (Abb. 1):

Abb. 1: Schüleraktivitäten mit ICT im Unterricht (Barras & Petko 2007, S. 122).

Die obenstehende Grafik kommentiert der Bericht wie folgt:

«In der Primarstufe dominiert der Einsatz von Lernprogrammen (bei 25,3% der Lehrpersonen) und Spielen (14,4%). Deutlich weniger regelmässig werden Internetrecherchen durchgeführt (6,2%). Ab der Sekundarstufe I nimmt die Bedeutung von Lernprogrammen und Spielen deutlich ab. Dafür nutzt ein grösserer Anteil der Lehrpersonen regelmässig auch Textverarbeitung. Ab Sekundarstufe II zeigt sich ein höherer Anteil mit regelmässigen elektronischen Präsentationen und mit Tabellenkalkulation. Der Anteil der Lehrpersonen, die regelmässig mit ihrer Klasse Internetrecherchen durchführen, liegt bei Schulen ab Sekundarstufe I um 8%.» (Barras & Petko 2007, S. 122)

Für den Kanton Zürich zeigt eine Umfrage von 2010, dass in den Bereich des Medieneinsatzes im Unterricht zwar langsam etwas Bewegung kommt, dass aber immer noch Schwächen zu orten sind. So heisst es in dem zugehörigen Bericht:

«Die Lehrpersonen fühlen sich im Umgang mit Medien und ICT im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung sehr kompetent. Gearbeitet wird dabei hauptsächlich mit Textverarbeitungsprogrammen und Internetanwendungen. Andere Programme werden vergleichsweise selten zur Unterrichtsvorbereitung eingesetzt. Bei der Nutzung von Medien und ICT im Unterricht fühlen sich die Lehrpersonen weniger kompetent als

bei der Unterrichtsvorbereitung. 33% bezweifeln, dass sie Medien und ICT im Unterricht gewinnbringend einsetzen können und 44% fühlen sich eher nicht kompetent für einen vielfältigen Einsatz im Unterricht. Hier besteht somit Verbesserungsbedarf. Kompetent, um Medien und ICT gewinnbringend im Unterricht einzusetzen, fühlen sich 67% der Lehrpersonen. Etwas niedriger ist der Anteil der Lehrpersonen, die sich kompetent fühlen, um Medien und ICT vielfältig in ihrem Unterricht einzusetzen (56%). Die Lehrpersonen fühlen sich somit im Umgang mit Medien und ICT ausserhalb des Unterrichts kompetenter als im Unterricht selbst.» (Berger, Keller & Moser 2010, S. 78)

Insgesamt kann das Fazit gezogen werden, dass die Lehrpersonen vor allem im Bereich der eigenen Computeranwendung ausserhalb des Unterrichts stark zugelegt haben. Nicht so einfach ist hingegen der Transfer dieser Kompetenzen auf und in Unterrichtsprozesse. Immerhin rund ein Drittel der Lehrpersonen fühlen sich nicht kompetent, um den Computer im Unterricht einzusetzen. Dabei wäre empirisch noch genauer zu überprüfen, welche Qualität der Unterricht bei den anderen zwei Dritteln hat – und wie weit Selbsteinschätzungen entsprechend mit Fremdeinschätzungen übereinstimmen. Jedenfalls erstaunt es, dass nach einem Vierteljahrhundert der Auseinandersetzung mit dem Thema Computer und Schule (vgl. dazu Moser 1984) die Mediennutzung im Unterricht nicht selbstverständlicher geworden ist.

3. Ein Erklärungsmuster: der mediale Habitus von Lehrpersonen

Versucht man die Leidensgeschichte des Umgangs mit Medien und Medienbildung in der Schule zu interpretieren, so ist in Rechnung zu stellen, dass das Verhältnis der Lehrpersonen zu den Medien immer schon mit Spannungen verbunden war. Denn Medien wurden im Bereich der Schule meist weniger als Ressource für den Unterricht sondern als unliebsame Konkurrenz für die Bildungsziele der Schule betrachtet. Medienerzieherisch bedeutete dies im damaligen Zeitgeist der Medienkritik, «die Schülerinnen und Schüler bewahrpädagogisch vor den negativen Auswirkungen der Medien zu schützen und ihnen im Unterrichtsalltag zu demonstrieren, dass ein Leben ohne Medien sinnvoller und gewinnbringender ist wie ein durch Medien bestimmter Alltag» (vgl. dazu z.B. das Konzept der «heimlichen Miterzieher» von Beer 1964).

Diese medienskeptische Einstellung wurde in deutschen Untersuchungen empirisch als ein bewahrpädagogisch orientierter medialer Habitus der Lehrpersonen beschrieben. Dabei beziehen sich Autoren wie Kommer (2010) und Biermann (2009) auf die Habituskonzepte von Bourdieu und der damit beschriebenen Verortung von Individuen im sozialen Raum. So zitiert Kommer (2010, S. 67) eine entsprechende Aussage Bourdieus: «Wer den Habitus einer Person kennt, der spürt oder weiss intuitiv, welches Verhalten dieser Person verwehrt ist. Mit anderen Worten: Der Habitus ist ein System von Grenzen. Wer z.B. über einen kleinbürgerlichen Habitus verfügt, der hat eben auch, wie Marx einmal sagt, Grenzen seines Hirns, die er nicht überschreiten kann» (Bourdieu 2005, S. 33).

Vor diesem Hintergrund werden die Habitusformen von Lehramtsstudierenden empirisch ausgearbeitet und beschrieben, was Kommer (2010) im Rahmen einer qualitativen Untersuchung über 22 Leitfadeninterviews mit Studierenden im Jahr 2004 realisierte. Daraus gewinnt er eine Typologie von Lehramtsstudierenden und belegt deren spezifische Habitusformen (ebd. S. 303 ff.) mit folgenden Überschriften:

- Die ambivalenten Bürgerlichen, die vor allem in der Distanz zum «schlechten Fernsehen» als Distinktionskriterium gekennzeichnet werden. Bei der Nutzung elektronischer Medien werde von diesen Studierenden die Frage nach der Qualität der Medien hervorgehoben, wobei die Nutzungsgewohnheiten aber nicht immer den eigenen Idealvorstellungen entsprechen – was zu einem schlechten Gewissen führe. Sozialisationsbezogen wird argumentiert: «Aus dem umfangreichen, an bildungsbürgerlichen Idealen orientierten kulturellen Kapital der Eltern resultiert eine frühe, direktive Medienerziehung und die Orientierung auf das Buch hin» (Kommer 2010, S. 304).
- Als Unterform dieses Typs bezeichnet Kommer die überforderten Bürgerlichen, deren Fernsehrezeption als stets drohender Kontrollverlust gekennzeichnet ist. Auch hier finde sich eine kulturkritisch unterfütterte Orientierung auf «Qualitätsfernsehen». Die restriktive Fernsehnutzung in der

Kindheit antizipiere mit der Nutzung elektronischer Medien immer einen drohenden Kontrollverlust. Das erzeuge eine latente Technikfeindlichkeit bei diesen Studierenden und eine starke Orientierung auf das Buch.

- Die hedonistischen Pragmatiker, welchen die Medien für die Unterhaltung und die Arbeit dienen. Bei diesen Studierenden finde sich in weit geringerem Ausmass ein bildungsbürgerlich ausgerichtetes kulturelles Kapital. Der Umgang mit einem breiten Medienensemble werde als Normalität gelebt, wobei der Aspekt der Unterhaltung eine wichtige Rolle spiele.
- Die kompetenten Medienaffinen, wo kulturelles Kapital und Medienkompetenz zusammenkommen. Hier handle es sich um ausschliesslich männliche Studierende, welche über eine überdurchschnittliche Ausstattung mit kulturellem Kapital verfügen, dabei im Elternhaus jedoch auf einen selbstverantwortlichen Umgang mit Medien erzogen wurden. Zu ihnen schreibt Kommer: «Ihre selbständig erworbene Medienkompetenz ermöglicht verschiedenste Nutzungsformen eines breit gefächerten Spektrums von Inhalten.» (Kommer 2010, S. 304)

Zusammenfassend stellt Kommer eine Dominanz der «ambivalenten Bürgerlichen» fest, die als Gruppe 13 von 22, der von ihm befragten Studierenden umfasst. Zusammen mit den zwei «überforderten Bürgerlichen» ist damit unter Lehrpersonen ein «medialer Habitus» dominant, der sich an medien- und kulturkritischen Mustern von behütenden Mittelschichtfamilien orientieren.

Für die Schule und das zukünftige Lehrerhandeln zieht Kommer daraus die Folgerung, «dass beispielsweise die von Ressentiments und verunsichernden Ambivalenzen geprägte Form der ambivalenten Bürgerlichen dazu führt, dass viele eigentlich didaktisch sinnvolle Umgangsweisen mit den neuen Medien z.B. im Sinne einer handlungsorientierten Medienpädagogik (vgl. Baacke 1997) oder aktueller medienpädagogischer Konzepte gar nicht erst in den Blick kommen» (Kommer 2010, S. 392).

Was Kommer im Rahmen einer qualitativen Untersuchung herausarbeitet, vertieft Biermann (2009) im Rahmen einer quantitativen Untersuchung an 1201 Studierenden an vier deutschen Hochschulen, wobei er die Ergebnisse eines eher bewahrpädagogisch ausgerichteten medialen Habitus bestätigen kann. So macht Biermann darauf aufmerksam, dass die von ihm Befragten in ihrer eigenen Kindheit eine Medienerziehung erfahren hätten, die als reglementierend und kontrollierend zu bezeichnen sei (Biermann 2009, S. 258). Dies führe in Konsequenz zu einer pseudokritischen und teilweise ablehnenden Haltung, welche sich vor allem auf die unterhaltungsorientierten Medien beziehe. Die eigenen biografischen Erfahrungen der zukünftigen Lehrpersonen scheinen demzufolge auch keine Ressourcen für die medienpädagogische Tätigkeit in der Schulpraxis zu beinhalten: «Bei den Befragten wird in diesem Zusammenhang die idealtypische Orientierung an einem traditionellen Unterricht, gepaart mit teilweise stereotypen Annahmen der Lehrer über die Mediennutzung der eigenen Schüler, deutlich» (Biermann 2009, S. 262).

Zusammenfassend ist hervorzuheben, dass das Konzept des «medialen Habitus» von Lehramtsstudierenden eine Mediensozialisation betont, die mittelschichtorientiert und an hochkulturellen Inhalten ausgerichtet sei. So beschreiben die Studierenden nach Kommer ihre Kindheit als «behütet», was mit einem «Bewahrt-sein» verknüpft sei: «So wurde insbesondere der Fernsehkonsum während der Kindheit und der frühen Jugend mehr oder weniger streng reglementiert. Ausgehend von einer zumindest bürgerlich-kulturkritisch angehauchten Disposition bezog sich die Reglementierung nicht nur auf die Nutzungszeiten, sondern war dezidiert inhaltlich orientiert» (Kommer 2010, S. 333). Diese Haltung bezieht sich aber nicht allein auf den Fernsehkonsum, sondern auch auf den Umgang mit Computern, was zu einer Ambivalenz führe: Auf der einen Seite werde er als Werkzeug gesehen, dessen Vorteile gerne genutzt werden (z.B. die Nutzung einer Textverarbeitung oder von Powerpoint). Gleichzeitig stehe er aber auch für eine kalte, undurchschaubare und daher potentiell bedrohliche Technik, von der man sich distanzieren (Kommer 2010, S. 335).

In Überlegungen zur Medienbildung von Lehramtsstudierenden geht der aktuelle Forschungsstand (z.B. Kommer, 2010) davon aus, dass auch bei den Studierenden ein medienskeptisches Verhalten zu beobachten ist, das z.T. auf Einflüsse ihrer Mediensozialisation im Rahmen mittelschichtorientierter Elternhäuser zurückzuführen ist. Diese traditionelle bewahrpädagogische Haltung, wie sie bei den Studierenden vermutet wird, steht als Voraussetzung im Raum, an der sich die Medienbildung abarbeitet. Im Mittelpunkt steht die Überlegung, dass es wenig hilft, Lehrpersonen technisch zu schulen oder mit didaktischen Aufgaben zu konfrontieren, welche den Einbezug digitaler Medien erfordern, wenn diese gegenüber dem Medieneinsatz selbst vor allem Widerstände internalisiert haben. Wesentlich für medienpädagogische Module ist deshalb die reflexive Arbeit an den eigenen habituellen Mustern, mit denen die Studierenden zu konfrontieren sind. Ralf Biermann fasst diese Überlegungen zur Konzeptionalisierung medienpädagogischer Studiengänge zusammen:

«Erst wenn die habituellen Muster durch reflexive Prozesse während der Ausbildung durch die Studierenden verarbeitet werden, eine entsprechend verbindliche Verankerung von medienpädagogischen Inhalten im Studium gewährleistet ist und die Rahmenbedingungen den notwendigen Anforderungen entsprechen, werden Computer und Internet selbstverständliche Bestandteile des Unterrichts sein» (Biermann 2009, S. 265).

Die medienpädagogische Skepsis der deutschen Untersuchungen zum medialen Habitus kann man auch in der Schweiz nachvollziehen, wenn man an die 1980er- und 1990er-Jahre des letzten Jahrhunderts zurückdenkt. Hier war es häufig ein Motiv, Lehrer bzw. Lehrerin zu werden, weil man keinen technisch-wissenschaftlichen Beruf erlernen wollte – sondern einen, der seinen Mittelpunkt im direkten Umgang mit Menschen hatte. Vor allem der Umgang

mit Computern und Informatik erschien deshalb als Lebensbereich, mit dem man nur ungern konfrontiert werden wollte. Der ICT-Bereich erschien vielen Lehrpersonen schon deshalb als suspekt, weil man damit von jenem ungeliebten technischen Bereich wieder eingeholt wurde, den man mit der eigenen Berufswahl ausgeklammert hatte. Dazu kam der Unterhaltungsbereich der Medien, dem man im Bildungsbereich wenig abgewinnen konnte. Vielmehr sah man es als Aufgabe von Lehrpersonen, der medialen Unterhaltung kulturell wertvolle Bildungsangebote entgegenzusetzen und in der Schule Masstäbe zu vermitteln, welche sich an literarisch hochstehenden Texten und einer gehobenen Musik- und Filmkultur orientierten.

3.1 Zweifel am Konzept des bewahrpädagogisch orientierten medialen Habitus

Die Einschätzung des bewahrpädagogischen medialen Habitus führt im Hinblick auf die gegenwärtige Generation von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Zürich zu einem zwiespältigen Ergebnis. Dies wird z.B. deutlich, wenn sich Studierende in Lehrveranstaltungen zu ihrem Medienverhalten äussern. Hier zeigt sich auf der einen Seite die Dominanz des Elternhauses noch deutlich, wie sich an der Aufgabe, ihre «Medienbiographien» zu beschreiben, aufzeigen lässt. Es fällt auf, dass insbesondere der Fernsehkonsum limitiert war, der Computer aber mehrheitlich zur freien Verfügung stand. Einige Aussagen zu der eigenen Medienbiografie sollen dies im Folgenden illustrieren:

- Familie
Häufig waren Aussagen wie die folgende: *«Die Familie hatte grossen Einfluss auf mein Medienverhalten.»*
- Freunde
«In der Mittelstufe begannen auch die Freunde wichtig zu werden und das Medienverhalten zu beeinflussen.»
- Reflexion
«Da ich heute kein absoluter Medienjunkie bin, denke ich, haben meine Eltern viel richtig gemacht. Ich durfte nicht viel Fernsehen, habe mein erstes eigenes Handy später als andere gekriegt, etc.»
- *«Während meiner Primarschulzeit standen ganz klar die Medien Computer und Bücher im Vordergrund. Besonders zweites wurde von meinen Eltern auch immer gefördert. Meine Familie hatte schon sehr früh Computer und ich hatte bereits in der ersten Klasse altersentsprechende Spiele. Da meine Mutter ihren Computer oft zum Arbeiten nutzte, war es für mich normal, sich an einem Computer zu beschäftigen. Da ich aber nie Tage am Computer verbracht habe und immer auch noch gerne mich mit anderen Dingen wie Puppen spielte, durfte ich immer so viel am Computer spielen, wie ich wollte. Viele meiner*

Freunde spielten dasselbe Spiel wie ich am Computer und so spielten wir teilweise auch zusammen. Der Fernseher war für mich nicht sehr wichtig, da man beim Fernsehen nicht selber etwas tun, sondern nur zuschauen konnte. Ich habe so etwa einmal in der Woche eine halbe Stunde ferngesehen. Den Game Boy benutzte ich sehr selten, da wir nur ein Spiel dafür hatten. Ich spielte vor allem auf langen Autofahrten damit.»

Die heutigen Studierenden berichteten also im Rahmen unserer Seminare von einer bewahrpädagogischen Haltung zu Hause und sehr begrenztem Fernsehkonsum. Dennoch entspricht dies höchstens zu einem Teil dem traditionellen Verhalten, weil sich bei den digitalen Medien der Fokus verstärkt auf die Chancen der digitalen Medien verschiebt, welche dieses Milieu wahrnehmen will. So sind die Studierenden in ihren Familien überaus gut mit Medien ausgestattet und können sich diese aus dem Alltag überhaupt nicht mehr wegdenken. Sie benutzen die digitalen Medien – und insbesondere das Handy – mit grosser Selbstverständlichkeit und sehen allenfalls in den von der Presse in den Vordergrund gerückten Gefahren wie Cybermobbing bzw. im vernachlässigten Persönlichkeitsschutz ein Feld, wo die Schule bewahrend bzw. immunisierend tätig sein soll.

Obwohl also ein erster Blick auf das Verhalten der Lehramtsstudierenden nach wie vor auf bewahrpädagogischen Argumentationen stösst, ist dieses unseres Erachtens vom Verhaltensmuster des bewahrpädagogischen Habitus, wie ihn Kommer und Biermann beschreiben, zu unterscheiden. Jene Effekte, die Biermann in seiner Studie feststellt, wonach sich mit zunehmenden Alter bzw. Semesterzahl die bewahrpädagogische Haltung nicht abschwächt, sondern noch zunimmt – dies im Sinne einer Verfestigung der habituellen Muster, dürfte auf die heutigen Studierenden kaum mehr zutreffen. Er interpretiert dies als Hysterisis-Effekt, der ab dem Alter von ca. 20 Jahren zu beobachten sei: «Dies drückt sich in einer Verfestigung der habituellen Muster aus, wie sie grösstenteils durch die Eltern – und natürlich den mit der Familie verbundenen Existenzbedingungen – vorgelebt und in der Erziehung vermittelt wurde» (Biermann 2009, S. 261). In unseren Seminaren zeigt sich bei der gegenwärtigen Studierendengeneration eine viel offenere Haltung den Medien gegenüber, die auch einen Goodwill beinhalten, wenn es darum geht, Medien im Quartalspraktikum einzusetzen, um dadurch bezüglich Medieneinsatz im Unterricht bessere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig medienerzieherische Aspekte als Thema zu integrieren.

Erfahrungen in Studiengängen der letzten Jahre wecken denn auch Zweifel, ob der bewahrpädagogisch orientierte Habitus im Medienbereich noch so unvermittelt wirksam ist, wie es in den obgenannten Studien und den Erfahrungen der früheren Jahrzehnte erscheint. Vor allem ist es problematisch, wenn sich diese Studien am Fernsehkonsum als dem Leitmedium für den Umgang mit Medien abarbeiten. Denn dieses Leitmedium hat sich in den letzten Jahren infolge der Digitalisierung der Medien bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen stark in Richtung von Computer und Internet verändert.

Heutige Lehramtsstudierende mögen aus dem Sozialisationsmodus ihres Elternhauses heraus nach wie vor eine gewisse Skepsis gegenüber dem Fernsehkonsum in sich tragen; gleichzeitig sind sie selbst in einem Zeitalter aufgewachsen, das durch die digitalen Medien geprägt wird. Fernsehen, YouTube-Filme, Chatten, Handynutzung und Arbeiten am Computer finden alle auf derselben technischen Basis statt: Die Nutzung eines breiten Verbundes von digitalen Medien gehört deshalb bei jungen Erwachsenen zum Alltag – wobei hier auch der Arbeitsalltag der Studierenden nicht ausgeschlossen ist. So werden Laptops und Computer auch an der PH Zürich als tägliches Arbeitsmittel gebraucht, und zunehmend gehört es bei den Studierenden zum Standard, dass sie über ein Smartphone verfügen, das neben SMS und Telefonieren auch das Ansehen von Filmen, das Fotografieren, das Surfen auf dem Internet oder die Nutzung von Facebook und Twitter erlaubt. All dies deutet eher auf eine Neugier und Pragmatik gegenüber den neuen Medien hin; vielleicht gepaart mit Fragen nach den negativen Seiten der Medien, wie sie möglicherweise im Elternhaus gestellt worden waren. Zudem stellen sich Fragen zum Umgang der zukünftigen Schülerinnen und Schüler mit Medien bzw. ob und wie sie mit Medienspuren, die sie im Unterricht beobachten, umgehen sollen. Auch hier reichen bewahrpädagogische Konzepte nicht aus, wenn man Kinder und Jugendliche in ihrer Lebenswelt erreichen will.

Aus diesem Grund und aus Erfahrungen mit den Studierenden in den medienpädagogischen Modulen erwuchs zunehmend eine Skepsis gegenüber dem Muster eines bewahrpädagogisch ausgerichteten medialen Habitus, da ein solcher mit der festgestellten Neugier der Studierenden und ihrer offenen Haltung im Unterricht der Hochschule nicht korrespondierte. Zu einer ersten Überprüfung führten wir eine Voruntersuchung bei drei Kursen des Primarstudiengangs mit insgesamt 45 Studierenden durch. Hier konnte gezeigt werden, mit welcher grossen Breite von Medien Studierende der Lehrerbildung heute im Alltag umgehen. Sie sind keine spezifisch medienkritische Gruppe (mehr) und damit Teil einer Generation, für welche der Gebrauch von Multimedia zum Alltag gehört. Alle Studierenden verfügen über ein Handy und über einen Computer – auch wenn das an der PH Zürich bestehende Laptop-Obligatorium zum Zeitpunkt der Untersuchung noch nicht in Kraft war. Zudem haben sich auch die Einstellungen gemäss dieser Voruntersuchung von 2011 stark gewandelt. Dies beginnt bereits bei den Elternhäusern, wo die von Kommer angetroffene Skepsis nicht mehr vorhanden ist: So findet sich eine eindeutig skeptische Haltung nur noch in 7,3% der Elternhäuser. Das elterliche Erziehungsverhalten im Medienbereich wird generell von drei Vierteln der Befragten als «ermahnend, es nicht zu übertreiben» benannt; lediglich drei Studierende empfanden ihre Eltern als «restriktiv/verbotend». Dementsprechend offen und kompetent nehmen sich die Studierenden im Umgang mit den digitalen Medien wahr: So fühlten sich 58,6% der Befragten ganz klar in der Lage, Medien und ICT im Unterricht zu integrieren. Dazu kommen noch jene 36,6%, die mit «teil-teils» antworteten. Dies bedeutet eine hohe Selbstwirksamkeit, indem die Studierenden ihre Kompetenzen als

genügend erachten, um den Computer im Unterricht produktiv einzusetzen. Gegenüber bewahrpädagogischen Positionen früherer Lehrer/innen Generationen sehen sie es als wichtig an, Medien und ICT in der Schule zu thematisieren und damit im Unterricht zu arbeiten (87,8%). Dabei stellt sich von Seiten der Hochschule die Frage, inwieweit auch die im ersten Studienjahr vermittelten Basiskompetenzen beim Zuwachs der eigenen Fähigkeiten eine Rolle spielen.

Um zur Frage eines bewahrpädagogisch orientierten Habitus noch direktere Antworten zu erhalten, wurden in der Voruntersuchung von 2011 folgende Items zur Beurteilung der Einstellung zu den Medien formuliert:

5. Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen: Die Welt der Kinder ist eine Medienwelt. Deshalb müssten...						Tabelle erstellen	Herunterladen
	stimmt gar nicht	stimmt nicht	teils, teils	stimmt	stimmt genau	Anzahl Beantwortungen	
Medien in der Schule häufiger eingesetzt werden.	0,0% (0)	7,3% (3)	46,3% (19)	41,5% (17)	4,9% (2)	41	
den Kindern aufgezeigt werden, dass man ohne die Ablenkung der Medien besser lernt.	5,1% (2)	15,4% (6)	53,8% (21)	25,6% (10)	0,0% (0)	39	
die SuS in der Schule vor allem vor den Gefahren der Medienwelt gewarnt werden.	2,4% (1)	7,3% (3)	36,6% (15)	43,9% (18)	9,8% (4)	41	
Lernphasen mit Medien bei jedem Unterrichtsthema integriert werden.	9,8% (4)	36,6% (15)	36,6% (15)	17,1% (7)	0,0% (0)	41	
die Schulen zurückhaltend sein, weil die SuS im Erwachsenenleben noch genug mit Medien konfrontiert werden.	7,3% (3)	73,2% (30)	17,1% (7)	2,4% (1)	0,0% (0)	41	
beantwortete Frage						41	
übersprungene Frage						4	

Abb. 2: Einstellungen zur Mediennutzung der Studierenden, Vorstudie 2011, N= 41.

Die Antworten aus Abbildung 2 zeigen, dass die Studierenden trotz ihres alltäglichen Umgangs mit Medien diesen gegenüber nicht unkritisch sind. Sie finden zwar nicht, dass die Schulen zurückhaltend mit der Medienwelt umgehen sollten. Dennoch zeigt sich einerseits eine gewisse Unsicherheit, die sich in den häufigen Antworten mit dem Wert «teils, teils» spiegelt. Auffällig ist zudem die recht hohe Zustimmung zur Aussage, dass in der Schule vorwiegend vor den Gefahren der Medien zu warnen sei. Möglicherweise deutet sich darin und in den weiteren Beantwortungen der in Abbildung 2 zusammengefassten Daten trotz der beschriebenen Offenheit gegenüber den Medien, ein medienskeptischer Subtext an, der weiter zu untersuchen ist. Als Fazit der Voruntersuchung kann man festhalten, dass die heutigen Stu-

dierenden der PH Zürich nicht mehr als Gruppe betrachtet werden kann, die von einem eng definierten bewahrpädagogischen Habitus und entsprechenden Vorbehalten gegenüber den Medien dominiert wird. Neben einem Wandel in der Sozialisation, der durch eine tolerantere Haltung der Elternhäuser geprägt ist, scheinen auch neben dem studienrelevanten alltäglichen Einsatz neuer Medien die medienpädagogischen Aktivitäten der Hochschule mit der aktiven Vermittlung von Basiskompetenzen und eigenen Modulen der Medienbildung eine Rolle zu spielen. So fällt es Studierenden nach ihren eigenen Aussagen recht leicht, im Quartalspraktikum Unterrichtsprojekte mit Medien zu realisieren. Nicht nur finden sie leicht Ideen, die sie verwirklichen möchten, auch ihre Kompetenzen betrachten sie dazu als ausreichend.

Dennoch gibt es nach wie vor eine gewisse medienbezogene Skepsis, die sich in der Voruntersuchung ausdrückt. Doch möglicherweise handelt es sich weniger um einen generellen emotionalen Abwehrreflex gegenüber den neuen Medien als um einen begründeten Zweifel, der dem eigenen Umgang und den Erfahrungen mit digitalen Medien entstammt. Denn natürlich gehört es zu den eigenen Erfahrungen mit Medien dazu, dass man selber manchmal mit Negativem konfrontiert wird oder davon in der Zeitung liest – wie etwa von Cybermobbing, von Fragen des Persönlichkeitsschutzes etc. Oder man beginnt sich zu fragen, ob man nicht zu viel Zeit mit Facebook verbringt oder sich zu intensiv mit einem Computerspiel beschäftigt.

Nun ist es schwierig aus den 41, aus drei Kursen stammenden Antworten auf die gesamte Population der Studierenden zu schliessen. Deshalb gelangten wir an das Prorektorat Ausbildung der PH Zürich mit der Bitte, einen Auftrag zur Durchführung einer Überprüfung der Ergebnisse unserer Voruntersuchung zu erteilen. Denn einerseits erschien es uns wichtig, den Schritt zu einem Konzept der Medienbildung Medienerziehung, das in einem engen Bezug zum Quartalspraktikum der PH Zürich steht, eingehender zu evaluieren. Gleichzeitig hätte eine Bestätigung der Resultate der Voruntersuchung auch Auswirkungen auf die methodisch-didaktische Konzeption des Hochschulunterrichts. Medienbildung könnte dann davon ausgehen, dass Studierende diesen Bereich mit einer offenen Neugier betrachten, und dass nicht zuerst, wie es das Habituskonzept nahelegt, bewahrpädagogische Widerstände gegenüber den Medien über Prozesse der Reflexion zu durchbrechen sind.

4. Die Organisation der Medienbildungsmodule an der PHZH

Bevor im Folgenden die Erhebung und die Ergebnisse zur Studie Medienbildung an der PH Zürich 2012 ausführlich dargestellt wird, soll die Struktur des fachdidaktischen Studiums in Medienbildung, wie es seit 2009 an der PH Zürich existiert, am Beispiel der Primarstufe in den Grundzügen dargestellt werden (Abb. 3) – dies zu einem besseren Verständnis der nachfolgenden Ausführungen.

Sem.	Pflicht:	Wahl:
1. Sem.	MB A901 Basiskomp. MB	Lernfeld 1 (Mediensozialisation, Fankultur)
1. ZSem.		
2. Sem.		Lernfeld 2 (Modul Kunst Medien Lernen)
2. ZSem.		
3. Sem.	MB P100 Medienbildung 1 MB P150 Schrift	Lernfeld 3 (aktuell kein Modul)
3. ZSem.	MB P200 (KW) Medienbildung 2	
4. Sem.	MB P300 (QP) Medienbildung 3	
4. ZSem.		Klassenlager mit Medienprojekt
5. Sem.		Impulsmodule , Vertiefungen
5. ZSem.		
6. Sem.		Impulsmodule , Vertiefungen LS Lernfeld 4

Abb. 3: Verortung der Medienbildungsmodule des Primarstudienganges im Studienverlauf an der PH Zürich.

Der Bereich Medienbildung bietet im Regelstudium Primar- und Sekundarstufe I 2011 vier respektive 3 Module an; die Basiskompetenzen sowie die fachdidaktisch ausgerichteten Module Fachdidaktik 1 bis 3. Im Studiengang Sekundarstufe I werden die Basiskompetenzen im ersten fachdidaktischen Modul als Blended-learning-Teil integriert. Nach den fachdidaktischen Modulen können im Studiengang Primarstufe Vertiefungen, Lagerwochen oder weitere Ausbildungsangebote gewählt werden. Konkret bedeutet dies: Im Modul Basiskompetenzen erwerben Studierende grundlegende Anwendungsfertigkeiten im Bereich Medien und Computer und beweisen, dass sie über Basiskompetenzen in allgemeiner Computernutzung, Textverarbeitung, Präsentation, Bild und Audio verfügen. Zu den geforderten Basiskompetenzen findet eine 90-minütige Präsenzprüfung statt. Neben den Modulen stehen den Studierenden Ateliers zur Verfügung, in denen sie zusätzliche individuelle Beratung und Unterstützung beim Erwerben der Basiskompetenzen erhalten.

Die ersten Medienbildungsmodule P100 und S100 der Studiengänge Primar-

und Sekundarstufe I umfassen zwei Schwerpunkte: In einem ersten Teil werden die wissenschaftlichen Grundlagen für medienpädagogisches Handeln in der Schule erarbeitet. Im zweiten Teil erhalten die Studierenden eine Einführung in die Konzepte der Mediendidaktik sowie in die Fachdidaktik Medienbildung.

Die Förderung der Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern ist ein zentrales Anliegen der schulischen Medienbildung. Im Modul MB P200 bzw. MB S200 werden aufbauend auf dem ersten Modul weiterführende Konzepte zur Förderung von Medienkompetenz erarbeitet. Die Studierenden befassen sich vertieft mit der Bedeutung der Medienkompetenz für Schülerinnen und Schüler sowie deren systematischer Förderung. Sie sind zudem in der Lage, ein Medienprojekt zu entwickeln und dessen Einsatz im Unterricht zu begründen. Um den Leistungsnachweis des nachfolgenden Moduls MB P300 bestehen zu können, müssen die Aufträge des MB P200 erfolgreich absolviert werden.

Die Module MB P300 bzw. MB S300 zur Praktikumsvorbereitung bauen unmittelbar auf den Modulen Fachdidaktik 2 auf: Die Studierenden setzen Medien im Quartalspraktikum zielgerichtet und stufengerecht ein und arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern an ausgewählten medienbildnerischen Zielen. Die ersten vier Termine dienen der Planung des medienbildnerischen Unterrichts im Quartalspraktikum. Die weiteren Termine dienen dem Erfahrungsaustausch und der weiterführenden Planung sowie der Auswertung. Das Modul wird mit einem Leistungsnachweis abgeschlossen, der die Überprüfung der Kompetenzen aus dem Modul Fachdidaktik 2 einschliesst. Studierende können ihr Wissen im Bereich Medienbildung in den folgenden Vertiefungsmodulen Wahlpflichtangeboten vertiefen:

Vertiefungsangebot (5./6. Semester):

- Medienbildung macht Schule

Interdisziplinäre Lagerwoche als Wahlpflichtangebot (Studiengang Primarstufe 4. Semester):

- Ein Dorf aus der Kameraperspektive
- Ein Haus bespielen: Szenische und filmische Skizzen

In Bezug auf die Veranstaltung Medienbildung Fachdidaktik 3 (Modul MB P300) – Modul zur Begleitung des Quartalspraktikums – ist zu erwähnen, dass dieses Modul bei der hier befragten Gruppe als Pilotprojekt zum ersten Mal durchgeführt wurde. In der Zwischenzeit erfolgten bereits inhaltliche und methodische Anpassungen und Weiterentwicklungen.

Die Medienbildungsmodule der Studiengänge Eingangsstufe sind im Unterschied zur Primarstufe weniger dicht organisiert. Die Eingangsstufe an der PH Zürich umfasst die beiden Studiengänge «Kindergarten» (Kiga) und «Kindergarten und Unterstufe» (Kiga/KUst).

Semester	Pflichtmodul	Medienbildung	Wahlmodul
1. Sem.			
1. Zwischen-Sem.	BE E 100 Spiel- und Lernumgebung, Kompaktwoche	4 Lektionen MB + Selbstlernen im gleichen Umfang, total 8h	
2. Sem.	Basiskompetenzen		
2. Zwischen-Sem.	BE E 200 Altersdurchmischtes Lernen, Kompaktwoche	4 Lektionen MB + Selbstlernen im gleichen Umfang, total 8h	
3. Sem.			
3. Zwischen-Sem.			
4. Sem.	MB K100 oder MB U100 als Begleitung des Quartalspraktikums	7x4 Lektionen MB total 28h	
4. Zwischen-Sem.			
5. Sem.		2 Semesterwochenstunden	Impulsmodul, «Es war einmal...» Geschichten erzählen mithilfe von Medien, total 28h
5. ZSem.			
6. Sem.			
6. ZSem.			

Abb. 4: Verortung der Medienbildungsmodulare des Eingangsstufe-Studienverlaufes im Studienverlauf an der PH Zürich.

Obligatorisch sind die beiden Module BE E100 und BE E200, bei denen es sich lediglich um einen halben Tag innerhalb einer themenbezogenen Kompaktwoche handelt. Ebenfalls obligatorisch ist das Modul Basiskompetenzen, MB K100 bzw. MB U100, welches 7 Sitzungen à 4 Lektionen umfasst, wobei 1 Halbtage für die Medienbildung reserviert ist. Zusätzlich ist es möglich, ein Wahlmodul respektive Impulsmodul zu wählen, welches 2 Semesterwochenstunden umfasst.

5. Die Umfrage von 2012/ 2013

In Absprache mit dem Prorektorat Ausbildung der PH Zürich führten die Autoren nach einer Voruntersuchung mit dem Studienjahrgang 2011, der im Frühlingssemester 2012 ins Quartalspraktikum kam, eine zweite Erhebung als Hauptuntersuchung durch, die allerdings von den Fragestellungen her nochmals erweitert wurde. Es handelt sich dabei um eine Vollerhebung im Rahmen eines Fragebogens über alle Studiengänge hinweg, die insgesamt repräsentative Resultate für die Population der Studierenden an der PH Zürich erbringen sollte.

Zusätzlich zu der schriftlichen Befragung wurden auf der Basis von qualitativen Befragungen Gruppendiskussionen durchgeführt, um bestimmte Aspekte und Fragen vertieft mit Studierenden zu diskutieren. Dabei wurden aus jeder Stufe (Eingangsstufe, Primar, Sekundarstufe) 3 bis 5 Studierende ausgewählt, um an einer Gruppendiskussion teilzunehmen. Die Gruppendiskussionen fanden zwischen Dezember 2012 und Februar 2013 statt und dauerten zwischen 35 und 55 Minuten. Sie wurden von einem Moderator und einer Moderatorin geleitet. Für die nachfolgende Auswertung wurden die Gruppendiskussionen aufgezeichnet und anschliessend transkribiert.

Diese hier ausgewertete Untersuchung soll aufzeigen, ob sich die Resultate der Voruntersuchung bestätigen. Gleichzeitig soll die Umfrage dazu dienen, Konzept und Inhalte der medienpädagogischen Module an der PH Zürich zu überprüfen.

Stichprobe

An der Befragung der Hauptuntersuchung nahmen insgesamt 318 Studierende teil, das sind 75.9% aller Studierenden des Studienjahrgangs 2011, wobei sich diese wie folgt nach den Geschlechtern verteilen: 280 (81,1%) weiblich, 60 (18,9%) männlich. Dieses Verhältnis bildet ziemlich genau die Verteilung der Studierenden an der PH Zürich mit einem Männeranteil von ca. 20% ab.

Analysegruppe	Kategorien	Anzahl	%	N=
Geschlecht	weiblich	258	81.1	318 (missing = 0)
	männlich	60	18.9	
Studiengang	Kiga/KUst	65	22.4	290 (missing = 28)
	Primar Vollzeit	149	51.4	
	Sekundar Vollzeit	76	26.4	
Alter	bis 25 Jahre	250	78.6	318 (missing = 0)
	26 bis 40 Jahre	48	15.1	
	ab 41 Jahre	20	6.3	
Soziokultureller Kontext (Ausbildungsstufe des Vaters)	nicht akademisch	199	65	306 (missing= 12)
	akademisch	107	35	
Medienkompetenz (Medianteilung)	unterdurchschnittlich	157	50	314 (missing = 4)
	überdurchschnittlich	157	50	
Mediensozialisations-kontext	medienaffin	217	81.3	267 (missing = 51)
	medienskeptisch	50	18.7	
Häusliche Zugangskontrolle der Mediennutzung	diskursiv-frei	221	71.3	310 (missing = 8)
	verbietend-ermahnend	89	28.7	

Abb. 5: Übersicht über die Stichprobe der Hauptuntersuchung 2012 und die gebildeten Teilstichproben für die Detailanalysen, N= Anzahl gültiger Rückmeldungen.

Auf die in Abbildung 5 zusammengefassten Teilstichproben wird in der Detaildarstellung immer wieder Bezug genommen, um die Resultate nach Analysegruppen zu differenzieren. Es handelt sich dabei um folgende Variablen:

- Geschlecht, Studiengang (Eingangsstufe, Primarstufe Vollzeitstudium/Sekundarstufe I Vollzeitstudium), Alter (drei Ausprägungen).
- Für die Variable des soziokulturellen Kontexts wurde die im Fragebogen aufgenommene akademische bzw. nicht-akademische Ausbildung des Vaters berücksichtigt.
- Zudem wurde nach dem Median zwischen unter- und überdurchschnittlicher Medienkompetenz gesplittet.
- Ebenso wurde nach medienaffiner und medienskeptischer Sozialisation sowie einer eher freien bzw. verbietend-ermahnenden Mediennutzung in der Kindheit unterschieden.

Zwischen den Variablen zum Mediensozialisationskontext und den Variablen zur häuslichen Zugangskontrolle der Mediennutzung zeigt sich ein signifikanter aber schwacher Zusammenhang ($\chi^2 = 6.89$; $df = 1$; $p = .008$; $\phi = .161$). Die beiden Gruppierungsvariablen werden für die Analyse der Stichprobe

nicht zusammengezogen. Aufgrund des nur schwachen Zusammenhangs zwischen den beiden Variablen werden jeweils die Mittelwertdifferenzen beider Teilgruppen überprüft.

Zwischen der Variablen Soziokultureller Kontext und den beiden Variablen zur häuslichen Medieneinstellung (Mediensozialisationskontext und Zugangskontrolle) zeigen sich keine signifikanten Zusammenhänge.

5.1 Selbsteinschätzung der Kompetenzen

Ein erster Fragenkomplex bezog sich auf die Selbsteinschätzung der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden (Abb. 6–8). Gefragt wurde dabei nach den folgenden Bereichen:

- Die sich selbst zugebilligte Kompetenz bei der Arbeit mit dem Computer;
- die eigene Internetkompetenz;
- die Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Nutzung audiovisueller Medien.

Was die Kompetenzen bei verschiedenen Aufgaben mit dem Computer betrifft, konnten sich die Studierenden eine Note zwischen 1 (schlechteste) und 6 (beste) geben. Dies ergab folgende Werte (Abb. 6):

Abb. 6: Frage 4.1: «Wie beurteilen Sie Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit dem Computer? Geben Sie sich eine Note von 1 (sehr schlecht) bis 6 (sehr gut).» N= 188 bis N= 318.

Die obenstehende Abbildung 6 zeigt, dass die befragten Studierenden sich besonders gute Noten im Umgang mit einer Textverarbeitung (86,5% mit 5 oder 6) und für das Erstellen von Präsentationen (89% mit 5 oder 6) gaben. Das sind auch jene Anwendungen, die im Studium sehr häufig gebraucht werden. Viel weniger sicher fühlen sich die Studierenden mit Aufgaben wie dem Erstellen von Tabellenkalkulationen, dem Einsatz von Datenbanken oder dem Programmieren des Computers – alles Aufgaben, die im alltäglichen Umgang mit digitalen Medien weniger oft vorkommen. Es gibt aber auch komplexere Aufgaben, die in der Einschätzung mit recht hohen Noten bewertet werden z.B. die Arbeit mit Lernsoftware oder mit Bildbearbeitungsprogrammen. Solche Aufgaben finden sich auch bei der Vermittlung von Basiskompetenzen oder spielen in den Modulen der PH Zürich eine Rolle. Daneben traut man sich aber auch generell zu, kleine Probleme selbständig zu lösen – etwa wenn es um den Umgang mit PC-Software oder um die Installation einer Lernsoftware bzw. von Hardware geht. Betrachtet man die digitalen Medien generell und bezieht auch den Umgang mit dem Internet in die Überlegungen ein, so ergibt das dazu formulierte Item folgende Werte:

Abb. 7: Frage 4.2: «Wie beurteilen Sie Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit dem Internet? Geben Sie sich eine Note von 1 (sehr schlecht) bis 6 (sehr gut).» N= 171 bis N= 318.

Deutlich wird an den Antworten zur Internetkompetenz, dass die Studierenden gewohnt sind, sich im Internet zu bewegen. Einfache und komplexe Internetsuchen sind für sie kein Problem: Sie kommunizieren kompetent im Netz und trauen sich die Nutzung von Tools wie Skype oder Chats ohne weiteres zu; auch der Umgang mit Online-Tools wie Dropbox oder Google Drive

scheinen kein Problem zu sein. Mit anderen Worten, die PH-Studierenden sind in der Online-Welt angekommen und Noten über 4 sind die Regel. Grenzen zeigen sich nur dort, wo es um komplexere Aufgaben wie die Erstellung einer eigenen Homepage oder das Führen eigener Blogs und Wikis geht. Hier entsprechen sie noch nicht ganz den kompetenten «Produzern», die in der aktuellen Fachliteratur als Prototyp jener Digital Natives gesehen werden, welche das Mitmach-Netz des Web 2.0 für eigene Beiträge auf dem Netz einsetzen. Was das Internet anbetrifft, so scheinen die Studierenden auf gutem Weg zu Lehrpersonen, die ihre Schülerinnen und Schüler bei der Nutzung des Internets unterstützen können, indem sie fähig sind, diese anzuleiten, um mit Tools wie Dropbox oder Google Drive in der sogenannten Cloud umzugehen, Probleme der Sicherheit auf Websites wie Facebook zu lösen oder gezielt auf dem Netz zu recherchieren. Ebenfalls betrachten sich die befragten Studierenden im Umgang mit audiovisuellen Medien kompetent, wie die untenstehende Tabelle zeigt:

Abb. 8: Frage 4.3: «Wie beurteilen Sie Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit audiovisuellen Medien? Geben Sie sich eine Note von 1 (sehr schlecht) bis 6 (sehr gut).» N= 277 bis N= 317.

Hier sind die Resultate überraschend, da die Nutzung von Audio-, Videogeräten sowie der dazugehörigen Programme bis vor kurzem bei Studierenden nicht so selbstverständlich schien. Am ehesten verfügte man noch über eine Digitalkamera, tat sich aber dann mit Funktionen, die über das Fotografieren hinausgingen, eher schwer. Abbildung 8 zeigt, dass sich die überwiegende Mehrzahl der Studierenden eine Note von über 4 gibt. Generell ist hier zu vermuten, dass die Vermittlung von Basiskompetenzen, die nicht zuletzt einen Schwerpunkt auf die Nutzung audiovisueller Medien in der Schule legt, Früchte trägt. Allerdings ist es überraschend, wie gut hier der Videobereich abschneidet, der in die Basiskompetenzen nicht einbezogen ist, aber in einigen der Medienmodule einen Platz gefunden hat. Zum Abschluss der Fragebereiche zu den Kompetenzzuschreibungen gibt die nachfolgende Tabelle einen Überblick über die empirisch ermittelten Gruppenunterschiede:

Tab. 1: Mediennutzung nach Analysegruppen (Fragen 4.1, 4.2, 4.3), N= 277 bis N= 317.

Signifikante Rangmittelwertdifferenzen zwischen den Analysegruppen (Kruskal-Wallis-Test)	Geschlecht 1= weiblich, 2= männlich		Alter 1= bis 25, 2= 25-40, 3= ab 41			Studiengang 1= Kiga/Kust 2= Primar 3= Sekundar			Mediensozialisation 1= medienaffin 2= medienskeptisch		Sozialer Kontext 1= nicht akademisch 2= akademisch		
Textverarbeitung			.008	3= wenig				.040	1= mehr				
PC-Software	.000	m= mehr	.000	2= mehr									
Umgang mit Hardware	.000	m= mehr	.008	3= wenig									
Tabellenkalkulation	.006	m= mehr	.000	1= wenig									
Installation Software	.000	m= mehr	.002	2= mehr									
Installation Hardware	.000	m= mehr	.006	2= mehr									
Programmierung	.026	m= mehr											
Präsentation (mit Powerpoint)											.049	1= mehr	
Einfache Internetsuche			.031	3= wenig									
Erweiterte Internetsuche			.000	2= mehr									
Entwicklung Homepage			.050	1= wenig									
Erstellen Blog, Wikis			.016	2= mehr									
Up- und Download	.013	m= mehr	.000	2= mehr	.005	3= mehr							
Kommunizieren			.014	3= wenig									
Videoarbeit	.000	m= mehr											

Die Resultate zu den Kompetenzzuschreibungen belegen einmal, dass sich keine mittleren Rangdifferenzen bezüglich Medienzugang zeigen und es lassen sich fast keine Differenzen in Bezug auf mediensozialisatorische Bedingungen sowie auf den soziokulturellen Kontext feststellen. Insgesamt bedeutet dies, dass die Mediensozialisation der befragten Studierenden kaum einen Einfluss auf die von den Studierenden sich selbst zugeschriebenen Fähigkeiten und Fertigkeiten haben. Weder die Medienskepsis im Elternhaus

noch die schichtspezifische Herkunft scheinen hier eine Rolle zu spielen. Das Mediennutzungsverhalten ist primär altersspezifisch und sekundär geschlechtsspezifisch geprägt. Insbesondere schreiben sich ältere Studierende eher weniger hohe Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien zu. Schwierig zu interpretieren sind die festgestellten stufenspezifischen Unterschiede innerhalb der Studierendenpopulation. Immerhin kann festgehalten werden, dass sich hier keine durchgängigen Muster kristallisieren, die für bestimmte Studienlehrgänge typisch wären.

5.2 Situation an den Praktikumsorten¹

Die Möglichkeiten, die sich für Medienprojekte im Unterricht ergeben, hängen nicht zuletzt von der Situation am Ort ab, den die Studierenden in ihrem Praktikum antreffen. Dies betrifft einerseits die Aufgeschlossenheit der Praktikumslehrpersonen für das Unterrichten mit digitalen Medien, dann aber auch generell das angetroffene Schulklima. Besonders wichtig ist zudem die Ausstattung der Schulen mit Medien, da es weitgehend davon abhängt, wie leicht den Studierenden jene materiellen Ressourcen zugänglich sind, die Voraussetzung für eine effiziente Planung und Durchführung von Medienprojekten sind. Dabei werden wir die von den Studierenden benannte Ausstattung mit den Umfragen vergleichen können, welche der Kanton Zürich periodisch an den Schulen durchgeführt hat. Dies wird zeigen, ob die Praktikumschulen sich am Durchschnitt der Zürcher Schulen orientieren, oder ob sie eher besser ausgestattet sind.

In einem ersten Item (Frage 6) wurde danach gefragt, wie häufig die Praktikumslehrpersonen digitale Medien schon vor dem Quartalpraktikum einsetzen. Damit sollte deutlich werden, ob ein medial unterstützter Unterricht in den betroffenen Unterrichtssettings bereits zum Alltag der jeweiligen Schule gehört, so dass im Praktikum auf entsprechende Vorerfahrungen zurückgegriffen werden kann. Es ergaben sich folgende Resultate:

Frage 6: «Wie häufig setzte Ihre Praktikumslehrperson im QP die digitalen Medien (Computer, Audio, Video, Foto) gemäss Ihrer Einschätzung bereits vor Ihrem Praktikum im Unterricht ein?»

fast jeden Tag	2,8%
mehrmals pro Woche	18,2%
einmal pro Woche bis einmal im Monat	44,9%
weniger als einmal im Monat	27,1%
nie	7,8%

¹ Bei den folgenden Ergebnissen wurden die Befragten aufgesplittet. Die Fragen erhielten nur jene, welche ein Quartalspraktikum absolviert hatten – also die Studierenden der Primar- und der Sekundarstufe I, sowie jene der Eingangsstufe. Bei einzelnen Fragen wurde auch der Studiengang KUst weggelassen, der für die entsprechende Fragestellung keine Relevanz hatte.

Diese Daten zeigen, dass die Studierenden bei nur einer Minderheit von 2,8% bereits vor dem Praktikum in den Klassen einen intensiven Einsatz digitaler Medien vermuteten, und 18,2% immerhin mehrmals pro Woche. In über zwei Dritteln der Klassen war die Einschätzung des Medieneinsatzes als eher sporadisch, was angesichts der jahrzehntelangen Bemühungen um die nachhaltige Verankerung von ICT im Unterricht erstaunt. Die Studierenden fungierten in ihrem Praktikum durchaus als Botschafter bzw. Multiplikatoren einer neuen Medienwelt und damit verbundenen neuen didaktischen Anforderungen.

Die Zahlen lassen zudem einen stufenspezifischen Vergleich zwischen Eingangsstufe, Primar- und Sekundarstufe I zu:

Abb. 9: Frage 6: «Wie häufig setzte Ihre Praktikumslehrperson im QP die digitalen Medien (Computer, Audio, Video, Foto) gemäss Ihrer Einschätzung bereits vor Ihrem Praktikum im Unterricht ein?» N = 214.

Vergleicht man diese Gruppenunterschiede zwischen den Stufen, geprüft auf ordinalem Datenniveau (K-W-Test) dann zeigt sich, dass vor allem auf der Sekundarstufe die Lehrpersonen häufiger Medien im Unterricht integrieren ($\chi^2 = 68.71$; $df = 2$; $p = .000$). Diese Einschätzungen werden recht einheitlich gegeben ($SD = 0.45$) und liegen zwischen «mehrmals bis einmal pro Woche». Erstaunlich ist die höhere Einschätzung der Nutzungshäufigkeit auf der Eingangsstufe im Vergleich zum Primarstudiengang. Nachdem die Kritik an den Medien vor allem im Bereich der Eingangsstufe häufig in dem Sinne artikuliert wurde, dass man zuerst das reale Leben und dann den Computer kennenlernen müsse, sind die gegenüber der Primarschule höheren Werte nicht selbstverständlich. Jedenfalls liegen in der Eingangsstufe die Einschätzungen der Praktikantinnen und Praktikanten auf «einmal im Monat bis einmal pro Woche», auf der Primarstufe dagegen auf «weniger als einmal im Monat bis einmal im Monat». Dabei differieren allerdings auf der Eingangsstufe die Einschätzungen am stärksten (SD Eingangsstufe = 1.10; SD prim = 0.66), was darauf hinweist, dass es hier auch eine Reihe von Lehrpersonen gibt, die mit Medien wenig zu tun haben wollen. Nur auf der Eingangsstufe werden aber auch die höchsten Einschätzungen von 10% der Praktikantinnen zur «täglich» Mediennutzung gegeben.

Was die Ausstattung betrifft, so stand erst einmal die Frage nach Beamern im Mittelpunkt. Denn überall dort, wo im Kindergarten und in Primar- und Sekundarschulen über die Einzel- oder Gruppenarbeit hinaus Ergebnisse präsentiert oder etwas demonstriert werden soll, das die ganze Klasse betrifft, ist die Veranschaulichung mit Hilfe eines Beamers zwingend. Somit gehört ein Beamer eigentlich in jeden Unterrichtsraum, wo nicht nur individuell mit Computern gearbeitet wird. Die folgende Tabelle zeigt die Ausstattung mit Beamern in den Praktikumsschulen der Primar- und Sekundarschulklassen. Diese Frage hätte auch den Studierenden der Eingangsstufe vorgelegt werden müssen.

Tab. 2: Frage 7: Für Praktikantinnen/Praktikanten der Primar- und Sekundarstufe. «Gab es Beamer in Ihrem Praktikumsschulhaus?» N= 223.

N= 223 (Prim= 148; Sek = 75)	Ja		Nein	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Ja, in jedem Klassenzimmer ist ein Beamer installiert	106	47.5	117	52.5
Ja, man kann einen Beamer ausleihen, wenn man ihn benötigt	98	43.9	125	56.1
Ja, es gibt einen Medienraum mit fest installiertem Beamer	20	9.0	203	91.0
Nein, es gibt keine Beamer	9	4.0	216	96.0

Von den Resultaten her ist immerhin in 47,5% der Klassen ein Beamer vorhanden, in 43,9% kann man einen Beamer ausleihen, wenn man ihn benötigt, in 9,0% der Fälle gibt es einen Medienraum mit fest installiertem Beamer. Lediglich 4% der Studierenden hatten keinen Zugang zu einem Beamer. Allerdings zeigt sich die Ausrüstung mit Beamern stufenspezifisch deutlich verschieden: Die Verfügbarkeit von Beamern in den Klassenzimmern (Prim: 35.8%; Sek: 70.7%, $\chi^2 = 24.1$; $df = 2$; $p = .000$) ist auf der Sekundarstufe erstaunlich hoch. Über drei Viertel der Klassen verfügen über ein Präsentationsgerät im eigenen Klassenzimmer. Aber auch auf der Primarschule können sich über die Hälfte (52,7%) der Lehrpersonen bei Bedarf mindestens einen Beamer ausleihen, dies jedoch in einem deutlich eingeschränkteren Ausmass als auf der Sekundarstufe ($\chi^2 = 13.64$; $df = 2$; $p = .000$).

Auch bei den Medienräumen mit Beamer zeigt sich eine Tendenz zugunsten der Sekundarschulen, die von 16% der Befragten genannt werden – gegenüber 5,4% auf der Primarschulstufe ($\chi^2 = 6.81$; $df = 2$; $p = .009$). Dies spiegelt letztlich die Tatsache wieder, dass Medienräume lange zentral für die Medienausstattung auf der Sekundarstufe waren, während man in den Primarschulen eher darauf setzte, Computer in das Setting des Klassenzimmers zu integrieren.

Im Weiteren sind an den einzelnen Praktikumsschulen häufig Laptops als Klassensätze vorhanden. So verfügen 69,5% der Schulen über Laptops, wobei 25,5% über einen Gerätepool verfügen, wo zusätzliche Geräte ausgeliehen werden können. Auch dort, wo Schulen über Digidcams oder Videokameras

verfügen (und das sind fast die Hälfte der Schulen), sind sie meist in Gerätepools zusammengefasst. In einem Drittel der Schulen gibt es zudem Audioaufnahmegeräte – auch hier meist innerhalb eines Gerätepools.

Was Geräte für die audiovisuelle Arbeit im Unterricht betrifft, so sind die Studierenden bei ihren Projekten hier weniger stark vom Vorhandensein solcher Geräte an den Schulen abhängig. Weil schon fast jedes Handy heute Kamera-, Video- und Audiofunktionen integriert hat und in den meisten Familien auch Digicams vorhanden sind, konnten sie auf private Geräte ausweichen. Dennoch ist ein Gerätepool eine willkommene Hilfe, die vieles vereinfacht vor allem im Kindergarten – etwa weil man damit auf Geräte zurückgreifen kann, die über ein einheitliches Bedienkonzept verfügen. Der Vergleich zwischen den Stufen zeigt auf, dass die Sekundarschulen bezüglich Digitalkameras, Videokameras und Audioaufnahmegeräte deutlich besser ausgerüstet sind als die Primarschulen.

Gegenüber den bisher genannten Medien gibt es auch einige, wo die Zahlen sehr bescheiden ausfallen:

- Tablets gibt es erst in 12.1% der Schulen;
- 16.6% der Schulen verfügen über Smartboards (wobei in 3.6% der Fälle jedes Klassenzimmer damit ausgerüstet ist). Im Unterschied zur übrigen Medienausstattung weisen die Primarschulen im Vergleich zu den Sekundarschulen eine höhere Anzahl Smartboards auf ($\chi^2 = 5.11$; $df = 1$; $p = .024$).
- Zu eduncanet2 als Lernplattform, die den Schulen ausdrücklich empfohlen wird, wurde von 3.8% der Befragten festgehalten, dass sie an ihrer Schule genutzt werde.

Insgesamt bedeutet dies, dass zwar heute jede Schule über mindestens einige Computer verfügt, um damit im Unterricht zu arbeiten. Allerdings sind Schulen auch heute noch eher konservativ und zurückhaltend, wenn eine neue Welle von Technologie-Erzeugnissen wie im Moment die Tablets auf die Schule zurollt. Aber auch komplexere Nutzungsformen wie Smartboards oder eine Online-Lernplattform wie eduncanet2 sind bis heute bei den involvierten Schulen eher Randerscheinungen geblieben. Sollten solche Möglichkeiten nachhaltiger genutzt werden, müsste ihr Einsatz bildungspolitisch viel entschiedener unterstützt und gefördert werden.

Indessen zeigt die Umfrage, dass die Praktikumsschulen generell den Medien gegenüber durchaus offen gegenüberstehen, wie die nachfolgende Abbildung 10 zeigt:

Abb. 10: Frage 10: «Was war die verbreitete Haltung der Lehrpersonen an Ihrer QP-Schule bezüglich Medienaktivitäten?» N= 214.

Fast 90% der Studierenden bewerten das Verhalten der Praktikumslehrpersonen als «offen», wobei fast die Hälfte bei ihnen häufige Medienaktivitäten beobachten. Dies deutet darauf hin, dass die Praktikumschulen in ihrer Bereitschaft, Medien in den Schulalltag zu integrieren, durchaus positiv zu beurteilen sind. Dies ist für die Situation der Medienbildung an der PH Zürich schon deshalb wichtig, weil die festgestellte Offenheit eine Voraussetzung ist, damit die Studierenden erfolgreich mit Medien im Quartalspraktikum arbeiten können.

Ein Vergleich der Stufen zeigt, dass die Lehrpersonen auf der Sekundarstufe eine grosse Häufigkeit der persönlichen Aktivitäten aufweisen (77.1%). Aber auch auf der Primarstufe zeigt sich eine grosse Offenheit den Medien gegenüber. Dass sich die Volksschule den Medien nicht entziehen kann, zeigt die Tatsache, wonach sowohl auf der Sekundar- wie auf der Primarschulstufe keine Nennungen zu finden sind, welche in den Medien kein Thema für die Schule sehen.

Auf Eingangsstufe ist die Situation etwas differenzierter zu beurteilen. Auch hier ist grundsätzlich mit 69.2% bei über drei Vierteln der Lehrpersonen von einer Offenheit gegenüber den Medien auszugehen. Allerdings sind persönliche Medienaktivitäten bei der Hälfte eher selten. Klar ablehnend sind indessen hier lediglich 6.1% der Lehrpersonen. Dies spiegelt ganz gut die Tabelle auf S. 31 (Frage 6) wieder, wo aufgeführt ist, wie intensiv die Praxislehrpersonen Medien generell im Unterricht einsetzen.

Dass die Medien auch für den Kindergarten wichtig und kaum weniger aktuell wie für die übrigen Stufen sind, zeigt sich nach der Einschätzung der Praktikantinnen/Praktikanten darin, dass lediglich für ein Viertel die Medien kein spezifisches Thema sind und die Nutzung deshalb allein von der Haltung der Lehrperson abhängt. Dies belegt zwar, dass bei einem Teil der Lehrpersonen nach wie vor Vorbehalte bestehen. Implizit wird damit jedoch ausgesagt, dass bei der Mehrheit der Lehrpersonen nicht davon ausgegangen

wird, dass die Medienthematik allein an die Eltern delegiert werden kann und der Eingangsstufe hier nichts beizutragen hätten. In diesem Kontext stellt sich zudem die Frage, ob die Offenheit in einem Zusammenhang mit der vom Kanton Zürich geförderten Konzeption der Medienkonzepte und -leitbilder steht, die von den Schulen als institutioneller Rahmen erarbeitet werden, um die Nachhaltigkeit des Medieneinsatzes zu gewährleisten. Dies scheint jedoch höchstens am Rand der Fall zu sein. Insgesamt ist in nur wenigen Fällen ein formelles Medienkonzept bzw. -leitbild in Kraft (von 12.8% der Antwortenden benannt), was im Übrigen über alle Stufen hinweg gilt. Auch wenn 64.2% der Studierenden mit «weiss nicht» antworten, verbessert dies die Situation wenig. Denn ein solches Konzept nützt kaum etwas, solange es in den Schulen nicht bekannt ist. Wenn die Praktikantinnen/Praktikanten der Pädagogischen Hochschule den Auftrag haben, ein Medienprojekt durchzuführen, wäre zudem die Erwartung, dass in diesem Zusammenhang durch die Praxislehrpersonen auf existierende Medienkonzepte verwiesen würde.

5.3 Arbeit mit Medien im Quartalspraktikum

Die im Folgenden dargestellte Arbeit der Studierenden mit Medien ist vor dem Hintergrund des geschilderten Umfeldes der Praktikumsschulen zu beurteilen – wobei z.T. die Ausstattung mit Medien immer noch etwas eingeschränkt ist. In den Anforderungen an das Quartalspraktikum verlangt die Pädagogische Hochschule aufgrund der absolvierten Module in Medienbildung, dass die Studierenden der Primar- und Sekundarstufe meist zwei Medienprojekte (eines mit mediendidaktischem und eines mit medienbildnerischem Schwerpunkt) durchführen und dokumentieren. Diese Projekte werden in Lehrveranstaltungen (MB P300) mit den Studierenden aufgrund der Vorgabe durch die fachdidaktischen Themen des Quartalspraktikums vorbereitet. An den Berichten der Studierenden zu ihren Projekten und im Rahmen der Auswertung im Seminar kann abgelesen werden, was die inhaltlichen Schwerpunkte dieser Arbeit waren. Im Folgenden sind einige Themen, die in mehreren dieser Module bearbeitet wurden, beispielhaft festgehalten:

- Plakate erstellen zum Thema Weiher (Mensch und Umwelt);
- Schülerzeitungen erstellen;
- Medienverzicht der Schülerinnen und Schüler erleben lassen und diskutieren;
- Tierlaute imitieren und mit Audacity aufnehmen;
- Bilder mit Word sprachlich benennen («g»-, «k»- und «z» Wörter);
- Medienkonsum (Zeitung, Internet, Radio, Zeitschriften, TV) reflektieren;
- Werbebotschaften analysieren und auf ihren Realitätsgehalt prüfen;
- Bewegungen fotografieren und mit iMovie als Trickfilm gestalten;
- Gruselgeschichten wirkungsvoll vorlesen und sich mit Audacity selbst überprüfen;

- Im Klassenlager eine Radiosendung gestalten;
- Bildergeschichten schreiben (mit Bildern aus dem Internet und aus Zeitungen/ Zeitschriften);
- Das Konzept des Menschen in den Medien (zum Thema des Körpers in «Mensch und Umwelt»);
- Wie die Produkte vom Bauernhof zum Produzenten kommen (anhand eines Werbespots der Migros);
- Wie eine Welt ohne Medien aussähe (im Fach Deutsch);
- Recherchieren im Internet und Ergebnisse in Word zusammenfassen;
- Geräusche erzeugen und mit Audacity aufnehmen, sowie Hörspiele auf die erzeugten Geräusche hin analysieren;
- Zu einem vorgegebenen Thema auf dem Internet Bilder suchen, diese bearbeiten und in ein selbst gelayoutetes Plakat integrieren;
- Tiere fotografieren sowie bearbeiten und die Bilder an Stellwänden im Schulhaus präsentieren;
- An einem Animationsfilm zum Thema Marienkäfer echte und animierte Darstellungsteile unterscheiden lernen; selbst eine Fotomontage erstellen (Foto und selbstgezeichneter Marienkäfer);
- In einer Klasse mit Migrantinnen und Migranten aus vielen Ländern Wörter um das Thema Fahrrad in verschiedenen Sprachen aufnehmen und austauschen;
- Werbung für Verkehrsmittel anschauen und vergleichen.

Die Beispiele belegen, wie mit einer Vielfalt von Medien gearbeitet wurde, und dass die Studierenden ihre Projekte an ganz unterschiedlichen Fächern anbanden. Neben Medienprojekten, die mit motivierenden Ideen (z.B. mit aus dem Fernsehen bekannten Werbespots) die Schülerinnen und Schüler einbezogen und dabei über Medien den fachlichen Unterricht anreicherten, gab es auch Medienprojekte, in welchen die Medien selbst im Fokus der Diskussion standen (z.B. mit dem Thema einer Welt ohne Medien oder mit dem Experiment eines Medienverzichts). Neben komplexen Vorhaben in der sechsten Klasse wie die Gestaltung einer Radiosendung im Klassenlager, gab es auch ganz einfache Projekte für Erstklässler, wo Geräusche oder Wörter mit einem Audioprogramm aufgenommen und dann in der Klasse ausgewertet wurden.

Auf der Eingangsstufe werden keine analogen Projekte gestaltet; vielmehr geht es um die Diskussion über aufgefundene Medienspuren im Unterricht. Über die Befragung der Studierenden wurde erhoben, wie leicht bzw. schwierig es den Studierenden fiel, Medienthemen aufzugreifen und zu realisieren – wobei die Unterstützung durch das vorbereitende Modul «Medienbildung P300» als zusätzliche Hilfestellung mit zu berücksichtigen ist (Abb. 11). Eindeutig schwierig fanden es lediglich 7.7% der Befragten beider Studiengänge, ein Thema zu finden. Drei Viertel der Einschätzungen liegen in den Skalenbereichen «geht so» und «leicht» (total 76.5%). Die stufenspe-

zifischen Einschätzungsdifferenzen lassen sich statistisch nicht absichern. Laut Rückmeldungen der Studierenden der Primarstufe fiel es ihnen jedoch deutlich leichter, einen thematischen Zugang zur Medienbildung zu finden (Einschätzung «leicht» Prim: 40.1%, Sek: 30.7%; Einschätzung «sehr leicht» Prim: 16.3%, Sek 14.7%).

Abb. 11: Frage 12 und Frage 32: «Wie leicht bzw. schwierig war es für Sie, Themen für die Medienbildung im Praktikum zu finden?» N= 239.

Dass sich die recht intensive Arbeit in der über das Modul MB P300 integrierten Vorbereitungs- und Planungsphase letztlich gelohnt hat, belegen die Antworten auf die Frage, wie die Schülerinnen und Schüler auf den Medieneinsatz in ihrer Klasse reagierten. Hier lauteten die Resultate:

Fragen 13, 23 und 33: «Wie reagierten die SuS in Ihrer Klasse auf den Medieneinsatz?»

begeistert	34.3%
interessiert	59.1%
gleichgültig	4.9%
eher ablehnend	0%
ablehnend	0%

Die grosse Mehrheit der Schülerinnen und Schüler schätzt es also, wenn sie die Möglichkeit erhalten, im Unterricht mit digitalen Medien zu arbeiten (93.4%). Die Schülerinnen und Schüler reagieren nach Aussagen der Praktikantinnen und Praktikanten interessiert (59.1%) und begeistert (34.3%) (Abb. 12). Es gibt keine Nennungen zu «eher ablehnenden» oder «ablehnenden» Reaktionen in Bezug auf den Medieneinsatz. Nimmt man die verschiedenen Stufen als Variable hinzu, ergeben sich folgende Resultate:

Abb. 12: Fragen 13, 23 und 33: «Wie reagierten die Schülerinnen und Schüler in Ihrer Klasse auf den Medieneinsatz?» N = 286.

Vor allem die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe begeisterten sich nach Einschätzung der Praktikantinnen und Praktikanten für den Einbezug von Medien in den Unterricht (n = 286, begeistert: 44.2%). In der Höhe der Einschätzung der positiven Reaktionen unterscheiden sich die Praktikantinnen und Praktikanten auf der Primarstufe deutlich (K-W-Test, $\chi^2 = 16.32$; $df = 2$; $p = .000$) von den beiden anderen Studierendengruppen.

Wenn sich vor allem die Primarschülerinnen und Primarschüler für die Arbeit mit Medien begeistern, so dürfte dies damit zusammenhängen, dass für sie die Arbeit mit Medien noch weniger selbstverständlich ist und einen hohen Motivationsanreiz enthält. So zeigt der stufenspezifische Fokus auf die Häufigkeit des Medieneinsatzes mit höherer Schulstufe eine zunehmende Selbstverständlichkeit gegenüber der Mediennutzung der Schülerinnen und Schüler: Diese äussert sich in einer emotional distanzierteren Haltung; dies jedoch auf einem sehr tiefem Niveau der Einschätzungen (stufenspezifische Perspektive «gleichgültig gegenüber Medieneinsatz»: 9.3% Sekundarstufe, 3.4% Primar; 3.1% Eingangsstufe).

Die sehr positive Haltung der Schülerinnen und Schüler ist umso mehr hervorzuheben, wenn man davon ausgeht, dass die Schulen den Medien gegenüber zwar offen sind, ohne dass bereits intensiv mit Medien gearbeitet wird (sehr häufig einmal oder weniger pro Woche). Die Schulen vergeben Lernchancen, wenn sie die Möglichkeiten der digitalen Medien im Unterricht nicht nutzen. Denn für den Lernerfolg ist die emotionale Komponente des Lernens eine Grundvoraussetzung und diese kann nicht zuletzt über einen gezielten Medieneinsatz gefördert werden. Letztlich sind die Praktikantinnen und Praktikanten Botschafterinnen und Botschafter des Medienzeitalters und nehmen vorweg, wie die Schule durch dessen Einflüsse wahrscheinlich in wenigen Jahren aussehen wird – ein Verhalten das bei der jungen Generation, die seit ihrer Geburt mit Medien aufgewachsen ist, offensichtlich ankommt und den Unterricht für sie attraktiv macht.

Dieser positive Schub der Medienarbeit lässt sich auch auf die Praxislehrper-

sonen übertragen. Diese reagierten nämlich wie folgt auf die Vorschläge der Studierenden, Medien einzusetzen:

Frage 14, 24 und 34: «Wie reagierte die Praxislehrperson auf Ihre Vorschläge, Medien im Unterricht einzusetzen?»

begeistert:	19.6%
interessiert:	61.1%
gleichgültig:	17.4%
eher ablehnend:	1.5%
ablehnend:	0.4%
kein Medieneinsatz (Kiga/KUst):	7.3%

Gegenüber den Schülerinnen und Schülern fällt die Reaktion der Praxislehrpersonen zwar etwas weniger enthusiastisch aus, aber immer noch eindeutig positiv und interessiert. Auch hier ist die direkte Ablehnung ausserordentlich gering. Die Resultate gelten über alle Stufen, wobei hier einzubeziehen ist, dass in den Eingangsstufe-Praktika kein Medieneinsatz obligatorisch vorgesehen ist. Dort wo indessen die Praktikantinnen und Praktikanten aus eigenem Interesse Medien einsetzen (und dies in einem erstaunlich hohen Ausmass von 92.2% bzw. 59 von 64 Fällen) gleichen sich die Ergebnisse den anderen beiden Stufen an.

Nun geht es nicht allein um die Frage, wie die Medien von den Schülerinnen und Schülern bzw. von den Praxislehrpersonen angenommen werden. Denn dies könnte auch bedeuten, dass der Unterricht zwar durch Medien attraktiv gemacht wird, ohne dass jedoch ein entsprechender Lernertrag sichtbar wird: Mehr surfen, fotografieren oder filmen in einer Schulklasse könnte ja auch bedeuten, dass dies vom Bildungsauftrag der Schule wegführt – hin zu einer Spass- und Unterhaltungskultur. Aus diesem Grund bewerteten die Studierenden auch, was die Medienarbeit in ihrer Praktikumsklasse für die Gesamthematik des Unterrichts bedeutete:

Tab. 3: Fragen 15 und 34: «Was brachte die Medienarbeit mit den Schülerinnen und Schülern für die Gesamthematik des Unterrichts?» N= 238.

Was brachte die Medienarbeit mit den Schülerinnen und Schüler für die Gesamthematik des Unterrichts? (mehrfache Antworten möglich/ in Prozent)	%
...hat das Thema erweitert und den Schülerinnen und Schülern neue Aspekte aufgezeigt	70.2
...hat die Schülerinnen und Schüler für das Thema motiviert	59.2
...war ein integrierter und notwendiger Teil für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler	20.6
... war bezüglich Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler überflüssig	4.2
...hat die Schülerinnen und Schüler vom eigentlichen Thema abgelenkt	1.7

Negativ ausgefallen ist die Arbeit mit Medien nach diesen Resultaten in 5.9% der Fälle, da sie vom Thema ablenkt oder schlicht überflüssig war; in allen anderen Fällen wurde der Medieneinsatz positiv eingeschätzt. Vor allem konnte mit den Medien die Unterrichtsthematik erweitert und auf neue Aspekte hin orientiert werden (70.2%). Dazu können Medien auch eingesetzt werden, um Lernmotivation zu erzeugen oder zu erhöhen (59.2%). Allerdings wurden die Medienprojekte lediglich zu 20.6% als integrierter und notwendiger Teil des Unterrichts bewertet. Das deutet darauf hin, dass die fachdidaktische Integration des Medieneinsatzes noch verbessert werden könnte. Demgegenüber war es eine Stärke der Medienprojekte im Quartalspraktikum, dass mit ihrer Hilfe den Schülerinnen und Schülern neue Aspekte eines Unterrichtsthemas vermittelt werden konnten, die in üblichen Unterrichtskonzepten nicht vorkommen (etwa die intensive Arbeit mit visuellen Medien wie Foto oder Video, oder die Arbeit mit Audio und dem Einbezug des Internets als Wissensquelle). Insgesamt zeigen sich bei diesen Resultaten keine signifikanten stufenspezifischen Einschätzungsdifferenzen zwischen den Studiengängen.

5.4 Medienarbeit der Studierenden der Eingangsstufe

Separat sind an dieser Stelle die Antworten der Eingangsstufe zur Arbeit mit Medien zu behandeln, da eine Integration im Medienpädagogik-Konzept der Pädagogischen Hochschule Zürich im Rahmen des Quartalspraktikums nicht vorgesehen ist. Es fehlt nicht allein die Vorbereitung in einem separaten Modul auf die Medienarbeit im Praktikum, diese wird auch nicht verlangt und über Rückmeldungen von den Studierenden eingefordert. Dennoch wollten wir in der Umfrage etwas genauer wissen, wie weit Praktikantinnen und Praktikanten auf dieser Stufe die Medien in ihren Unterricht einbeziehen oder – angesichts der Praktikumsvorbereitung mit Mentorin oder Mentor Praktikumslehrperson – einbeziehen dürfen.

Neben anderen Fragen zur stufenspezifischen Medienbildung interessiert die Frage nach «Medienspuren» im Kindergarten – nämlich ob von den Studierenden solche Spuren im Verhalten von Kindern wahrgenommen werden,

und ob die Studierenden Gelegenheit hatten, im Unterricht daran zu arbeiten. Die nachfolgende Abbildung 13 fasst die Resultate zusammen:

Abb. 13: Fragen 20 und 22: «Konnten Sie Medienspuren im Verhalten Ihrer Kinder im Kindergarten/in der Schule feststellen? Hatten Sie Gelegenheit, im Unterricht auf die Medienspuren einzugehen?» N= 64.

Deutlich wird hier, dass die Kinder offensichtlich viele Medienerfahrungen in den Kindergarten mitbringen, die dort beobachtbar an den Tag gelegt werden. «Manchmal» und «häufig» werden sie von 84.4% der Befragten wahrgenommen. Auffallend ist allerdings die Differenz zwischen der häufigen Feststellung von Medienspuren im Verhalten der Kinder im schulischen Alltag (20.3%) und den geringen Gelegenheiten, darauf einzugehen. «Nie» oder «selten» war das bei 71.4% der Studierenden der Fall. Nur 28.6% hatten die Möglichkeit, mindestens manchmal darauf einzugehen.

Diesem Befund konträr gegenüber steht die Bedeutung der Medienbildung in der Eingangsstufe, welche diesem Bereich von den Praktikantinnen und Praktikanten zugemessen wird. Über 90% der Praktikantinnen schätzen die Bedeutung der Medienbildung auf ihrer Stufe als mindestens «wichtig» ein: Lediglich 9.4% der Befragten finden ihn «unwichtig» oder «eher unwichtig». Diese Diskrepanz ist im Rahmen einer Weiterentwicklung der Medienbildungsmodule an der PH Zürich zu bedenken. Denn obwohl Medienspuren auf dieser Stufe oft zu beobachten sind, werden sie häufig nicht aufgegriffen, mindestens was das Quartalspraktikum als längsten Praxiseinsatz betrifft.

5.5 Fragen zur Ausbildung im Bereich Medienbildung²

Die Ausbildung zur Medienbildung für die Studierenden der Primar- und Sekundarstudiengänge beginnt an der PH Zürich mit dem Grundlagenmodul MB Fachdidaktik 1, das breit in die Thematik der Medienbildung einführt und die Studierenden u.a. auch mit ihrem eigenen Medienverhalten konfrontiert. Neben Wissen zur Mediennutzung und Mediensozialisation von Kindern und Jugendlichen sowie zentralen Konzepten der Mediendidaktik werden in diesem Modul auch theoretische Aspekte vermittelt.

² Die Befragung zur Ausbildung im Bereich der Medienbildung wurde stufenspezifisch differenziert durchgeführt: Frage 16 für Vollzeitstudierende der Primar- und Sekundarstufe, n= 222; Frage 26 für Vollzeitstudierende der Eingangsstufe, n= 64; Frage 35 bzw. Frage 37 für die nachqualifizierenden Studiengänge der Primar- und Sekundarstufe, n= 25; total N= 311.

Im Rahmen der vorliegenden Studie konnten die Studierenden die Inhalte dieser Module im Rahmen einer Fünfer-Skala bewerten:

Tab. 4: Einschätzung der Wichtigkeit einzelner Themen für die Ausbildungsmodule der PH Zürich im Bereich Medienbildung (Frage 16, Skala: 1=nicht wichtig, 2= eher nicht wichtig, 3= geht so, 4= eher wichtig, 5= wichtig), N= 311, SD= Standardabweichung.

Item		M	SD	Rang	Prozentuale Einschätzungen
9	Überlegungen zu den Chancen und Risiken der Medien für Kinder und Jugendliche	4.47	0.69	1	über 90% (91.3%) eher wichtig bis wichtig
7	Einfluss der Mediennutzung auf Kinder und Jugendliche	4.46	0.76	2	über 90% (91%) eher wichtig bis wichtig
4	Erziehungs- und Bildungsaufgaben im Medienzusammenhang	4.34	0.72	3	fast 90%(89%) eher wichtig bis wichtig
8	Medienwirkungen	4.21	0.82	4	über 80% (82.3%) eher wichtig bis wichtig
6	Art und Umfang der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen	4.16	0.87	5	80% eher wichtig bis wichtig
15	Planung und Vorbereitung von konkreten Unterrichtsprojekten	4.08	0.89	6	fast 80% (77.8%) eher wichtig bis wichtig
16	Konzepte zur Integration von Medien im Unterricht (WebQuest)	4.08	0.87	7	über drei Viertel (76.8%) eher wichtig bis wichtig
5	Bedeutung der Medien für die Rolle der Lehrperson	4.04	0.88	8	drei Viertel (74.6%) eher wichtig bis wichtig
14	Kennenlernen und Anwenden von unterrichtsbezogenen Tools	4.03	0.96	9	über 70% (71.3%) eher wichtig bis wichtig
13	Mediendidaktische Grundlagen	4.03	0.88	10	drei Viertel (74.9%) eher wichtig bis wichtig
3	Bearbeitung der gesellschaftlichen Bedeutung der Medien	3.96	0.94	11	fast 80% (76.2%) eher wichtig bis wichtig
2	Vermittlung «Basiskompetenzen Medienbildung» (mit Prüfung/ Test)	3.95	1.11	12	fast drei Viertel (72.6%) eher wichtig bis wichtig
10	Social Network (Facebook etc.)	3.82	1.10	13	fast drei Viertel (71.3%) eher wichtig bis wichtig
12	Lernplattformen (educanet2, ILIAS etc.)	3.63	1.00	14	deutlich mehr als die Hälfte (59.5%) eher wichtig bis wichtig
1	Thematisierung des eigenen Medienverhaltens	3.54	1.17	15	fast die Hälfte (46.3%) nicht wichtig bis geht so
11	Onlinedienste (Google docs, Dropbox etc.)	3.51	1.07	16	deutlich mehr als die Hälfte (53.3%) eher wichtig bis wichtig

In Tabelle 4 werden die Ergebnisse der Befragung in einer Rangreihenfolge dargestellt, die sich an der Höhe der Mittelwerte orientiert. Danach stehen an der Spitze der für die Studierenden wichtigen Inhalte Überlegungen zu den Chancen und Risiken der Mediennutzung (Rang 1) und zu deren Einfluss

auf Kinder und Jugendliche (Rang 2). Danach folgen die Ausführungen zu Erziehungs- und Bildungsaufgaben sowie zu den Medienwirkungen. Ganz am Schluss stehen spezifische Themen zu Facebook, Lernplattformen, die Thematisierung des eigenen Medienverhaltens und Onlinedienste.

Das bedeutet nicht, dass diese Phänomene für die Studierenden von geringer Relevanz sind. Eher dürfte hinter diesen Aussagen stehen, dass sie z.B. Facebook und die an der PH Zürich fast täglich benutzte Lernplattform Ilias bestens kennen und sich von der weiteren Thematisierung im Seminar nicht mehr so viel erwarten. Auch von der Thematisierung des eigenen Medienverhaltens scheinen sie nicht allzuviel zu erwarten – vielleicht aber möchten sie auch unangenehme Fragen vermeiden.

Um die Ergebnisse bezüglich der verschiedenen Themen noch etwas vertiefter zu analysieren, wurde eine statistische Gruppierung anhand der Items zu den medienbildnerischen Teilthemen vorgenommen. Dabei wurden zur Generalisierung der Ergebnisse die Bereiche der Medienkompetenz für Lehrpersonen nach Blömeke (2003) beigezogen (vgl. auch MKSU, 2006; Moser, 2001). Blömeke synthetisiert in ihrer Studie fünf schulrelevante Kompetenzbereiche: (1) Medienerzieherische Kompetenz, (2) Mediendidaktische Kompetenz, (3) Mediensozialisationsbezogene Kompetenz, (4) Schulentwicklungscompetenz, (5) persönliche Mediennutzungskompetenz.

Darauf bezogen wurden Indizes im Hinblick auf die genannten Medienkompetenzbereiche für Lehrpersonen gebildet und die Konsistenz der Skalen mittels Reliabilitätsanalysen statistisch geprüft. Die Berechnungen ergeben, dass die zu Indizes gebündelten Items als reliabel und bezüglich interner Konsistenz mindestens als «zufriedenstellend» bezeichnet werden können (Wittenberg, 1998, S. 95–97). Die Ergebnisse zu den Selbsteinschätzungen der Modulthemen lassen sich wie folgt zu den angesprochenen medienpädagogischen Kompetenzbereichen zusammenfassen:

- Index Mediensozialisationskompetenz (Cronbach's Alpha 0.84; Tab. 4; Items 6, 7, 8 und 9): Wichtigkeit der Kenntnisse von Mediensozialisationsbedingungen der Schülerinnen und Schüler wie Mediennutzung von Kindern, Einfluss der Mediennutzung, Medienwirkungen und Überlegungen zu Chancen und Risiken der Medien für Kinder.
- Index Mediendidaktisch-erzieherische Kompetenz (Cronbach's Alpha 0.76; Tab. 4; Items 3, 4, 5, 13, 15 und 16): Wichtigkeit der Kenntnisse medien-erzieherischer Themen im Unterricht ansprechen und Medien didaktisch nutzbar im Unterricht einsetzen zu können wie die Thematisierung von Medien- und Bildungsaufgaben im Medienzusammenhang, gesellschaftliche Bedeutung von Medien, mediendidaktische Grundlagen, Konzepte zur Medienintegration im Unterricht und Planung schulischer Medienprojekte.
- Index Persönliche Mediennutzungskompetenz (Cronbach's Alpha 0.67; Tab. 4; Items 2, 10, 11 und 12): Die Skala beinhaltet die Wichtigkeit der Vermittlung und Erweiterung von Basiskompetenzen und die hohe Bedeutung des

Kennenlernens und Anwendens unterrichtsrelevanter Tools, Social Networking, Lernplattformen und Onlinediensten.

Die Rangreihenfolge zeigt (Tab. 5), dass in der Bewertung der Studierenden die Kompetenz zur Einschätzung der Mediensozialisation der Schülerinnen und Schüler an erster Stelle steht. Es folgt die medienerzieherisch-didaktische Kompetenz sowie die Erweiterung der Mediennutzungskompetenz. Dies entspricht letztlich auch dem Aufbau des Studienganges der Medienbildung, wo als Grundlage Wissen und Kompetenzen zu mediensozialisationsbezogenen Inhalten im ersten Modul (MB 100) aufgebaut werden und die Erweiterung der persönlichen Medienkompetenz in einer nachfolgenden Kompaktwoche (MB 2) sowie die Mediendidaktik im Quartalspraktikum (MB 3) im Mittelpunkt stehen.

In der folgenden Tabelle 6 werden die Selbsteinschätzungen zu den Inhalten des Grundlagenseminars bezüglich (1) Geschlecht, (2) Nutzungskompetenz, (3) Alter, (4) Studiengang (Bachelor-Primar/Master-Sekundar) und (5) Soziokultureller Hintergrund der Studierenden geprüft.³ Signifikante Gruppenunterschiede in Bezug auf die mittleren Rangplätze werden in den entsprechenden Spalten aufgeführt.

Tab. 5: Frage 16: Detaillierte Auswertung mit Mittelwertsvergleichen der Analysegruppen, Vergleich der mittleren Rangplätze, N= 216.

Wichtigkeit der Themenbearbeitung in den Medienbildungsmodulen	Geschlecht: 1= weiblich, 2= männlich	Medienkompetenz: 1= tief, 2= hoch	Alter: 1= bis 25, 2= 25-40, 3= ab 41	Studiengang: 1= Kiga/Kust 2= Primar 3= Sekundar	Sozialer Kontext: 1= nicht akademisch 2= akademisch	Hohe Rangmittelwerte bei den Analysegruppen
Mediensozialisationsbedingungen						
	sig.	sig.	sig.	sig.	sig.	
Art und Umfang der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen			.018			ältere Stud.
Einfluss der Mediennutzung auf Kinder und Jugendliche				.020	.012	Prim+Sek, nicht-akademisch
Medienwirkungen			.002	.017		ältere Stud., Kiga+Sek

³ Die Prüfung der Antwortverteilung der Items weist bei allen Items der einbezogenen Fragen auf keine Normalverteilungen hin. Unterschiede zwischen den Stichprobengruppen werden deshalb auf Rangmittelwertdifferenzen geprüft (M-W-U-Test bei zwei Ausprägungen bzw. K-W-H-Test bei drei Ausprägungen).

Überlegungen zu den Chancen und Risiken der Medien für Kinder und Jugendliche						
Medienerzieherische Themen						
Bearbeitung der gesellschaftlichen Bedeutung der Medien				.049		Sek
Erziehungs- und Bildungsaufgaben im Medienzusammenhang	.002					weiblich
Mediendidaktische Themen						
Bedeutung der Medien für die Rolle der Lehrperson						
Mediendidaktische Grundlagen						
Planung und Vorbereitung von konkreten Unterrichtsprojekten	.008		.035		.016	weiblich, Alter: mittel, akademisch
Konzepte zur Integration von Medien im Unterricht (WebQuest, Animationen etc.)	.024				.025	weiblich, akademisch
Erweiterung der eigenen Mediennutzungskompetenz						
Die Vermittlung der «Basiskompetenzen Medienbildung»				.002	0.064	ältere Stud., akademisch
Social Network (Facebook etc.)		.016	.000			Kompetenz tief, ältere Stud.
Onlinedienste (Google-docs, Dropbox etc.)		.001	.000			Kompetenz tief, ältere Stud.
Lernplattformen (edunetz, ILIAS etc.)		.015	.023			Kompetenz tief, ältere Stud.
Kennenlernen und Anwenden von unterrichtsbezogenen Tools und Instrumenten (Smartboard etc.)			.004			ältere Stud.

Die Auswertung ergibt:

- Die Thematisierung und theoretische Auseinandersetzung mit Medienwirkungen wird vorwiegend von älteren Studierenden favorisiert im Vergleich der Analysegruppen.
- Eine studiengangbezogene Einschätzungsdifferenz zeigt sich bei der Thematisierung des Mediennutzungsverhaltens. Vor allem Studierende des Sekundarstudiengangs betonen die Wichtigkeit der Reflexion der eigenen

Mediennutzung wie auch der Auswirkungen der Mediennutzung auf die Kinder.

- Geschlechtsspezifische Einschätzungsunterschiede zeigen sich in Bezug auf die Gewichtung fachdidaktischer Inhalte und Unterrichtskonzepte sowie von Planung und Vorbereitung konkreter Unterrichtsprojekte. Die weiblichen Studierenden schätzen diese Bereiche deutlich höher ein als ihre männlichen Kollegen.
- Die Erweiterung der eigenen Mediennutzungskompetenz wird vor allem von älteren Studierenden gewünscht, die sich eine tiefere Mediennutzungskompetenz zuschreiben. Alle erfragten Themen sollen in den Modulen erarbeitet werden wie Basiskompetenzen, Umgang mit Facebook, Einbezug von Onlinediensten und Kennenlernen von unterrichtsrelevanten Tools.

Qualitative Gruppendiskussion zu den Modulen der Medienbildung

In der schriftlichen Befragung wurde insbesondere auf die thematischen Inhalte der Medienbildungsmodule fokussiert. Die dort festgestellte Rangfolge der Themenbearbeitung in den Modulen sollte in den Gruppengesprächen nochmals diskutiert und allenfalls hinterfragt werden. Konkret wurden im Leitfaden folgende Fragen thematisiert:

1. Warum finden Sie die folgenden Themen in den Modulen besonders wichtig? Was konkret ist im Unterricht daran wichtig und wie setzen Sie das in Ihrem eigenen Unterricht um?

Zudem diskutierten die Studierenden in den Gruppendiskussionen folgende Fragestellungen, damit der Fachbereich Medienbildung mit diesem Feedback an der Optimierung der Module arbeiten kann:

2. Was gefällt Ihnen am Unterricht der Medienbildung, welche Verbesserungsvorschläge haben Sie?
3. Wie beurteilen Sie die einzelnen Module (MB 100, MB 200, MB 300) (Theorie, Hintergrund, Anwendung Geräte Medienkompetenz, QP-Betreuung)

Einschätzung der Gruppendiskussionen nach Stufe: Eingangsstufe

Die Studierenden der Eingangsstufe finden die Rangfolge der beurteilten Themen nachvollziehbar, beurteilen aber auch Themen als wichtig, die eher in den unteren Rängen zu finden sind. Der Einsatz im Unterricht der beurteilten Themen erfolgt vor allem über praktische Beispiele: *«Einfach mit einem praktischen Beispiel einsteigen. Z.B. einen Film machen und dann über die Risiken oder über ist Film wirklich echt oder kann man da was tricksen oder ist etwas grösser, was eigentlich gar nicht so gross ist, also so irgendwie mit der praktischen Komponente arbeiten. Weil wenn man*

das trocken dahinsagt, dann bringts wie irgendwie gar nichts.» (Studentin Eingangsstufe Z. 278–282) Oder auch Anregungen zu kritischem Hinterfragen: «Vielleicht kommen sie auch irgendwie wie von selbst darauf, dass alles was im Fernsehen läuft, nicht tatsächlich wahr ist. Die ganzen Reality-Shows, also ich weiss nicht... man muss es nicht als Wahrheit empfinden. Also diese Botschaft wäre wichtig, dass man sich so ein bisschen kritisch damit auseinandersetzt. Also kritisch, das mit Vorsicht genieusst.» (Studentin Eingangsstufe Z. 286–290)

Die Eingangsstufe-Studierenden sind mit den Medienbildungsmodulen sehr zufrieden und sie haben keine Verbesserungsvorschläge. Insbesondere der Theorie-Praxis-Transfer wird positiv beurteilt: *«Aber in jedem Modul wurde ein ganz schöner Transfer dargestellt. Also in Kindergarten oder Unterstufen. Es wurde eigentlich nie, oder nur wenig Theorie dargestellt. Es gab immer wieder so Praxisbezüge, was konkret wurde oder wie wir das umsetzen können. Also wir haben von jedem Modul konkrete Vorschläge, wie wir das umsetzen können.» (Studentin Eingangsstufe Z. 332–336)* Die Studierenden nehmen für sich selbst viele Erkenntnisse aus den Medienmodulen mit und können auf einen Pool von Anleitungen zurückgreifen, wenn sie in der Praxis stehen, was sie sehr schätzen: *«Ich glaube mir wurde viel klar in dem Modul, aber bis jetzt habe ich das eher noch nicht eingesetzt. Und dann habe ich immer gedacht, wenn ich das mal im Unterricht machen möchte, dann schlage ich einfach nach. Ich fand es schön, dass wir so viele Anweisungen bekommen haben. Die Anleitungen und wir haben dann selbst auch etwas ausprobiert.» (Studentin Eingangsstufe Z. 229–234)*

Einschätzung der Gruppendiskussionen nach Stufe: Primar

Die Primarstudierenden finden die als sehr wichtig eingeschätzten Themen ebenfalls zentral für die Medienbildung. Sie sehen diese aber vor allem als Hintergrundinformation für die Lehrperson: *«Ich finde es nur schon wichtig, dass man als Lehrperson etwas darüber weiss.» (Studentin Primar Z. 406)* *«Also von diesen Medienbildungsmodulen nehme ich mehr für mich etwas mit, als wie ich das konkret umsetzen könnte. Also das nehme ich jetzt nicht mit, das fehlt mir in dem Sinne, jetzt so konkrete Tipps, irgendetwelche Sequenzen, wie ich die umsetzen könnte. Ich denke es ist vielleicht auch noch schwierig, weil es nicht in allen Klassen gleich aktuell ist. Ich glaube da muss man auch gewisse Unterschiede noch sehen, dass es in anderen Klassen vielleicht früher oder später oder stärker oder schwächer oder überhaupt auftritt.» (Studentin Primar Z. 438–444).*

Gleichzeitig sind sie sich bewusst, dass sie in der Medienbildung Aspekte zum Thema Medien behandeln, mit denen sie sich in ihrer Freizeit wohl kaum auseinandersetzen würden. *«Ich finde es geht auch ein bisschen darum, um eine gewisse Sensibilisierung. Das ist vielleicht auch das, was man nicht unbedingt mitbringt, wenn man daher kommt an die PHZH. Kenntnisse über Programm das bringt man ja ein bisschen mit, aber was man selbst für eine Verantwortung hat oder wie man diesen Themen be-*

gegnet, ich finde es geht ein bisschen darum, so um das didaktische, das man neu lernt, was man eben nicht schon von zu Hause mitbringt.» (Studentin Primar Z. 417-422)

Die Umsetzung im Unterricht resp. die Thematisierung von verschiedenen medienbildnerischen Themen gestaltet sich unterschiedlich erfolgreich. Zum einen kann es sein, dass sich eine Klasse kaum von einem Thema beeindrucken lässt oder die Sensibilisierung in der durchgeführten Form wenig Anklang findet: *«... Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, über Medienwirkung, wenn man mit den Kindern darüber redet, dass sie sich davon nicht besonders beeindrucken lassen. Diejenigen Kinder, die sowieso nicht solche Sachen spielen, die sagen, ja, ist richtig, ist richtig und diejenigen, die es sowieso schon spielen, die nehmen einem das nicht wirklich ab.» (Studentin Primar Z. 445-450)* Es gibt aber auch erfolgreiche Beispiele von Sensibilisierung im Unterricht: *«Wir haben das Thema Werbung durchgenommen mit einer 6. Klasse und da ist es auch darum gegangen, wie die Plakate wirken und ich finde, sie haben noch gut darauf reagiert, und ich glaube, das wäre eine Variante. Ich habe es jetzt mehr mit dem M & U Thema verbunden und gar nicht gemerkt, dass es eigentlich Medienbildung ist.» (Student Primar Z. 454-458)*

Die Medienbildungsmodule wurden insgesamt zwar gut beurteilt, das Modul MB P300 (Quartalspraktikumsbegleitung) könnte aber für die Studierenden deutlich dichter sein, das heisst mehr Inhalte könnten in diesem Modul vermittelt werden: *«Für meinen Geschmack waren die Modul etwas zu wenig dicht.» (Studentin Primar Z. 483)* Zwar war die Organisation des P300 gleichartig, wie z.B. die QP-Begleitung im Deutsch, aber die Studierenden mussten dann im QP selbst viel weniger Stunden Medienbildung leisten, als Deutschlektionen. Dass die Medienbildung fachübergreifend organisiert ist, erschwert für die Studierenden die Aufwandseinschätzung: Zum einen finden sie, dass die Medienbildungsaufträge fürs QP «klein wären», der Aufwand also im Gegensatz zum Deutschunterricht mit 15-25 Lektionen klein sei, zum anderen werden die Medienbildungsaufträge als zusätzlicher Aufwand erlebt. Die Zufriedenheit mit den Modulen wird sehr stark von der dozierenden Person abhängig gemacht.

Einschätzung der Gruppendiskussionen nach Stufe: Sekundarstufe

Die Studierenden der Sekundarstufe sind nur bedingt mit der Themenrangliste einverstanden. Sie beurteilen in der Gruppendiskussion auch Themen, die weit unten in der Liste sind als sehr wichtig, z.B. die Basiskompetenzen. Auch die Sek-Studierenden finden, dass die Themen eher für die Lehrperson gedacht ist und sie haben Mühe, die Themen dann in der Schule konkret umzusetzen: *«Also ich finde, man sieht auch den Stellenwert der Medienbildung jetzt in der Schule, dass das so etwas eine Wolke ist, die etwas unklar definiert ist. Dass jetzt eben oben die Chancen und Risiken zuoberst sind, es ist eigentlich vermittelt worden, dass man das besprechen sollte... muss mit den Kindern, und dann eben solche Basiskompetenzen, da weiss man nicht so recht, wer jetzt... ist die Schule überhaupt da,*

dass die Schüler lernen, am Computer zu arbeiten, irgendetwas in die Richtung, ja, da finde ich ist es halt schon von der Schule her unklar definiert, wo dass es.» (Student Sek Z. 382–387) «Nein, also... oder was du vorher gesagt hast, wirklich noch mehr konkret, wie können wir das im Unterricht umsetzen. Wir wissen jetzt, dass Medienbildung so wichtig ist, aber wie... Wir wissen jetzt, es gibt den Medienkompass und haben vielleicht einmal ein Kapitel etwas überflogen, aber ...ja, ich weiss es nicht, ob ich diesen brauchen würde, deswegen. Also, ich wüsste, dass es ihn gibt, aber so ein bisschen zu wenig konkret.» (Studentin Sek Z. 411–415)

Die Sek-Studierenden wünschen sich vor allem konkretere Umsetzungsvorschläge und Beispiele, die direkt im Unterricht eingesetzt werden können. Die ersten beiden Module der Medienbildung wurden von den Sek-Studierenden als sinnvoll und bereichernd beurteilt, hingegen wird das Modul P300 kritisch hinterfragt: *«Also ich habe für mich am Spannendsten das erste Modul gefunden, weil da eben die Dinge gekommen sind, die ich nie gelehrt bekommen habe, weil ich das halt selbst irgendwo herausgesucht habe. Und so etwas die theoretischen Aspekte hinter diesen Medien zu sehen, das habe ich sehr spannend gefunden. Und... die QP-Vorbereitung habe ich sehr gesucht gefunden, dass wir dort Medienbildung hatten. Also, in diesen Modulen ging es nicht wirklich um Medienbildung. Ich habe dann zwar eben das Wiki aufgesetzt und gemacht... und hätte Zeit dafür nutzen können, aber, ja, ich habe den Sinn dahinter nicht so ganz gesehen.» (Student Sek Z. 427–433)*

Grundsätzlich sind die Studierenden in der QP-Zeit sehr ausgelastet und empfinden alle zusätzlichen Aufträge als Belastung. Dass sie die Medienbildung als «Zusatz» sehen und nach fast 3 Jahren PH Zürich nicht als fachübergreifend und selbstverständlich wahrnehmen, sollte der Medienbildung zu denken geben. *«Also, zum einen, glaube ich, ist es wirklich einfach schlecht angesiedelt dort in der Nähe des QP. Denn da hat man wirklich keine Lust, auch noch irgendetwas sonst zu machen. Ich glaube, das ist auch der grösste Punkt einfach. Und ich habe jetzt noch in der Vertiefung, da habe ich auch noch Medienbildung gehabt. Und dort haben wir im Medienkompass zu dritt je ein Kapitel angeschaut und so Gruppenarbeiten darüber geschrieben. Das habe ich jetzt wirklich noch sinnvoll gefunden. Denn ich habe jetzt zum Medienkompass zu jedem Kapitel Ideen, wo ich das in welchem Fach einsetzen könnte. Und dann hat man sich mit dem befasst und muss es sich überlegen. Denn wir haben die Vorgabe gehabt, mindestens drei Fächer müssen angesprochen werden. Dann muss man sich damit befassen, und dann kommt man auch auf Ideen, wenn man sich dann wirklich für das Zeit nimmt. Aber sonst, während des QP, da ist einfach, da haben wir schon so viel zu tun, dass man einfach denkt, ja, wir machen einfach das Nötigste. Und es ist auch nicht gross etwas verlangt worden, wir hatten wirklich auch Zeit, um einfach an Planungen zu arbeiten. Wenn wir ein Projekt, es hat schon gewisse gegeben, die einen Film drehten, und die konnten das Modul einfach nutzen um Fragen zu stellen. Aber sonst...» (Studentin Sek Z. 470–482).*

Ein Vorschlag, wie genau das «Problem» der fachübergreifenden Organisation behoben werden könnte, wird der Interviewerin folgendermassen zusammengefasst: *«Das andere wäre, wenn man die Medienbildung, so wie es auch in der Schule gedacht ist, gleich in die Vorbereitungsmodule der anderen Fächer einbaute. So dass man dann einmal im Mathe einen Morgen hätte: Medienbildung in Mathe. Dann wäre man auch schon so verankert, wie es nachher gedacht ist, in der Schule durchzuführen.»* (Int. Z. 525–528).

Zusammenfassende Einschätzung aller Gruppendiskussionen

Die Studierenden aus den Gruppendiskussionen stimmten bei der Rangierung der Wichtigkeit der Themen nicht alle mit der schriftlichen Befragung überein. Sie sehen die behandelten Themen vor allem als Hintergrundinformation für die Lehrperson. Zwar beurteilen sie den Einsatz dieser Themen oder die Auseinandersetzung mit den Schülerinnen und Schülern als sehr wichtig, haben aber manchmal wenig Ideen, wie diese denn im Unterricht umgesetzt werden können.

Obwohl die verschiedenen Stufen die Medienmodule unterschiedlich organisiert haben, sind Gemeinsamkeiten in der Beurteilung der Module zu erkennen: So sind sich die Studierenden einig, dass sie einen guten Grundstock an technischen und didaktischen Ideen mitnehmen, um diese dann im Unterricht auch einzusetzen. Einige Studierende wünschen sich aber noch mehr Vorschläge. Zudem wird der Anteil Theorie und die Verknüpfung mit der Praxis als gut beurteilt. Kritischer wird hingegen das Modul zur Quartalspraktikumsbegleitung hinterfragt, da aus der Sicht der Studierenden in diesem Modul mehr Inhalte hätten vermittelt werden können, als dies bisher der Fall war.

5.6 Einschätzungen zu den Basiskompetenzen Medienbildung

Neben den Ausbildungsmodulen gehört eine Prüfung in Basiskompetenzen zum Inhalt der medienpädagogischen Ausbildung an der PH Zürich. Diese Basiskompetenzen umfassen den Umgang mit zentralen Anwendungsprogrammen, welche Studierende als Lehrpersonen sinnvoll im Unterricht einsetzen können. Neben Grundbegriffen zu Computer und Internet umfassen sie Textverarbeitung und Präsentation mit Office Programmen, sowie die Audiotbearbeitung mit Audacity und die Bildbearbeitung mit GIMP. Die Studierenden müssen ihre Kenntnis in diesen Basiskompetenzen in einem Online-Test nachweisen, wobei sie sich die Inhalte selbst oder in Seminaren bzw. unterstützenden Workshops (Ateliers) erwerben können⁴.

Über diesen Fragenkomplex sollte geklärt werden, wie notwendig es ist, den Studierenden solche Basiskompetenzen zu vermitteln. Geht man davon aus, dass sie bereits mit breiten Erfahrungen im Medienumgang an die PH Zürich kommen, so könnte es auch sein, dass sie die hier verlangten Kompetenzen

⁴ Mittlerweile ist der Erwerb der Basiskompetenzen für die nachfolgenden Studienjahrgänge stärker angeleitet und in die medienpädagogischen/medienbildnerischen Module integriert.

in einem hohen Ausmass bereits besitzen.

In den folgenden Items geht es zuerst um die Frage, wie die befragten Studierenden diese Basiskompetenzen erarbeiten, welche für die grosse Mehrzahl der Studierenden (93.2%) obligatorisch ist:

Tab. 6: Frage 40: «Wie haben Sie sich die Basiskompetenzen erarbeitet?» N= 318.

Erwerb der Basiskompetenzen, N= 318 (Mehrfachantworten möglich)	Ja		Nein	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Selbst erarbeitet (ohne Atelier)	230	79.3	60	20.7
Bestandteil des Medienmoduls MB S200/MB NovaFlex	24	8.3	266	91.7
Modulbesuch «Basiskompetenzen Medienbildung»	67	23.1	223	76.9
Besuch zusätzlicher Ateliers	37	12.8	253	87.2

Fast 80% der befragten Studierenden erklären, dass sie die Basiskompetenzen mit Hilfe der Online-Unterlagen (Lernobjekt Basiskompetenzen Medienbildung) selbst erarbeitet hätten. Aufgrund der Mehrfachantworten ist es wahrscheinlich, dass einige dieser Gruppe noch zusätzlich das Atelierangebot in Anspruch nahmen. Das Modul «Basiskompetenzen Medienbildung» besuchten 23.1% der Stichprobe. Der grösste Teil der Studierenden benötigt also keine Hilfe in Form zusätzlicher begleiteter Angebote, um den Test zu bestehen.

Wie weit die Vorbereitung auf die Prüfung der Basiskompetenzen den Studierenden inhaltliche Lernerfolge verschaffte bzw. wie notwendig die Vermittlung von Basiskompetenzen ist, zeigt die folgende Abbildung:

Abb. 14: Frage 39: «Beurteilen Sie das Modul «Basiskompetenzen Medienbildung» in Bezug auf Ihren Lernerfolg.» N= 318.

Vor allem in den Bereichen der Textverarbeitung und der Präsentation betonen fast die Hälfte der Befragten, dass dieser Teil ihnen wenig Neues brachte («überflüssig/ konnte schon alles»). Dieses Ergebnis ist insofern nicht verwun-

derlich, als damit Kompetenzen angesprochen sind, welche die Befragten in ihrem Studierendenalltag regelmässig benutzen, indem sie Texte schreiben oder Arbeitsergebnisse mit Powerpoint präsentieren. Mindestens die «Basics» dieser Anwendungen, die im Rahmen der Basiskompetenzen vermittelt werden, scheinen also die meisten Studierende schon zu beherrschen. Die recht hohe Anzahl der Aussagen, dass man dennoch einiges gelernt habe, deuten indessen darauf hin, dass bei komplexeren und schwierigeren Aufgabenstellungen die bereits erworbenen Kompetenzen nicht ausreichen bzw. dass Lücken bestehen, die über das Modul zur Erweiterung dieser Kompetenzen führen.

Die privat weniger vertrauten Anwendungen der Audio- und Bildbearbeitung werden in Bezug auf den Lernerfolg jedoch von den Studierenden viel höher eingeschätzt. Man könnte darauf schliessen, dass hier die Grundfertigkeiten erst gelernt werden, während bei Textverarbeitung und Präsentation eher die bestehenden Kompetenzen erweitert werden (37.7 bzw. 41.2% mit «einiges gelernt»). Die Bedeutung des Erwerbs von Kompetenzen im Umgang mit audiovisuellen Medien bestätigt auch die Projektarbeit in den Quartalspraktika, wo sehr häufig visuelle oder auditive Medien zur Anreicherung des jeweiligen Fachunterrichts genutzt wurden.

Will man die Daten noch etwas differenzierter auswerten, so bietet es sich an, die Prüfung des Lernerfolgs bezüglich der beiden Studierendengruppen «Selbstständig Lernende» und «Angeleitet Lernende» anhand von Kontingenztafeln zu betrachten. Hier ergeben sich folgende prozentuale Verteilungen:

Abb. 15: Frage 39, Gruppenvergleich: Einschätzung des Lernerfolgs von angeleitet und selbstständig lernenden Studierenden bezüglich Basiskompetenzbereiche, N = 289.

Deutlich wird hier, dass die selbständig Arbeitenden, die Prüfung in Basiskompetenzen generell in höherem Mass als überflüssig betrachten, weil sie schon sehr vieles können, während die angeleitet Arbeitenden eher zum Schluss kommen, dass sie doch vieles gelernt hätten (Abb. 15). Möglicherweise handelt es sich hier um eine Gruppe von unsicheren Studierenden, für die es ein Vorteil ist, wenn sie von Dozierenden bzw. von Atelierleiterinnen und -leitern unterstützt werden. Die freiwillige Nutzung von Zusatzangeboten bzw. die Anleitung von Tutorinnen und Tutoren oder Dozierenden dürfte für diese Studierenden ein Vorteil sein.

Die Auswertung der Frage «Wie haben Sie sich die Basiskompetenzen erarbeitet?» ergibt zudem, dass Studierende, die die Basiskompetenzen mit Hilfe der Online-Unterlagen nach ihren Angaben selbst erarbeiten, d.h. ohne Modul- und Atelierbesuch folgendes mehrheitliches Profil besitzen:

- weiblich ($\chi^2 = 3.89$, $df = 1$, $p = <.05$),
- im Studiengang Primarstufe ($\chi^2 = 57.08$, $df = 1$, $p < .000$) und
- mit hoher Einschätzung der persönlichen Nutzungskompetenzen ($\chi^2 = 8.65$, $df = 1$, $p = <.01$)
- altersunabhängige Einschätzungen ($\chi^2 = 3.25$, $df = 1$, $p = .07$), in der Tendenz handelt es sich um eher jüngere Studentinnen, die selbstständig lernen.

Basiskompetenzen in der qualitativen Untersuchung

Der Erwerb von Basiskompetenzen ist integrierter Bestandteil in der medienpädagogischen und medienbildnerischen Ausbildung an der PH Zürich. Aufgrund von unterschiedlichen Studiengängen sowie Änderungen in der Modulorganisation haben sich die Studierenden ihre Kenntnisse in den Basiskompetenzen auf unterschiedlichen Wegen erarbeitet. Wie die Ergebnisse der schriftlichen Befragung zeigen, haben sich fast 80% die Kenntnisse der Basiskompetenzen selbst erarbeitet (oder mit Hilfe der Online-Unterlagen), während ca. 30% diese in einem Modul oder mit Hilfe von zusätzlichen Ateliers (ca. 13%) erarbeitet haben. Der grösste Teil der Studierenden benötigt also keine Hilfe in Form von zusätzlichen begleiteten Angeboten, um den Test zu bestehen.

Dies bestätigt sich auch in einer weiteren Frage des Fragebogens, in der der Lernerfolg des Moduls «Basiskompetenzen Medienbildung» erhoben wurde. Dabei zeigt sich deutlich, dass in den Bereichen «Grundbegriffe Computer und Internet», «Textverarbeitung» sowie «Präsentation» ein bescheidener Lernerfolg zu verzeichnen ist. Weniger versiert sind die Studierenden im Bereich der Audio- und Bildbearbeitung.

Da aufgrund einer sehr hohen Durchdringung der Medien im Alltag davon ausgegangen werden kann, dass ein Grossteil der Grundkenntnisse der Basiskompetenzen bereits an die PH Zürich mitgebracht werden, wurden fol-

gende Fragen in den Gruppendiskussionen vertieft diskutiert:

1. Was hat Ihnen das Erarbeiten der Basiskompetenzen gebracht? Ist es nötig, diese durch die PH Zürich zu vermitteln?

Da sich die Organisation der Vermittlung der Basiskompetenzen im Zeitverlauf veränderte, wurde auch folgende Frage mit der Studierenden eingehend diskutiert:

2. Wie finden Sie die Erarbeitung der Basiskompetenzen in Form von dozierendengeleiteten Modulen? Warum finden Sie das gut? Warum finden Sie das unnötig? Genügt auch das Angebot an Ateliers und Selbstlernphasen?

Die Medienkonvergenz führt dazu, dass verschiedenste Tools und Anwendungsmöglichkeiten zum Beispiel auf Smartphones über Apps täglich eingesetzt werden. Die in der Freizeit verwendeten Tools können ihre Anwendung auch in der Schule finden, resp. bieten besonders grosses Potential an die Alltagsanknüpfung der Kinder. Wir wollten deshalb von den Studierenden auch wissen, ob Sie noch weitere Anwendungen in den Basiskompetenzen für sinnvoll erachten:

3. Sind alle Formen der benötigten Basiskompetenzen abgedeckt? (Grundbegriffe Computer und Internet, Audiotbearbeitung, Bildbearbeitung, Textverarbeitung, Präsentation) Oder vermissen Sie etwas?

Qualitative Auswertung zur Frage der Basiskompetenzen

Die Gruppendiskussionen werden nachfolgend getrennt zusammengefasst; am Schluss findet sich ein kurzes Resümee über alle Stufen hinweg.

Einschätzung der Gruppendiskussionen nach Stufe: Eingangsstufe

Der Einsatz von Computern und Grundkenntnisse in den Programmen werden von den Studierenden der Eingangsstufe als selbstverständlich wahrgenommen und in keiner Weise in Frage gestellt, weil der Computer heute zu unseren Alltagsinstrumenten gehört. Insofern ist es sinnvoll, die Basiskompetenzen an der PH Zürich zu erlernen, resp. eine Standardisierung für die studentischen Arbeiten sicherzustellen.

Die Studierenden der Eingangsstufe schätzen insbesondere das selbständige Erarbeiten der Basiskompetenzen. Auch diejenigen Studierenden, die die Prüfung mehrfach wiederholen mussten, bis sie diese bestanden haben, bevorzugen diese Form der Vermittlung; ein dozierendengeleitetes Modul ist aus ihrer Sicht nicht nötig. *«Nein, ich habe es dreimal gemacht oder viermal sogar.» «Also ich habe das selbständig erarbeitet und habe das gut gefunden. Also mit der Anleitung im Internet ist es ja so simpel und so gut. Also vielleicht habe ich, also nicht grad alles sofort verstanden. Aber ich fand das ok, so dass ich selbständig arbeiten konnte, ich brauchte keine externe Hilfe.»* (Studentin Eingangsstufe Z. 170–174)

Die Eingangsstufe-Studierenden sind mit der Auswahl der zu erwerbenden Kompetenzen zufrieden. Sie finden nur die Programmauswahl in Bezug auf die Bildbearbeitung für diese Stufe nicht besonders gut, da das Programm

GIMP zu schwierig sei, sollte eigentlich nur Paint zum Einsatz kommen oder dann doch die bekanntere Software Photoshop. Ergänzend wünschen sich die Studierenden keine zusätzlichen Anwenderkenntnisse in Programmen. Zwar verfügen sie über keine oder nur rudimentäre Grundkenntnisse in Excel und auch Filmbearbeitung, da sie es zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht als für ihre Praxis relevant ansehen (obwohl es gerade in dieser Stufe relevant ist), behelfen sie sich dann selbst, respektive fragen bei Kolleginnen und Kollegen nach, die sich damit auskennen.

Einschätzung der Gruppendiskussionen nach Stufe: Primar

Dass die Basiskompetenzen erworben werden, stufen die Primarstudierenden als wichtig ein: *«Also ich persönlich finde es wichtig, dass man die Basiskompetenzen hat. Also ich persönlich konnte es schon, aber ich kenne andere Leute, die gar nichts davon konnten und ich finde es schon wichtig, dass man eine gewisse Ahnung hat von diesen Sachen.»* (Studentin Primar Z. 274-277)

Allerdings reichte die bisherige Organisationsform ohne dozentengeleitetes Modul für die Studierenden vollständig aus. Sie befürchten gar, dass es zu einem Absitzen kommt *«Also ich finde schon, also wenn man es als Muss macht. Z.B. Textverarbeitung hatte ich im Gymnasium, die anderen Sachen hatte ich nicht, das habe ich mir selbst angeeignet, wenn man denn das schon kann und man einfach ein Semester lang diesen Kurs absitzen muss und einfach Sachen lernen, die man längstens beherrscht, dann finde ich das einfach Zeitverschwendung. Aber ich finde es grundsätzlich gut mit den Basiskompetenzen, dass es geprüft wird, ob man es kann.»* (Student Primar Z. 318-324).

Um das Problem des «Absitzens» zu umgehen, wurde der Vorschlag diskutiert, *«dass es einfach einen Eintrittstest gäbe, dass man am Anfang einen Test machen könnte. Und dass man dann, wenn man nicht besteht, in verschiedene Niveaus, also ich weiss auch nicht, das ein bisschen zu differenzieren, weil für die einen ist es nützlich und für die anderen ist es total unnötig, obwohl sie dann die Prüfung nicht bestanden haben. Aber ich finde es eigentlich schon wichtig.»* (Student Primar Z. 291-295) Die Studierenden wünschen sich in einigen Gebieten ein Angebot auf unterschiedlichen Niveaus, damit es auch einen Lerngewinn für Fortgeschrittene gibt. Mit der Auswahl der zu erwerbenden Kompetenzen sind die Primar-Studierenden zufrieden: *«Ich finde es gut so als Grundstock. Man hat nachher ja immer noch die Möglichkeit anderes zu machen. Aber ich finde das hängt von den Interessen und Fähigkeiten von einem selbst ab. Also man hat ja immer gewisse Fächer, bei denen man mehr mitbringt oder selbst schon interessiert ist und ich finde das jetzt eigentlich genügend so als Grundvoraussetzung, die alle mitbringen müssen.»* (Studentin Primar Z. 241-245)

Zwar wurde der Einsatz von Film- oder Video in den Basiskompetenzen diskutiert, da aber in Wahlpflichtmodulen genau diese Themen behandelt werden, erachten die Studierenden dieses nicht als dringend nötig, dies in den

Basiskompetenzen zu erwerben.

Einschätzung der Gruppendiskussionen nach Stufe: Sekundarstufe

Die Studierenden der Sekundarstufe beurteilen das Erarbeiten der Basiskompetenzen ebenfalls als sinnvoll. *«Also mir hat es auch etwas gebracht. Ich finde es gut. Und dann ist ja die Prüfung keine Sache, also... Diejenigen, die es schon können, können es eben schon. Also, und die anderen können wirklich etwas lernen, mit den Seitenzahlen und all dem, denn man muss so viele Arbeiten nachher schreiben, dass es wirklich etwas bringt.»* (Student Sek Z.181–184) Auch wenn viele bereits die Grundlagen zu grossen Teilen mitgebracht haben. *«Ja, etwas vertiefter, es ginge schon noch etwas vertiefter, denn die meisten bringen halt das Grundwissen schon mit, dass man das eigentlich wirklich noch vertieft behandeln könnte.»* (Studentin Sek Z. 205–206)

Die Studierenden der Sekundarstufe finden im Gegensatz zu den anderen beiden Gruppen, dass ein dozentengeleitetes Modul durchaus sinnvoll ist. *«Bei uns wurde der Dozent rege gebraucht, der ist schon noch ausgebildet gewesen in diesen Lektionen».* (Student Sek Z. 261–262). *Allerdings sollte es sich dann um ein Modul handeln, das eben fakultativ ist «... dass man es einfach fakultativ machen würde, also ohne Präsenzregulung. Und dann die welche... ja man weiss... es muss einfach am Schluss eine Prüfung geben, sonst geht niemand, also...»* (Studentin Sek Z. 280–282) und auch die Unterteilung in verschiedene Niveaus wurde erneut diskutiert: *« ... Ja, aber die Niveauunterteilung finde ich schon etwas Gutes.»* (Student Sek Z. 293)

Die Auswahl der Inhalte der Basiskompetenzen wird von den Studierenden als gut eingestuft. Einige würden Film noch eher wählen als Fotobearbeitung, weil sie dies in ihrem Schulalltag häufiger brauchen. Zusätzlich fänden die Studierenden es hilfreich, wenn sie auch noch andere Software kennenlernen.

Zusammenfassende Einschätzung aller Gruppendiskussionen

Dass die Basiskompetenzen an der PH Zürich erlernt werden müssen, wird von den Studierenden als sinnvoll eingestuft, da die Arbeit mit digitalen Medien zum Alltag gehört. Zum einen als Vorbereitungshilfe für die Lehrpersonen selbst, aber auch für den Einsatz in der Schule mit den Schülerinnen und Schülern.

Die Organisation der Vermittlung der Basiskompetenzen wird unterschiedlich eingeschätzt. Auf der einen Seite gibt es Studierende, die gerade die Selbstständigkeit und das selbständige Erarbeiten sehr sinnvoll finden, da eine eigenständige Zeiteinteilung in der Vorbereitung auf die Prüfung möglich ist und die vorhandenen Hilfestellungen (Website Basiskompetenzen) als sehr gut beurteilt werden. Diese Studierenden gehen davon aus, dass ein dozierendengeleitetes Medienbildungsmodul die Gefahr birgt, dass man sich mit Dingen beschäftigen muss, die man bereits kennt, resp. dass die Gefahr besteht, Stunden einfach abzusetzen. Diejenigen Studierenden, die ein do-

zierendengeleitetes Modul gut finden, möchten dieses aber nicht als Pflichtmodul, da auch sie die Befürchtung haben, dass es Lektionen gibt, in denen Themen behandelt werden, die sie bereits kennen. Sie schlagen deshalb eine Niveauunterteilung vor, das heisst die Studierenden schätzen sich selbst ein und besuchen dann nur die Lektionen, die ihrem Niveau entsprechen. Die Auswahl der Kompetenzen, die in den Basiskompetenzen erworben werden, wurde von den Studierenden als gut eingeschätzt. Zwar wurde das Thema Film in den Diskussionen aufgegriffen, aber als zusätzliche Kompetenz wird dies von den Studierenden nicht gewünscht. Bei der Fotobearbeitung wird das Programm GIMP kritisch beurteilt, da die Studierenden, nachdem sie dieses in den Basiskompetenzen erarbeitet haben, kaum mehr brauchen, sondern mit anderen Programmen arbeiten (z.B. mit Photoshop oder Paint).

5.7 Persönliche Einstellungen zu den Medien⁵

Das Mediennutzungsverhalten im Alltag der Studierenden wurde in Bezug auf die Nutzung allgemeiner Medien, auf die Nutzung von Internetanwendungen, auf die Nutzung von Kommunikationsdiensten und auf die Nutzung von speziellen Internetaktivitäten erfasst. Für die Skalierung der Items wurden die Kategorien aus ähnlichen Studien (Zahner Rossier & Holzer, 2006; Barras & Petko 2007) übernommen, um einzelne Einschätzungen vergleichen zu können.

Die leitende Hypothese bei dem Fragenkomplex zur persönlichen Einstellung zu den Medien war dabei, dass die aktuelle Studierendengeneration Medien selbstverständlicher und häufiger nutzt als ihre Vorgängergenerationen. Dies sollte an Vergleichen mit früheren Studien demonstriert werden, welche die Muster der Mediennutzung von Lehrpersonen untersuchten, welche ihre Ausbildung in früheren Zeiten absolvierten. Die folgende Abbildung 16 zeigt die generelle Mediennutzung im Alltag.

5 Infolge einer Panne bei der Schleifenbildung der Umfrage konnte die grosse Mehrheit der Studierenden die nachfolgenden Fragen dieses Abschnitts nicht beantworten. Aus diesem Grund befragten wir die Primar- und Sekundarlehramtsstudierenden des Folgejahrgangs, um Daten, die insbesondere die Internetnutzung betreffen, zu erhalten. Hier nahmen allerdings lediglich N=138 Studierende teil.

Abb. 16: Frage 42: «Wie häufig nutzen Sie die folgenden Medien im Alltag?»
Nachbefragung vom Sept. 2012, N = 138.

Die Resultate machen deutlich, dass das Mobiltelefon zur Grundausstattung der Studierenden gehört – wie es für alle jungen Erwachsenen heute charakteristisch ist. 97.4% der Studierenden verweisen auf die tägliche bis mehrmalige wöchentliche Nutzung. Diese Zahl liegt sogar noch etwas über den Werten der aktuellen JAMES-Studie (2012, S.46), die bei 95% liegen. Geht man aber davon aus, dass in der PH die weiblichen Nutzer übervertreten

sind, so entsprechen die bei JAMES für diese Gruppe genannten 97% genau unserem erhobenen Wert.

Danach folgen die Nutzung des Internets sowie diejenige der Bücher. Über 80% nutzen das Internet täglich; wie die gruppenspezifische Auswertung zeigt, sind es vor allem die Studentinnen, die sich täglich im Internet bewegen. An dritter Stelle steht die Nutzung von Büchern (über 50% täglich), was nicht zuletzt die Situation von Studierenden reflektiert, welche aus ihrem Studium heraus häufig mit Büchern arbeiten.

Als weiterer wesentlicher Befund ist herauszuheben, dass die Studierenden eine breite Palette digitaler und analoger Medien in einer hohen Frequenz benutzen. Das zeigen jene Modalwerte, die gleich oder grösser 3 sind. Computer, Digitalkamera, Zeitung, MP3 Player etc. gehören hier zu den häufig genutzten Medien. Dieser Befund dürfte mit der Wirksamkeit der Medienkonvergenz als technischem Entwicklungsmuster verknüpft sein: So wird Fernsehen nicht allein auf dem Fernsehgerät, sondern auch auf dem Computer sowie auf dem Handy gesehen. Vor allem «Fernsehen Online» scheint sich in der Schweiz zu einer ernsthaften Konkurrenz zum traditionellen Fernsehen zu entwickeln (33,3% mindestens mehrmals pro Woche). Ähnliches dürfte bei den Musikmedien zu verzeichnen sein, wo dem MP3 Player mittlerweile eine grosse Konkurrenz durch das Handy erwächst (in dem vorliegenden Zusammenhang nicht abgefragt).

Interessant ist im Weiteren die Nutzungsbreite der Gratiszeitungen gegenüber abonnierten Zeitungen. Dies hängt mit der Mobilität der Studierenden zusammen, welche mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an ihren Ausbildungsort fahren und sich dabei offensichtlich häufig einer Gratis- bzw. Pendlerzeitung bedienen. Was den Medianwert betrifft, so lassen die Gratiszeitungen (4,73) und ihre Online-Versionen (3,23) die abonnierten Tages- und Wochenzeitungen (3,86) sowie deren Online-Versionen (2,49) weit hinter sich.

Wesentlich ist zudem, dass ein breiter Mediengebrauch nicht immer allein durch die Nutzungshäufigkeit belegt wird. Denn es gibt Medien wie die Digital- oder Videokamera, die kaum täglich genutzt werden. Wer hier z.B. eine monatliche Frequenz nachweist, gehört unseres Erachtens bereits zur Gruppe der Nutzer, die mit einem solchen Medium intensive Erfahrungen macht. Vergleicht man aufgrund der mittleren Rangplätze die verschiedenen Analysegruppen nach Geschlecht, Alter und Schicht (soziokultureller Kontext), so ergeben sich die in Tabelle 8 dargestellten Unterschiede (bei den in Tabelle 8 nicht genannten Items der Frage 42 ergeben sich keine gruppenspezifischen Differenzen):

Tab. 7: Wie häufig nutzen Sie folgende Medien im Alltag? (Frage 42), N= 138.

Wie häufig nutzen Sie folgende Medien im Alltag? N= 138	Geschlecht: w= 1 m= 2	Alter: 1= bis 25 (jung) 2= 25-40 (mittel) 3= ab 41 (älter)	Soziokultureller Kontext: 1= nicht akademisch 2= akademisch	Auffälligkeiten bei den Analysegruppen
Abonnierte Tages-/Wochenzeitungen online		.046		älter mehr
Gratiszeitungen online		.015		jung mehr
Fernsehen online (Wilmaa, Youtube etc.)		.001	.003	jung, akademisch mehr
Internet (E-Banking, Online-Tickets, Email, Social Communities etc.)	.045			weiblich mehr
Desktop-Computer/Laptop zum offline Arbeiten (Word, Powerpoint etc.)		.050		älter weniger
Spielkonsole (Play Station etc.)	.044	.006		männlich mehr, älter weniger
MP3-Player		.023		älter weniger

Die Nutzungsunterschiede zwischen den Analysegruppen zeigen sich vor allem in Bezug auf das Alter. Online-Medien (Gratiszeitungen, Fernsehen) nutzen vor allem die Jüngeren häufiger, während die älteren Studierenden weniger am Computer arbeiten bzw. Internet, Spielkonsolen und MP-3 Player nutzen. Geschlechtsspezifische Nutzungsvorlieben orientieren sich an bekannten Mustern: Die männlichen Befragten nutzen digitale Spiele signifikant häufiger, während die weiblichen Befragten im Internet mit den Hinweisen auf E-Mail, Social Communities häufiger anzutreffen sind.

Im gesamten Datenmaterial zeigen sich keine Differenzen in Bezug auf stufenspezifische Einschätzungen. Aufgrund der reduzierten Nachbefragung können zudem keine Einschätzungsdifferenzen bezüglich unterschiedlicher mediensozialisatorischer Kontexte und familiärer Medienzugangsbedingungen berechnet werden.

Ein besonderer Akzent wurde im Rahmen der Untersuchung auf die Nutzung des Internets gelegt. In der nachfolgenden Frage geht es vor allem um typische Online-Aktivitäten, die im Netz vorgenommen werden (Abb. 17). Hier können wir wieder auf alle 310 Befragten des Grundsamples zurückgreifen.

Abb. 17: Frage 43.1: «Wie häufig nutzen Sie folgende Internetangebote?» Items sortiert nach absteigendem Mittelwert, N= 310.

Deutlich wird hier eine Routinebildung, indem gewisse Alltagsaktivitäten offensichtlich sehr häufig mit Hilfe des Internets und dabei benutzten Geräten wie Smartphones, PCs, Handys, Tablets ect. vollzogen werden. So nutzt man Wikipedia, wenn man etwas nachschlagen will, greift online auf den Fahrplan zu oder lässt sich auf dem Netz etwas übersetzen. Von der Breite her wird auch hier deutlich, dass sehr viele der genannten Tätigkeiten einen Median über 2 aufweisen. Mindestens einmal pro Monat benutzen zum Beispiel 63.9% E-Banking, mehrmals im Jahr wird eine Reise über das Netz gebucht (48.3%). Ein gutes Drittel liest mehrmals pro Jahr in einem Blog etc. Dabei gibt es auch hier Aktivitäten, wo es unwahrscheinlich ist, dass sie täglich ausgeführt werden. Und bei anderen wie «ein Ticket für öffentliche Verkehrsmittel online lösen» ist dies schon deshalb eher unüblich, weil die meisten der Studierenden hier über Abonnemente verfügen. Bei der gruppen-spezifischen Auswertung fällt auf, dass männliche Studierende häufiger

auf Wikipedia suchen, in Blogs lesen und E-Banking nutzen. Zudem zeigt die Studie auch gut, dass Twittern oder die Nutzung von online Partnervermittlungen (noch) nicht zum digitalen Lebensstil von Studierenden gehören. Die in Abbildung 17 dargestellten Aktivitäten wurden im Zusammenhang einer Befragung zum Thema Medienkompetenz auch zuvor Studierenden des Instituts für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich – IPMZ, gestellt (Friemel/ Signer 2010). Die daraufhin erstellte Tabelle 8 zeigt die Ergebnisse im Vergleich:

Tab. 8: «Wie häufig nutzen Sie folgende Internetangebote?» (IPMZ-Studie mit identischer Fragestellung), N= 266, SD= Standardabweichung.

Wie häufig nutzen Sie folgende Internetangebote? N= 266	M (IPMZ)	SD	F	Sig. (2-seitig)	Häufiger genutzt von...
Auf Wikipedia suchen	4.23	0.84	0.354	.000	PHZH
Route online herausuchen	3.84	0.83	0.812	.000	PHZH
Blog lesen	2.86	1.29	2.62	.000	IPMZ
Foto ins Web hochladen	1.94	1.18	1.234	.022	PHZH
RSS- lesen	1.50	1.07	1627.2	.000	PHZH
Im Web übersetzen lassen	4.34	0.89	0.112	.048	IPMZ
Tel-Nummer / Adresse suchen	3.41	1.05	3.41	.040	PHZH
Angebot bewerten auf Website	2.14	1.34	5.67	.046	IPMZ

Tabelle 8 belegt in Bezug auf die fünf Tätigkeiten hochsignifikante Unterschiede: Auf Wikipedia Informationen suchen, Blog lesen, Fotos ins Web stellen, Route herausuchen und RSS-lesen. Diese Tätigkeiten, ausser das Blog lesen, werden von den Studierenden der PH Zürich häufiger ausgeführt, als von den Studierenden des IPMZ, was mit einer generellen Steigerung der Onlinetätigkeiten in den letzten drei Jahre zusammenhängen dürfte. Ebenfalls noch signifikante Unterschiede zeigen sich beim Suchen von Telefonnummern oder Adressen und dem Nutzen von Übersetzungsprogrammen, was die PH Zürich-Studierende in ihrem Alltag mehr anwenden sowie dem Bewerten von Webseiten, was IPMZ-Studierende etwas häufiger machen. Dabei ist es nicht verwunderlich, dass Studierende der Publizistikwissenschaft, welche die Medien zu ihrem Berufsziel machen, höhere Werte aufweisen wie PH-Studierende. Dennoch nutzen letztere das Internet ebenfalls recht intensiv – worauf auch das Faktum hinweist, dass sie nicht durchgängig hinter den Studierenden der Publizistikwissenschaft liegen. Geht es um allgemeine Internettätigkeiten wie E-Mails schreiben und lesen, Facebook nutzen, Musik online hören etc., so werden diese wie folgt genutzt:

Abb. 18: Fragen 43.2 und 43.3: «Wie häufig nutzen Sie die folgenden Internetangebote?» Items sortiert nach absteigendem Mittelwert, N= 310.

Die Übersicht zeigt, dass die PH-Studierenden sehr häufig E-Mail, Dienste wie Facebook nutzen und Musik sowie Videos Online anhören bzw. ansehen. Auch Chatten bzw. Instant Messaging sind weit vorne platziert. Hier fällt in der detaillierten Auswertung auf, dass jüngere Studierende signifikant weniger E-Mails senden, dafür mehr Chat/Instant Messaging nutzen. Insgesamt stehen also Kommunikationsdienste im Vordergrund der Interessen der befragten Studierenden.

Sehr viele der Nennungen beziehen sich auf die Nutzung bzw. das Herunterladen von Informationen, während der aktive Umgang mit Medien, wie ihn die Protagonist/innen des Web 2.0 darstellen, eher zweitrangig ist (ausser mailen und vielleicht noch chatten bzw. Instant Messaging für eigene Nachrichten nutzen). Videos hochladen, Aktivitäten auf Aktionsplattformen, Online gamen, Beiträge in Diskussionsforen schreiben, erscheinen dagegen erst am Schluss der Liste.

Auch in Bezug auf die Online-Tätigkeiten zeigen sich einige Unterschiede zwischen den Studierenden der PH Zürich und des IPMZ (vgl. Tab. 9).

Tab. 9: Fragen 43.2 und 43.3: «Wie häufig nutzen Sie folgende Internetangebote?» (IPMZ-Studie mit identischer Fragestellung)

Wie häufig nutzen Sie folgende Internetangebote? N= 263-266	M (IPMZ)	SD	F	Sig. (2-seitig)	Häufiger genutzt von...
E-Mails lesen	5.85	0.39	36.917	.003	PHZH
E-Mails senden	5.37	0.66	17.932	.000	PHZH
Social Networking Sites	4.86	1.60	12.705	.005	IPMZ
Chatten/Instant Messaging	3.95	1.63	6.891	.038	IPMZ
Beiträge in Diskussionsforen lesen	3.46	1.38	0.634	.000	IPMZ
Beiträge in Diskussionsforen schreiben	2.32	1.38	12.968	.000	IPMZ
Online spielen	2.02	1.30	0.454	.012	IPMZ
Online Videos hochladen	1.52	0.98	15.362	.028	IPMZ

Hoch signifikante Unterschiede sind bei folgenden Tätigkeiten zu sehen: E-Mails lesen, E-Mails senden, Beiträge in Diskussionsforen lesen, Beiträge in Diskussionsforen schreiben, Social Network Sites. Bis auf die Mailnutzung, werden die genannten Internettätigkeiten häufiger von IPMZ-Studierenden genutzt. Weitere signifikante Unterschiede ergeben sich beim Chatten, Online-Spielen und Online Videos hochladen, was die Studierenden des IPMZ häufiger machen. Es ist erstaunlich, dass die Werte in der drei Jahre älteren Studie des IPMZ höher sind. Dies lässt insgesamt den Schluss zu, dass IPMZ-Studierende häufiger Onlineaktivitäten durchführen.

Ergebnisse aus der qualitativen Untersuchung

Ergänzend wurden einzelne Aspekte der Mediennutzung in den qualitativen Gruppengesprächen mit den Studierenden diskutiert. Folgende Fragestellungen wurden mit ausgewählten Studierenden dazu vertieft diskutiert:

- Wie sehen sie ihr eigenes Mediennutzungsverhalten gegenüber jenem von Bekannten und Mitstudierenden?
- Wie beeinflusst ihr eigenes Nutzungsverhalten, die mediale Tätigkeit in der Schule/ im Unterricht?
- Finden Sie es gut / übertrieben / zu wenig, wie in der Lehrpersonenausbildung an der PH Zürich der Computer eingesetzt wird Ausgewertet nach Studiengängen ergeben sich folgende Ergebnisse:

Auswertung Mediennutzungsverhalten, Einschätzung der Gruppendiskussionen nach Studiengang: Eingangsstufe

Bei den Studierenden der Eingangsstufe sind unterschiedliche Nutzungsverhalten vertreten. Zum einen haben wir Onlineaffine, die fast immer online in Kontakt mit ihren Freundinnen und Freunden sind, zum anderen über den Computer, aber auch über das Smartphone *«Also ich nutze den Computer sehr häufig, auch mit Internet, vor allem Facebook natürlich, weil ich bin viel unterwegs, viel am Reisen und dadurch ist es einfach am leichtesten mit allen auf der Welt in Kontakt zu bleiben und deshalb ist es auch das, was ich im Internet am meisten brauche, also eigentlich von allen Medien. Auch für Neuigkeiten und alles.»* (Studentin Eingangsstufe Z. 9–13) Gleichzeitig gibt es Studierende, die nicht mit den neusten Medien ausgestattet sind, nicht ständig online sein wollen und Bücher bevorzugen. Sie hegen aber nicht die geringste Abneigung gegenüber digitalen Medien, sondern setzen sie dann gezielt für ihre Bedürfnisse ein: *«...Das Internet brauche ich häufig eben für das Studi-Website, dann Recherchieren und Skype, weil meine Eltern weit weg wohnen, telefoniere ich über Skype.»* (Studentin Eingangsstufe Z. 20–24)

Das eigene Mediennutzungsverhalten beeinflusst die medialen Tätigkeiten in der Eingangsstufe nur marginal. *«Also ich finde es ist wirklich so, dass die studierenden Kindergärtnerinnen wirklich nicht so viel online sind und die jetzt die modernen Medien nicht so nutzen. Aber ich persönlich finde es wichtig, dies im Kindergarten auch zu thematisieren. Weil die Kinder wachsen damit auf, sie sind in diese Welt geboren und sie müssen lernen, damit vernünftig umzugehen. Also ich finde es wichtig das durchzunehmen.»* (Studentin Eingangsstufe Z. 36–40). Zwar setzen Studierende, die ein Flair für digitale Medien haben diese eher ein, ein grosser Einfluss wird aber dem Ort des Kindergartens oder der Unterstufe zugeschrieben, respektive der Tatsache, ob die Gemeinde eher reich oder eher arm ist. So haben die Studierenden beobachtet, dass in reicheren Gemeinden die Fernsehnutzung in der Familie stärker reglementiert ist, als in ärmeren Gemeinden, was dann wiederum das Verhalten der Kinder beeinflusst und die Lehrpersonen/Kindergärtner/innen in dem darauf folgenden Verhalten resp. Medieneinsatz oder der Medienthematisierung beeinflusst.

Auswertung Mediennutzungsverhalten, Einschätzung der Gruppendiskussionen nach Stufe: Primar

Die Mediennutzung der Studierenden des Studiengangs Primar deckt sich in etwa mit den Auswertungen aus der schriftlichen Befragung. Sie sind viel im Internet unterwegs, vor allem zum Mailen, nutzen häufig ihr Smartphone und sind aktiv auf Social Network Sites wie Facebook. *«Im Internet bin ich viel, vor allem Mail, mehrmals täglich, vor allem auch übers Handy.»* (Studentin Primar Z. 28–29)

Das eigene Medienverhalten beeinflusst die medialen Tätigkeiten im Unterricht besonders hinsichtlich des Vorbereitungseinsatzes der Lehrperson: *«Man hat das schon recht drin. Vielleicht weniger, dass die Kinder Me-*

dien nutzen, aber dass wir z.B. mal eine PowerPoint machen, Sachen selbst zusammenstellen, also ich glaube... damit sind wir aufgewachsen». (Student Primar Z. 82–85) Der Einsatz von Medien im Unterricht für die Schülerinnen und Schüler wäre deutlich weiter weg, wenn nicht die Medienbildung viele Ideen und Inputs liefern würde. *«Ich finde es hilfreich verschiedene Tools kennenzulernen, dass man dann spezifisch im Hinblick auf die Schule so gewisse Seiten oder Programme auch irgendwo kennenlernt. Weil das ist ja nicht unbedingt das ist, was man zu Hause so braucht.»* (Student Primar Z. 61–64)

Den Computereinsatz an der PH Zürich sehen die Studierenden der Stufe Primar als selbstverständlich an. *«Also das ist einfach die heutige Zeit, dass man Sachen heute nicht mehr handschriftlich abgibt, sondern computergeschrieben, ja also das ist einfach so.»* (Studentin Primar Z. 95–96)

Auswertung Mediennutzungsverhalten, Einschätzung der Gruppendiskussionen nach Stufe: Sekundarstufe

Die Studierenden der Sekundarstufe sind sehr onlineaffin und nutzen Smartphone, Computer, Internet, Tablets und Fernsehen sehr häufig. Bücher nutzen sie vor allem im Studium und weniger in der Freizeit.

Auch im Unterricht nutzen die Sek-Studierenden Medien sehr häufig und vielfältig: *«Ich versuche also immer, möglichst viel einzusetzen, auch in der Schule. Habe im Praktikum auch ein Wikipedia, also ein eigenes Wiki, aufgesetzt, ja mit den Schülern zusammen aufgesetzt. Ja sehr viel mit Beamer oder Fernsehen gezeigt, irgendwelche Filmchen als Einstieg, also ich versuche möglichst viel, ja, verschiedenste Medien zu nutzen, und es soll auch abwechslungsreich sein, also eben digital, dann aber auch wieder Wandtafel und etwas aufzeichnen, dass es abwechslungsreich ist.»* (Student Sek Z. 12–16)

Auch die Studierenden der Sekundarstufe teilen die Meinung der anderen Gruppen und nehmen den Computer als Alltagsinstrument wahr: *«Computer sind etwas Alltägliches es gehört zu unserer Welt, und zwar je länger je mehr, und sich davor zu verschliessen fände ich nur sturer nicht realistisch.»* (Student Sek Z. 125–126)

Zusammenfassende Einschätzung aller Gruppendiskussionen zum Mediennutzungsverhalten

Das Mediennutzungsverhalten der Studierenden aus den Gruppendiskussionen unterscheidet sich nach eigenen Angaben wenig von den Mediennutzungsverhalten ihrer Mitstudierenden. Eher Online-affine sind genauso vertreten, wie die Buchliebhaber und -liebhaberinnen. Wie schon aus der schriftlichen Befragung ersichtlich war, sind das Smartphone und der Computer besonders fürs Mailen das am häufigsten eingesetzte Medium. Das Internet wird insgesamt häufig eingesetzt, besonders auch für den Austausch über Social Network Sites.

Die eigenen Erfahrungen haben zwar einen Einfluss auf den Medieneinsatz in der Schule, aber insbesondere für konkrete Umsetzungen, Ideen, didak-

tische Anwendungen sind die Studierenden froh, dass sie diese aus der Medienbildung mitnehmen können.

Der Computereinsatz an der PH Zürich wird also «normal» bewertet, das heisst der Computer gehört heute für die Studierenden zum Alltag und der Einsatz des Computers an der PH Zürich, für die Unterrichtsvorbereitung und Integration in der Klasse werden als selbstverständlich angesehen und auch als gut kombinierbar mit traditionellen Medien wie dem Buch.

5.8 Facebook und die Studierenden der PH Zürich

Besonders aktuell ist in den letzten Jahren Facebook geworden. Nicht nur besteht hier der Anspruch an die Schule, die Jugendlichen über eine unproblematische Nutzung dieses sozialen Netzwerks aufzuklären, auch PH-Studierende haben häufig ein eigenes Facebook-Konto. In der vorliegenden Untersuchung von 2012 nannten 66.8%, dass sie täglich oder mehrmals pro Woche auf Facebook aktiv sind.

In Ergänzung zur empirischen Vollerhebung des Studierenden-Jahrgangs wurde die Facebook-Nutzung anhand von 26 Studierenden der Primarschule vertieft untersucht. Im Rahmen eines Seminars füllten sie einen Fragebogen zu ihrer Nutzung von Facebook aus.

Vergleicht man die Internet- mit der Facebook-Nutzung so ergibt sich folgendes Bild: Danach haben 57.5% der Studierenden mehr als eine Stunde pro Tag im Internet verbracht, während lediglich 26.9% weniger als 30 Minuten angaben. Zeitlich dagegen kehrt sich das Verhältnis bei der Facebook-Nutzung um: Während 30.7% eine Zeitdauer von mehr als einer Stunde angeben, waren es 46.1%, welche Facebook weniger als 30 Minuten nutzen. Dies weist darauf hin, dass man sich nicht ununterbrochen mit Facebook beschäftigt, sondern immer wieder einmal hineinschaut, was Neues passiert ist.

Von den Aktivitäten her ergibt sich folgendes Bild zur Nutzung der Funktionen auf Facebook. Mindestens mehrfach pro Monat nutzen:

Postfach für private Nachrichten	84.6%
Kommentare bei Meldungen und Aktivitäten von Freunden	61.5%
Foto-oder Videoalben	53.8%
Pinnwandmessages	49.9%
Chat	42.3%
Statusmeldungen	34.6%

Im Weiteren zeigt die Umfrage, dass die PH-Studierenden erfahrene Facebook-Nutzende sind: 84.6% der Befragten sind bereits über zwei Jahre dabei und der Rest von 15.4% ein bis zwei Jahre. Kein einziger der Studierenden gab an, sich erst innerhalb des letzten Jahres auf Facebook angemeldet zu haben. Hoch ist auch die Anzahl der Facebook-Freunde: Nur 13% haben weniger als 200 Freunde, 30.4% aber über 300 und 13% über 400 Freunde. Facebook ist in den letzten Jahren zu einem Bestandteil des Alltags dieser Studierenden geworden, was in folgender Grafik zum Ausdruck kommt:

Abb. 19: Facebook im Alltag der Studierenden

Den beiden Aussagen, wonach Facebook zum Teil der täglichen Aktivitäten bzw. zum fixen Bestandteil des Lebens geworden sei, wird mehrheitlich zugestimmt (60% und 52% stimme voll und ganz zu/ stimme eher zu). «Stolz» ist allerdings niemand mehr auf die Zugehörigkeit; denn dies gehört zum Alltag einfach dazu. Dass man sich dadurch als spezifischer Teil einer Facebook-Community fühlt, wird eher skeptisch gesehen (60% meinen «eher nicht» oder «überhaupt nicht»). Immerhin können 36% der Aussage etwas abgewinnen, dass man sich ohne Facebook von der Realität abgeschnitten fühlt.

Insgesamt belegen die Resultate dieser Befragung, dass Studierende der PH Zürich aktive Facebook-Nutzende sind, allerdings mit eher niederschwelligeren Aktivitäten wie «Liken» oder den Umgang mit Postfach und Fotos. Nur eine Minderheit ist in einem Sinne aktiv, wie es sich die Protagonistinnen und Protagonisten des Mitmachwebs 2.0 vorstellen. Verfassen von Statusmeldungen, Upload von Fotos etc. werden nur von einer Minderheit regelmässig genutzt.

Um diese Ergebnisse besser einschätzen zu können, kann ein Vergleich mit der Facebook-Studie von Kneidinger (2010) herangezogen werden. Denn wir benutzten denselben Fragebogen für die PH-Studierenden. Kneidingers Umfrage von 2009 richtete sich allerdings an Mitglieder diverser Online-Gruppen, die sie auf der Social Network Site anschrieb (Kneidinger 2010, S. 69). Diese Form des Online-Interviews dürfte wohl dazu geführt haben, dass eher medienaffine Personen den Fragebogen ausfüllten.

Das unterschiedliche Vorgehen wirkt sich dahingehend aus, dass die von Kneidinger befragten Studierenden das Internet und Facebook intensiver nutzten als unser Sample. Wie dies auch zu einer aktiveren und breiteren Nutzung von Facebook führt, zeigt sich an den täglich ausgeübten Aktivitäten (vgl. dazu Kneidinger 2010, S.86 ff.):

Tab. 10: Vergleich der ein- oder mehrmals am Tag ausgeübten Tätigkeiten zwischen den PH-Studierenden und der von Kneidinger (2010) befragten Facebook-Mitglieder.

Ein- oder mehrmals am Tag ausgeübte Tätigkeiten	Vorliegende Untersuchung (in Prozent)	Kneidinger (in Prozent)
Postfach für private Nachrichten	3,8	18
Chat	11,5	28,7
Statusmeldungen	0	31,4
Kommentarfunktion	11,5	41,3
Spiele	3,8	31,9
Foto- oder Videoalben	15,3	28,3
Gruppenfunktion	0	8,7

Allerdings weisen die Resultate dieser Untersuchung noch auf einen weiteren Aspekt hin: Kneidinger führte ihre Studie zu einem Zeitraum durch, als Facebook in Deutschland Studi- und Schüler-VZ als führende Social Community ablöste. So sind die Befragten viel weniger lang dabei (vgl. Kneidinger 2010, S. 80) als die PH Studierenden (71.2% weniger als ein Jahr). Das kann durchaus zur Folge gehabt haben, dass man sehr neugierig neue Funktionen testete und Facebook intensiv ausprobierte. Dieser Neuigkeitseffekt ist bei den PH-Studierenden nicht mehr gegeben, so dass die routinierte mehrjährige Erfahrung eher dazu geführt haben könnte, sich nicht mehr so intensiv mit Facebook zu beschäftigen.

Zudem führt die Länge der Mitgliedschaft dazu, dass das PH-Sample bei der Zahl der Freunde weit voran ist: So haben 55.2% des Samples von Kneidinger unter hundert Freunde und 25.8% hundert bis zweihundert (Kneidinger 2010, S. 83). Bei den PH-Studierenden sind es 43% gegenüber 87%. Alle übrigen haben mehr als zweihundert Freunde. Auch dies zeigt die Veränderungen über die Zeit; denn wer so viel länger dabei ist, hat auch eine viel grössere Anzahl von Freunden gesammelt.

Zusammenfassend bedeutet dies: Die PH-Studierenden erweisen sich nicht als dezidiert intensive Facebook-Freaks. Aber sie verhalten sich auch nicht medienkritisch im Sinne einer Ablehnung von sozialen Diensten. Vielmehr dürften sie zum Mainstream der Facebook-Nutzung von jungen Erwachsenen gehören. Ähnlich wie die Befragten der Kneidinger-Studie (vgl. Kneidinger 2010, S. 90) betonen sie, dass Facebook zum Teil ihres Alltags geworden ist (60% gegenüber 63.2% bei Kneidinger); sogar noch häufiger sind sie der Meinung, dass Facebook ein fixer Bestandteil des Alltags sei (52% gegenüber 44.7% bei Kneidinger).

Was bedeutet nun aber der enge Bezug zu Facebook für die Schule? Einmal kennen die Studierenden Facebook sehr gut und informieren sich auch in der Presse über die neusten Entwicklungen. Vor allem wird dort immer wieder auf die Gefahren hingewiesen, die für Jugendliche bestehen, wenn sie die Profileinstellungen nicht einschränken oder ohne Überlegung Fotos uploaden. Aussagen, wie wichtig es sei, Facebook in der Schule zu behandeln, fin-

den sich in der qualitativen Untersuchung, wo zum Beispiel ein Studierender meint: *«Ich finde es wichtig, welche Kompetenzen von Jugendlichen zu fördern sind, weil sie diese meistens nicht oder noch fast nicht haben. Und Fragen wie Mobbing im Internet, über Facebook und so sind recht aktuell, und alles das kriegen wir Lehrer immer weniger mit, weil es eben nicht direkt im Schulumfeld passiert, sondern über die Medien.»* (Student Sek Z. 75-79)

Allerdings sehen die Studierenden auch Probleme mit der «Aufklärung» über Facebook: *«Da war es mein Auftrag, die Schüler über Facebook aufzuklären, also ich habe das recht schwierig gefunden.»* Und eine Kollegin doppelt nach: *«Also ich sehe es ganz ähnlich... Denn es ist ja auch eine Chance und ein Risiko, wenn man das Thema Facebook nimmt. Es verändert sich halt auch. Also, wenn man jetzt einmal die Einstellungen der Privatsphäre mit ihnen bespricht und die Dinge, es verändert sich ja die ganze Zeit.»* (Student Sek Z. 350-356)

Die Frage stellt sich generell, ob die PH den Studierenden nicht vermehrt kreative Ideen für die Beschäftigung mit Facebook an die Hand geben müsste. Aber auch neue Themen für die Beschäftigung mit Facebook in der Schule könnten hier weiterhelfen: So wäre zum Beispiel die zunehmende Ökonomisierung von Facebook und der Bezug zur Werbung eine wichtige Ergänzung zum blossen Persönlichkeitsschutz. Und es könnte auch stärker diskutiert werden, ob und wie die Einrichtung von Facebook-Gruppen für die Kommunikation in der Klasse und für Unterrichtszwecke nutzbar gemacht werden könnte etc.

6. Sind die Mediensozialisation der Studierenden und die These vom bewahrpädagogischen medialen Habitus nach wie vor wirksam?

Die bisherigen Ausführungen zu unserer Studie von 2012 haben gezeigt, dass die Mediennutzung der PH-Studierenden im Rahmen der Nutzungswerte liegt, die gegenwärtig von jungen Erwachsenen zu erwarten sind – vielleicht etwas weniger ausgeprägt als bei den stärker medienaffinen Studierenden der Publizistikwissenschaft. Trotz der intensiven Nutzung von Handy, Facebook und Internet und dem Interesse an der Nutzung von Medien im Unterricht hat sich aber auch gezeigt, dass die Aufklärung vor den Gefahren der Medien – und hier vor allem des Internets – weiterhin ein zentrales Anliegen der angehenden Lehrpersonen ist. Dabei stellt sich die Frage, ob die These von einem stark bewahrpädagogisch geprägten Habitus, wie er zu Beginn dieser Studie dargestellt wurde, nicht nach wie vor Gültigkeit hat. Dieser Frage soll im vorliegenden Kapitel ausführlich mit Bezug auf folgende vier Perspektiven nachgegangen werden: Die nutzungsbezogene Perspektive, die sozialisationsbezogene Perspektive, die Einstellung zur schulischen Medienbildung und die Perspektive einer Typologisierung des Medienverhaltens.

6.1 Nutzungsbezogene Perspektive

Einmal scheint unbestritten zu sein, dass die Studierenden der Lehrpersonen- und Lehramtsausbildung im digitalen Zeitalter angekommen sind. Dies hängt auf der einen Seite von der Ausbildungsstätte ab, welche obligatorisch einen Laptop und die Arbeit mit einer Lernplattform (ILIAS) verlangt. Aber auch E-Mail-Verkehr mit Dozierenden und die Bereitstellung von Dokumenten im Netz, die herunterzuladen sind, gehören zum heutigen Studierendenalltag. Nicht mehr anzutreffen ist aber auch der Befund Kommer, wonach bei Lehramtsstudierenden eine distanzierte Haltung gegenüber Handys bestehe, indem es bei ihnen nicht um die Frage nach dem richtigen und angesagten Modell gehe, sondern darum «ob und warum man überhaupt ein mobiles Telefon braucht» (Kommer 2010, S. 330). Die letzte Frage scheint schon dadurch geklärt, dass fast jede/r Studierende heute über ein Handy verfügt und die Geräte täglich (84.1%) oder mehrmals wöchentlich (13.3%) nutzt. Dass dabei von den Geräten her Smartphones die Renner sind, belegt ein ein-facher Blick in die Pausen der Lehrveranstaltungen, wo die Handys gezückt werden. Und ein Studierender der Primarschulstufe meinte im Rahmen der qualitativen Studie provokativ: «Also ich lese keine Bücher, auch sonst wenig, also vielleicht mal Zeitung mal an einem Morgen, vielleicht 15 Minuten pro Tag, Handy immer dabei, Smartphone, iPhone für SMS, Whatsapp, Chat-Sachen, Telefonieren.» (Studentin Primar Z. 34–36)

Leitmedium des Konzepts eines medialen Habitus ist das Fernsehen, das als Unterhaltungsmedium unter bewahrpädagogischer Perspektive gesehen wird. Insbesondere betont Kommer (2010, S. 314ff.) die Selbstdistanzierung bei Studierenden. So beschreibt er über seine qualitativen Interviews Studierende, welche keinen Fernseher besitzen. Sie seien zwar nicht prinzipiell gegen das Fernsehen, fänden es aber unnötig, sich berieseln zu lassen. Aber auch wer über einen Fernseher verfüge, nutze diesen distanziert: «Das Angebot der

Sender wird durchaus hin und wieder angenommen, eine routinierte regelmässige Nutzung findet aber kaum statt (zumindest in der Selbstwahrnehmung)» (Kommer 2010, S. 316). Weniger skeptisch ist dagegen die Einstellung zu Computer und Internet. Kommer betont hier, dass die Nutzerinnen und Nutzer diese insbesondere als Multifunktionsmaschine nutzen, wobei allerdings die sozialen Medien (besonders: Facebook) zur Zeit der Untersuchung noch keine dominierende Rolle spielten. Den bewahrpädagogischen Habitus sieht er hier vor allem in der Aufnahme von Debatten zur Gefährdung durch Medien im Umfeld des Computers (Kommer 2010, S. 325 ff.).

Auch in unserer Untersuchung gibt es Vorbehalte gegenüber dem Fernsehen. So betont eine Studentin der Primarschulstufe ganz ähnlich wie bei Kommer die Berieselung der Heranwachsenden: «...*ich merke aber auch, dass der Einfluss von diesem «blöden» Fernsehen, der unkontrolliert, also wo die Kinder unkontrolliert Fernsehen und da merke ich ganz deutlich und ich spreche mit den Kinder auch darüber. Das ist für mich schon ein Thema, dass sie da auch einen gesunden Umgang erreichen.*» (Studentin Eingangsstufe Z. 96–100)

Dennoch gehen die meisten Studierenden mit dem Medium Fernsehen entspannt um. Mit den Studierenden der Eingangsstufe ergibt sich folgender Dialog:

Interviewer: Und die Studierenden, sind die eher so ein bisschen Anti-Fernsehen?

Stud: ehm, verschieden glaub ich

Stud: ja

Stud: Also ich habe keinen Fernseher.

Interviewer: Sie haben keinen Fernseher...

Weiterer Stud: Ich auch nicht. Aber wir schauen dafür übers Internet Filme oder Fernsehsendungen.

Und ein weiterer Student der Primarschulstufe betont: «*Ähm Bücher bin ich auch immer wieder dran mit lesen und Fernsehen schau ich auch mehrmals pro Woche und sonst Internet auch eben mal etwas suchen oder nachschauen oder solche Sachen.*» (Studentin Primar Z. 31–33)

Wenn die befragten Studierenden im ersten Diskussionsausschnitt erzählen, dass sie keinen Fernseher haben, so spiegelt sich darin kein prinzipieller Vorbehalt. Denn ihnen reicht es aus, wenn sie zum Film- und Fernsehangebot über das Internet Zugang haben. Die Wichtigkeit des Fernsehens wird, wie die letzte Aussage des Studenten deutlich macht, auch dadurch relativiert, dass eine breite Palette von Medien genutzt wird und sich die Medienutzung nicht mehr auf das Fernsehen hin konzentriert, das seine Funktion bei Jugendlichen und Erwachsenen als Leitmedium eingebüsst hat. Nach wie vor ist das Fernsehen aber Leitmedium bei den Kindern im Primarschulalter und wird als erstes Medium unter den Freizeitaktivitäten genannt (Medienpädagogischer Forschungsverbund 2012, S. 10, 13). Auch bei der Medienbin-

dung, das heisst, auf welches Medium die Kinder am wenigsten verzichten können, steht das Fernsehen ganz oben auf der Liste (Medienpädagogischer Forschungsverbund 2012, S. 16).

Vergleicht man unsere Daten mit jenen, welche Biermann (2009, S. 162) für Lehramtsstudierende in Deutschland erhoben hat, so scheinen diese auf den ersten Blick nicht allzu unterschiedlich:

Nutzung (täglich, Mehrfachantworten möglich) von:

Büchern	48.9%
Computer	64.0%
Internet	58.9%
Fernsehen	36.3%
Handy	80.7%

Vergleicht man diese Werte mit der vorliegenden Studie, so finden sich in unserer Nutzungsstudie mit einer etwas unterschiedlichen Kategorisierung folgende Ergebnisse zur täglichen Nutzung (Mehrfachantworten möglich):

Mobiltelefonie	84.1%
Internet	82.6%
Bücher	52.2%
Desktop-Computer/Laptop (offline)	42.8%
Fernsehen	23.9%
Fernsehen online	11.6%

Seit der Untersuchung von Biermann hat sich allerdings die Handynutzung noch verstärkt – und sie dürfte bei vielen der Befragten heute mit einem viel multifunktionaleren Smartphone verbunden sein. Dazu kommt die Nutzung des Internets, die stark zugenommen hat – wobei hier auch zu berücksichtigen ist, dass die sozialen Dienste wie Facebook zum Zeitpunkt der Studie von Biermann noch viel weniger Bedeutung hatten.

Beim Fernsehen wächst zudem die Zahl der «Onliner». Nimmt man diese hinzu, kommen beide Studien fast auf denselben Wert. Dennoch bedeutet dies einen Funktionsverlust des traditionellen Fernsehens, das sich offensichtlich schon sehr stark in Richtung des Internets verschoben hat. Dies deutet darauf hin, dass sich die Mediennutzung trotz ähnlicher Werte nicht unerheblich verändert hat. Leitmedium dürfte für die gegenwärtige Studiengeneration eher Computer und Internet und nicht mehr das Fernsehen sein.⁶

6 Zu berücksichtigen ist an dieser Stelle zudem, dass ein Teil der Nutzungsfrequenzen auch durch die Situation des Studiums geprägt wird. Die starke Nutzung von Büchern dürfte ebenso mit dem Charakter der Studiensituation zusammenhängen wie die Nutzung des Internets im Fall der PH Zürich, da dort das Internet bzw. die Online-Arbeit in den letzten Jahren zunehmend studienrelevant geworden ist.

6.2 Sozialisationsbezogene Perspektive

Die These vom bewahrpädagogischen Habitus ist jedoch nicht allein aus der nutzungsbezogenen Perspektive zu beurteilen. Vielmehr werden hier auch medienkritische Einstellungen und Präferenzen betont, die den Studierenden im Rahmen der Sozialisation im Elternhaus vermittelt wurden. Bei Kommer (2010, S. 305 ff.) finden sich Belege für eine restriktive medienskeptische Erziehung vor allem bei der in seiner Untersuchung dominierenden Habitusform der «überforderten Bürgerlichen». So werde die Nutzung der Medien zum Teil rigide kontrolliert – vor allem mit Bezug auf den Fernseher. Lasse sich die Nutzung schon nicht ganz vermeiden, so werde das erlaubte Programm nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich stark eingeschränkt. In unserer Untersuchung versuchten wir zuerst einmal festzustellen, wieweit die Eltern selbst an Medien interessiert waren:

Tab. 11: Frage 45: «Wie war die Einstellung gegenüber Medien in Ihrem Elternhaus?» N= 318.

Einstellungen gegenüber Medien im Elternhaus, N= 318	Anz	%
1 mussten immer die neuesten Geräte haben	18	5.8
2 Eltern zeigten sich offen und interessiert	199	64.2
3 Eltern standen Medien gleichgültig gegenüber	43	13.9
4 Eltern waren skeptisch gegenüber Medien	49	15.8
5 Eltern standen Medien ablehnend gegenüber	1	0.3

Die Abfrage der Einstellung gegenüber Medien im Elternhaus zeigt auf, dass die Eltern zu zwei Drittel offen und interessiert gegenüber den Medien waren (64.2%). Das bedeutet, dass heutige Studierende eher selten aus medienkritischen oder auch bewahrpädagogischen «Medienhaushalten» kommen (Item 4 & 5 = 16.1%). Während eine klare Ablehnung der Medien selten war, ist immerhin eine starke Minderheit von 15.8% den Medien gegenüber skeptisch eingestellt. Fast gleich gross (13.9%) ist die Gruppe der Gleichgültigen, die im Medienbereich eher ein Laissez-faire zu pflegen scheinen. Bezüglich geschlechtsspezifischen Merkmalen ergibt die Untersuchung zudem, dass Studentinnen im Vergleich zu ihren männlichen Kommilitonen häufiger in medienaffinen Haushalten aufgewachsen sind ($\chi^2 = 14.92$; $df = 4$; $p = .036$). Wie weit ist nun auf diesem Hintergrund die restriktive Haltung wiederzufinden, welche Kommer im Rahmen des bewahrpädagogischen Habitus findet? Dazu formulierten wir ein Item zum Umgang mit Medienregeln im Elternhaus:

Tab. 12: Frage 46: «Wie war der Umgang mit Medienregeln in Ihrer Kindheit?» N= 318

Medienregeln im Elternhaus, N= 318	Anz.	%
1 restriktiv und verbietend	12	3.9
2 Abmachungen aufgrund von Gesprächen	194	62.6
3 Ermahnungen, es nicht zu übertreiben	77	24.8
4 ohne Regeln seitens der Eltern	27	8.7

Abmachungen aufgrund von Gesprächen oder Ermahnungen zur Mässigung sind die beiden am meisten verbreiteten Medienregeln, die bei den Studierenden zu Hause gepflegt wurden (87.4%). Dies entspricht generell den am meisten verbreiteten Erziehungsstilen: dem autoritativen oder demokratischen Erziehungsstil, der sich als goldene Mitte gegenüber dem autoritären und antiautoritären durchgesetzt hat. Nur wenige Studierende durften die Medien frei nutzen (8.7%) und kaum welche erfuhren einen eindeutig restriktiven oder verbietenden Umgang mit Medien. Dennoch versucht man in den Elternhäusern über Gespräche und Abmachungen einem «übertriebenen» Gebrauch entgegenzuwirken – ein Verhalten, das bei den Studierenden auch in ihrer Haltung gegenüber ihren Schülerinnen und Schülern häufig deutlich wird. Allerdings bedeutet dies nicht eine grundsätzliche Abwehr der Medien, da den Studierenden schon von ihrer eigenen Situation her bewusst ist, dass die Medien zu einem selbstverständlichen Bestandteil ihres Alltags geworden sind.

Gruppenspezifisch zeigen die Resultate zudem, dass die Einstellung der Eltern von älteren Studierenden stärker medienskeptisch orientiert war. Das ist schon deshalb plausibler, weil jüngere Eltern stärker selbst schon in digitale Lebensstile einbezogen sind.

6.3 Einstellung zur schulischen Medienbildung

Die Resultate zum elterlichen Erziehungsverhalten entsprechen damit nicht der These, wonach die Sozialisation der Studierenden mit einem stark restriktiven Erziehungsverhalten im Elternhaus verbunden war – wo insbesondere medienskeptische Überlegungen zum Tragen kamen. Mindestens wurde hier die Rhetorik einer bewahrpädagogischen Ablehnung durch jene der «ungesunden Übertreibung» (vgl. dazu Aussagen in der qualitativen Befragung) ersetzt. Dennoch zeigen sich Verbindungen zu den Überlegungen zum bewahrpädagogischen medialen Habitus, wenn die Antworten zur Frage nach der Einstellung zur schulischen Medienbildung einbezogen wird.

Hier wurden den Studierenden zur Einschätzung ihrer Einstellung die untenstehenden acht Aussagen vorgelegt. Geordnet nach Höhe der durchschnittlichen Zustimmung ergeben sich folgende Resultate:

Abb. 20: Frage 44: Einstellung zur schulischen Medienbildung, Items sortiert nach absteigendem Mittelwert, N= 310.

Betrachtet man die ersten vier Items, bei denen die Zustimmung am höchsten war, so fällt auf, dass es auf der einen Seite bewahrende Verhaltensweisen sind (auf Gefahren aufmerksam machen, vor schädlichen Einflüssen schützen), die hoch gewichtet werden; daneben sollen die Medien aber auch Spass machen – und die Schülerinnen und Schüler sollen damit intensive Erfahrungen machen können. Insgesamt sind es die aktiven medienbildnerischen Verhaltensweisen, die am höchsten gewichtet werden, während die inaktiven Verhaltensweisen (illusorisch, ist Sache der Eltern etc.) am Schluss kommen. Ziel ist hier aber weniger ein Bewahren oder gar Abschrecken vor den (minderwertigen) Medien. Vielmehr ist eine hohe Offenheit gegenüber digitalen Medien zu konstatieren, die aber das Erkennen und den Umgang mit Gefahren sowie einen sicheren Umgang mit den Medien einschliesst. Ein direkter Vergleich zur Studie von Biermann (2009, S. 181) lässt sich dort ziehen, wo die Fragen ähnlich gestellt waren. Dies betrifft die folgenden beiden Items:

- Medienbildung ist Sache der Eltern und nicht der Schule. Hier antworteten positiv (trifft zu/ trifft teils zu): 12.5% (gegenüber 32.2% in unserer Untersuchung).
- Medienbildung soll vor schädlichen Einflüssen schützen. Hier antworteten positiv (trifft zu/ trifft teils zu): 71.7% (gegenüber 88.1% in unserer Untersuchung).

Die höheren Werte in unserer Untersuchung lassen sich dadurch erklären, dass Biermann eine neutrale Kategorie (teils/ teils) eingeführt hat, auf welche bei der ersten Frage 29.8% und bei der zweiten Frage 20.6% der Ant-

worten entfielen.

Wo das Muster eines bewahrpädagogischen medialen Habitus eindeutig durchbrochen wird, ist in der Frage nach einer latenten Technikfeindlichkeit der Studierenden sowie dem Wert des Buches. Die Technikfeindlichkeit (vgl. Kommer 2010, S. 344 ff.) scheint weitgehend verschwunden und der Durchschnittstudierende traut sich zu, selbständig und unabhängig mit den technischen Medien umzugehen. Die Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenzen erscheint sogar bei vielen Aufgaben ausgesprochen hoch (vgl. S. 22 ff). Höchstens einige ältere – vor allem weibliche – Studierende trauen sich wenig mit dem Computer zu und zeigen eine gewisse Abwehr gegen solche technische Medien.

Während das Buch bei Kommer und Biermann als eindeutige Referenz für mediale Qualität gilt, auf das sich die Kritik an den audiovisuellen Medien bezieht, hat dieses für die von uns befragten Studierenden seinen Glanz verloren. Ein Studierender der Sekundarstufe bezieht sich in seiner relativierenden Aussage zum Medium Buch auf die für ihn übergeordnete Aufgabe der Auseinandersetzung mit Informationen und meint dazu: *«Sie müssen auch lernen, dass sie diese Informationen filtern können. Wenn sie einfach ein Buch vor sich haben und das lesen, dann wissen sie, später müssen sie sich auch selbst Informationen verschaffen können, um das herausfiltern zu können, was gute und was schlechte Informationen sind.»* (Studentin Sek Z. 133–136)

Seine Kollegin bezweifelt zudem, dass man alle Jugendliche über das Medium Buch ansprechen kann: *«Und ich glaube, ja, eben, vielleicht spricht man nicht alle Jugendlichen an, so wie man auch nicht alle Jugendlichen mit dem PC und all diesen Medien anspricht. Schon den Hauptteil, aber ich denke, es gibt sicher auch Jugendliche, die auch Freude an einem Buch haben, am Buch selber. So wie die Menschen ja verschieden sind, sind auch die Jugendlichen verschieden, glaub ich.»* (Studentin Sek Z. 151–154) Dieses Statement wird aber nicht als Appell genommen, aus diesem Grund die Leseförderung umso mehr auf gute Literatur zu konzentrieren. Es scheint eher, dass die Studentin meint, man könne bei solchen Jugendlichen auf ihnen näher liegende Medien ausweichen.

Eine ähnliche Grundhaltung legen auch Studierende der Primarschulstufe an den Tag, wenn in den qualitativen Interviews ausgesagt wird: *«Und ja die Bücher, es ist halt ein bisschen anstrengender ein Buch zu lesen, als einen Film zu schauen z.B. und einfach nur zu konsumieren. Ich finde aber auch, man kann nicht einfach pauschal sagen, dass Bücher besser sind. Wenn man da an Galileo denkt oder auch an die CD's von Was ist was, die die Kinder heute haben, die haben mega gute Sachen drin und dann gibt es einfach Bücher, die Inhalte haben, die einfach nicht gut sind.»* (Studentin Primar Z. 202–209) Und eine Kollegin meint zur Leseförderung dezidiert: *«Ich finde es geht darum, Leseförderung als solche zu machen, und Leseförderung heisst für mich nicht einfach, nur Klassiker von Lindgren weiter zu geben, sondern lesen heisst ja auch genauso Sachbücher zu lesen oder Heftchen zu lesen oder auch mit Apps interaktive*

Bücher herunterzuladen. Ich finde es geht einfach darum, dass man liest und dass man die Kinder zum Lesen motivieren kann. Ja, da finde, es ist zu einfach, wenn man sagt, lesen heisst einfach, klassische Kinderbücher zu lesen, denn es gibt ganz viel andere Medien.» (Studentin Primar Z. 212–218) Und in der Gruppendiskussion auf der Eingangsstufe wird geäussert: *«Also ich finde, man kann es auch gut kombinieren – also Bücher und moderne Medien. Man kann ein Bilderbuch gestalten mit Fotos oder so. Ich finde, das eine schliesst das andere nicht aus. Das sind zwei Sachen, die parallel laufen können, die auch einander ergänzen können.»* (Studentin Eingangsstufe Z. 120–122)

Insgesamt belegen diese Aussagen, dass man bei diesen Studierenden nicht (mehr) von einem hochkulturell orientierten Habitus sprechen kann, der als Massstab der Leseförderung das literarische Buch ersetzt, und dem die audiovisuellen Medien als oberflächlich und qualitativ minderwertig entgegengesetzt werden.

6.4 Perspektive einer Typologisierung des Medienverhaltens

Um zu überprüfen, ob die Ergebnisse der Frage nach den Einstellungen mit Mustern zusammenhängen, die man typologisch mit dem Habituskonzept verbinden könnte, wurde eine Faktorenanalyse vorgenommen mit folgendem Ergebnis:

Tab. 13: Frage 44: Faktorenanalyse zur persönlichen Einstellung zur Medienbildung (Rotierte Komponentenmatrix mit aufgeführten Faktorladungen), N= 310.

Hauptkomponentenanalyse, Varimax-Rotation mit Kaiser-Normalisierung	Komponente		
	1	2	3
MB Elternsache	.703		-.126
Schule durch MB überlastet	.778		
MB als Schutz	.115	.788	
MB gegen Gefahren	-.118	.802	
MB als Bildungsaufgabe	-.559	.292	.254
MB als Motivation	-.291	.190	.596
MB als punktuell Thema	.581	.214	.355
MB als Pflicht			.785

Aus den Rückmeldungen zu den persönlichen Einstellungen gegenüber der Medienbildung konnten aus den acht Items der Frage 44 drei Faktoren extrahiert werden (Tab. 13). Zur präzisieren Beschreibung und Interpretation dieser Faktoren korrelieren wir sie mit den Inhalten der Module zur Medienbildung an der PH Zürich (vgl. Tab. 12). Obwohl einzelne Korrelationen schwach ausgeprägt sind, verdeutlichen sie einige wesentliche Aspekte der drei mit den Faktoren gebildeten Typen.

Typus 1: Inaktive Auslagerung

Ein erster Faktor könnte mit dem Label einer «inaktiven Auslagerung» der Medienbildungsaufgaben bezeichnet werden. Hier steht im Mittelpunkt, dass man die Aufgabe der Medienbildung ans Elternhaus weitergibt und ein wirksames Engagement der Schule als illusorisch beurteilt – in Anbetracht der zeitlichen Überlastung durch die Grundlagenfächer.

So finden die inaktiven Auslagerer die Inhalte der medienpädagogischen/ medienbildnerischen Module weniger wichtig als die beiden anderen Gruppen, was durch negative Korrelationen deutlich wird:

- Überlegungen zu den Chancen und Risiken der Medien für Kinder und Jugendliche ($r_{\text{Pearson}} = -.252, p = .000$),
- Mediendidaktische Grundlagen ($r_{\text{Pearson}} = -.241, p = .000$),
- Einfluss der Mediennutzung auf Kinder und Jugendliche ($r_{\text{Pearson}} = -.235, p = .000$),
- Medienwirkungen ($r_{\text{Pearson}} = -.231, p = .001$),
- Die Vermittlung der «Basiskompetenzen Medienbildung» (mit anschließender Prüfung): ($r_{\text{Pearson}} = -.228, p = .001$),
- Konzepte der Integration von Medien im Unterricht (WebQuest, Animationen etc.) ($r_{\text{Pearson}} = -.202, p = .003$).

Deutlich wird an diesen Resultaten, dass die Verantwortung für Mediennutzung und Medienwirkungen an die Elternhäuser delegiert wird, und dass der mediendidaktische Bereich für die Auslagerinnen und Auslagerer konsequenterweise weniger wichtig ist als für die anderen.

Die Distanz zum medienpädagogischen Handeln könnte, wie die qualitative Untersuchung zeigt, auch damit zusammenhängen, wie medienkompetent man sich selbst fühlt. So bedauert eine Studentin, dass sie kein Facebook-Konto habe und deshalb praktisch kaum etwas zu Facebook wisse: *«und ich weiss, dass es gut wäre, mehr zu wissen, aber ich würde mich manchmal schon auch dem eins [Typus 1] zuordnen, weil ich einfach weiss, ich bin wahrscheinlich nicht ganz so kompetent wie jetzt andere.»* (Studentin Sek Z. 92–96) Eine zweite Studentin erklärt ihre Anteile am Typus 1 wie folgt: *«Zum einen habe ich Anteile vom 1, ich finde zu viel im Unterricht nicht gut, eben die ganze Sache, wie man mit Internet umgeht, Facebook, Chatrooms etc, das finde ich ist mehr Sache des Elternhauses, weil sie es ja hauptsächlich zu Hause dann nutzen.»* (Studentin Primar Z. 129–132) Eingeklagt wird hier also, dass die Eltern nicht alle medienerzieherischen Aufgaben an die Schule delegieren können. Allerdings betonen andere dann, dass leider die Realität anders sei, und die Medienerziehung im Elternhaus nicht stattfinde.

Stufenspezifisch ist überdies festzuhalten, dass Medienbildung vor allem bei der Kindergarten-Gruppe punktuell aufgrund eines aktuellen Anlasses im Unterricht aufgegriffen wird. Medienbildung ist in den Augen dieser Studierenden kein zentrales Anliegen der Schule. Sie eröffnet daher auch keine neuen Möglichkeiten für den Unterricht und soll im Kindergartenalltag nur marginalen Stellenwert haben.

Typus 2: Beschützende Aufklärung

Dieser Faktor betont, dass die Schule vor den schädlichen Einflüssen schützen und auf die Gefahren der Medien aufmerksam machen müsse. Wird eine mündige Mediennutzung bei den Schülerinnen und Schülern angestrebt, so beinhaltet dies eine emanzipierte Haltung gegenüber der persönlichen Nutzung. Risiken und entsprechende Schutzmassnahmen im Umgang mit neuen Medien sind daher wichtige Bildungsinhalte. Medienbildung ist für diese Gruppe insofern wichtig, als sie der Immunisierung der Kinder und Jugendlichen gegenüber den Gefahren der Medien und insbesondere des Internets dient.

Analog zur Ausrichtung dieses Faktors können bei den Antworten zu den Modulen der Medienbildung der PH Zürich folgende – diesmal positive – Korrelationen aufgezeigt werden:

- Medienwirkungen ($r_{\text{Pearson}} = 0.268, p = .000$),
- Einfluss der Mediennutzung auf Kinder und Jugendliche ($r_{\text{Pearson}} = .256, p = .000$),
- Bedeutung der Medien für die Rolle der Lehrperson ($r_{\text{Pearson}} = .230, p = .001$),
- Art und Umfang der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen ($r_{\text{Pearson}} = .211, p = .002$),
- Überlegungen zu den Risiken der Medien für Kinder und Jugendliche ($r_{\text{Pearson}} = .209, p = .002$).

Diese Resultate zeigen, dass für diese Gruppe der Studierenden das Thema der Mediensozialisation und -nutzung im Vordergrund steht, zu dem die Chancen und Risiken der Medien in einem engen Bezug stehen. Auch die Rolle der Lehrperson im Medienbereich dürfte mit der hier angesprochenen Thematik in Verbindung stehen.

In der qualitativen Befragung nimmt ein Student folgende Zuordnung vor: *«Ja, ich würde mich beim Typ 2 zuordnen mit einem klaren Anteil zum 3. Ich finde es wichtig, welche Kompetenzen von Jugendlichen zu fördern sind, weil sie diese meistens nicht oder noch fast nicht haben. Und Fragen wie Mobbing im Internet, über Facebook und so sind recht aktuell, und alles das kriegen wir Lehrer immer weniger mit, weil es eben nicht*

direkt im Schulumfeld passiert, sondern über die Medien. Von dem her finde ich, das ist wichtig.» (Student Sek Z. 75–79)

Hier wird deutlich, dass Themen wie Medienwirkungen und Mediennutzung wichtig sind, wenn man den Kindern und Jugendlichen Kompetenzen im Medienbereich vermitteln will. In den qualitativen Interviews wird zudem mehrmals auf den Zusammenhang zur engagierten Einbettung hingewiesen, was von einem Studenten wie folgt begründet wird: *«Ich finde eben, dass man die Schüler darüber aufklären sollte, wie die Medien auch falsch genutzt werden können. Aber die Formulierung gefällt mir hier nicht, dass nur von den Gefahren geschrieben wird. Mir wäre auch wichtig, ihnen aufzuzeigen, wie man jetzt die Medien in einem andern Kontext auch positiv nutzen kann, oder wie man sie auch positiv nutzt und nicht einfach sagt, das ist negativ, macht das nicht.» (Student Sek Z. 83–88)*

Dies zeigt, dass kritische Aufklärerinnen und Aufklärer die Medien nicht einfach ablehnen, sondern auch die positive Nutzung im Schulkontext sehen. Es geht ihnen darum, die Schülerinnen und Schüler gegen Gefahren und Risiken über Aufklärung zu immunisieren, damit dann ein Raum für die positiven Nutzungen gefahrlos eröffnet werden kann.

Typus 3: Engagierte Einbettung (engagierte Methodiker)

Hier wird vor allem auf die Motivation und auf den Spass fokussiert, der mit den Medien für den Unterricht fruchtbar gemacht wird. Medienbildung eröffnet neue Möglichkeiten für den Unterricht. Bei den Unterrichtsmodulen lässt sich im Rahmen dieses Faktors vor allem ein Interesse an mediendidaktischen Grundlagen festmachen:

- Mediendidaktische Grundlagen ($r_{\text{Pearson}} = .156, p = 0.20$).

Wenn sonst bei diesen Studierenden kaum Signifikanzen und gewichtete Zusammenhänge im Bereich der Medienthemen festgestellt werden können, deutet dies auf eine stark pragmatische Haltung dieser Studierenden hin, wie es bereits in der Faktorenanalyse zum Ausdruck kommt, wo Medienbildung als Pflicht, aber auch als punktuelles Thema hoch im Kurs steht.

Die pragmatische Haltung dieser Studierenden, welche den Nutzen der Medien in einem abwechslungsreicheren Unterricht sieht, kommt in folgenden beiden Interviewausschnitten prägnant zur Geltung: *«Ich würde sagen Typ 3, ja ich finde die Medien haben einen gewissen Reiz für die Kinder und die Medien bieten viele Möglichkeiten, die man ohne Medien nicht hätte, um Sachen im Unterricht zu machen. Ich finde aber auch der Unterricht sollte schon nicht nur aus Medien bestehen, aber ich finde es ein wichtiger Bestandteil, den man realisieren sollte, der Spass macht.» (Studentin Primar Z. 122–126)*

«Ja, ich würde mich eher der dritten zuordnen, denn ich finde, mit den Medien, mit den digitalen Medien haben wir extrem viele Möglichkeiten, ein Thema anzugehen. Ich finde, das kann man auch gut nutzen. Die Motivation ist immer so eine Sache, wenn man etwas zuerst bringt, ist es sicher die ersten zwei Wochen megacool, und sie sind wirklich motiviert.»

Doch dann lässt das sicher nach, aber ich finde einfach, man kann mehr Möglichkeiten ausnutzen, als wenn man nur ein Lehrmittel hat und die Aufgaben immer durcharbeitet, die immer gleich aufgebaut sind.» (Studentin Sek Z. 66–71)

Auf einige weitere Aspekte der Auswertung soll hier zum Schluss noch ausdrücklich hingewiesen werden:

Vor allem Studenten (männliche Teilnehmende) sehen es als besonders wichtiges Ziel der Medienbildung, auf Gefahren bzw. auf negative Auswirkungen der Medien aufmerksam zu machen. Teilnehmende mit hoher Nutzungskompetenz sehen hingegen Motivationspotential in der Integration neuer Medien im Unterricht. Medienbildung eröffnet der Schule neue Möglichkeiten, die den Schülerinnen und Schülern auch mehr Spass machen.

Es zeigt sich zudem, dass sich die einzelnen Faktoren dieser Typologie letztlich zu einem Teil überlappen: So finden es insgesamt 91% der Befragten wichtig, dass vor den Gefahren der Medien gewarnt wird. Von der Effektstärke her erscheint uns dennoch eine vorsichtige Zuordnung der Studierenden im Sinne der obigen Typologisierung möglich. Damit können je rund 30% der Studierenden als «inaktive Auslagerinnen und Auslagerer» bzw. als «engagierte Einbetterinnen und Einbetter/ Methodikerinnen und Methodiker» betrachtet werden, während rund 40% zu den «beschützenden Aufklärerinnen und Aufklärer» gehören.

Diese Überlappung der Faktoren spiegelt sich auch in der qualitativen Befragung, wo sich die meisten Befragten nicht eindeutig einem einzigen Typ zuordnen lassen wollen. So meint eine angehende Kindergärtnerin: *«Ja, ich bin ganz deiner Meinung, ich würde mich auch zwischen 2 und 3 sehen. Ich finde auch die modernen Medien super zum Einsetzen im Kindergarten, finde auch sehr, sehr, sehr wichtig, wie Kinder kritisch sind, also kritisch dazu stehen.»* (Studentin Eingangsstufe Z. 103–105)

Das bedeutet aber nicht, dass hinter einer scheinbar oberflächlichen Zustimmung zur Mediennutzung letztlich doch wieder bewahrpädagogische Argumente überwiegen. So betont die Kollegin dieser Studentin die positive Seite des Arbeitens mit Medien im Unterricht. *«Also ich stehe etwas zwischen kritischem Aufklärer und engagiertem Methodiker ich finde ähm, dass es mega toll ist, was man alles machen kann. Ich habe auch schon im Bereich Fotografie mit den Kindern gearbeitet, mit Audiodateien, die ich mit den Kinder selbst erstellt habe.»* (Studentin Eingangsstufe Z. 90–93) Sie möchte damit ein Gegengewicht setzen zum Einfluss dieses «blöden Fernsehens», der unkontrolliert sei; Ziel ist also – wie bereits oben genannt – eine Immunisierung gegen die negativen Seiten, die mit den Medien verbunden sind.

Die medienkritischen Aspekte beziehen sich bei diesen Studierenden zudem weniger auf eine prinzipielle Medienskepsis, die ihnen über eine negativ prädisponierte Mediensozialisation vermittelt wurde, sondern auf eigene Erfahrungen mit Medien, die auch negative Aspekte (Gefahren und Risiken) beinhalten. So meinte ein Student auf die Frage, ob denn Cybermobbing wirklich so problematisch sei: *«Ich kann jetzt nur von meinem Schulumfeld berichten, und dort sind schon in einem Semester zwei Mal recht heftige Mobbing-Fälle über das Internet passiert. Ähm ich sage, es gibt es einmal mehr und auch weniger, aber ich denke eben schon in die Richtung, wo auch er gesagt hat, oder, ein gesunder Umgang damit ist wichtig, und das zu vermitteln, ja, denke ich, ist schon auch Aufgabe der Schule – gerade weil wir Medienbildung halt auch im Modul drin haben, kann man da Kompetenz verlangen.»* (Student Sek Z. 110–115)

Dass bei den «beschützenden Aufklärerinnen und Aufklärern» eine kritische Auseinandersetzung mit den Medien so stark im Zentrum steht, dürfte neben eigenen Erfahrungen mit der Presseberichterstattung zu den neuen Medien zusammenhängen: Mobbing, mangelnde Vorsicht im Umgang mit Fotos und Profileinstellungen sind Themen, die dort sehr häufig im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen aufgegriffen werden – dies oft mit dem Hinweis, dass hier Erziehung und Schule gefragt seien. Interessant ist, dass gerade die Fokussierung der Medienberichterstattung auf negativ geladene Themen (z.B. Missbrauch von Profilen) dazu führt, dass es zu einer Verzerrung der Realitätswahrnehmung kommt. Denn Fakt ist, dass in keinem Land die Sensibilität seine eigenen Daten zu schützen so hoch ist, wie in der Schweiz. Dies zeigen die neusten Zahlen zur Internetnutzung aus der EU Kids Online Studie: nur 4% haben ihre Profileinstellungen auf öffentlich gesetzt, im Gegensatz zu 26% im europäischen Mittel (vgl. Hermida 2013, S. 65).

Auch hinter den Bedenken der «inaktiven Auslagerinnen und Auslagerer» gegenüber einer schulischen Medienbildung stehen reale Schwierigkeiten. Denn angesichts der nicht immer optimalen Ausstattung der Schulen mit Medien und dem Zeit- und Leistungsdruck in den klassischen Schulfächern sollte nach dieser Meinung der Schule nicht immer noch zusätzliche Aufgaben aufgebürdet werden. Zudem ist das Anliegen dieser Studierenden berechtigt, die Elternhäuser von ihrer Verantwortung nicht freizusprechen und sie medienerzieherisch in die Pflicht zu nehmen.

7. Zusammenfassung und Empfehlungen

7.1 Mediennutzung und Medienkompetenz

Diese Umfrage belegt, dass die Studierenden der PH Zürich Medien sehr häufig nutzen. Dies ist einerseits durch ihren Alltag bestimmt, der bei jungen Erwachsenen heute eine grosse Anzahl von Medienaktivitäten beinhaltet. Zentral ist dabei das Handy bzw. das Smartphone über das fast alle PH-Studierenden verfügen. Dazu kommt, dass die Studierenden in ihrem Studienalltag ausnahmslos mit dem PC arbeiten, was durch die Anforderungen der PH Zürich mit dem Laptop-Obligatorium noch unterstützt wird. Es ist auch selbstverständlich geworden, dass die Studierenden Dokumente und Formulare über das Netz herunterladen, austauschen und speichern, mit Tablet und Handy arbeiten, mit Kolleginnen und Kollegen sowie ihren Dozierenden über E-Mail verbunden sind und in vielen Seminaren auf der Lernplattform ILIAS arbeiten.

Leitmedium ist bei den Studierenden heute eher der Computer als das Fernsehen. Die meisten Studierenden verfügen über ein Facebook-Konto und schauen Filme und Fernsehsendungen recht häufig am PC. Von ihrem Status als Studierende benutzen sie aber auch häufig Bücher, die sie in vielen Fällen für das Studium brauchen.

Vergleicht man die Nutzung mit ähnlichen Studien, so fallen die PH-Studierenden in der Häufigkeit und Vielfalt der Mediennutzung nicht generell ab; allerdings zeigt sich im Vergleich mit Publizistikstudierenden der Universität Zürich, dass letztere noch intensiver mit Medien umgehen.

Eine grundsätzliche Abwehrhaltung gegenüber Medien existiert jedoch höchstens noch bei einer kleinen Minderheit, da sie so eng mit der Mediengesellschaft verbunden sind. Allerdings sind die meisten Studierenden auch keine dezidierten Medien-Freaks, sondern gehen pragmatisch mit den digitalen Medien um. So beschreibt eine Studentin der Primarschulstufe ihren Mediengebrauch im Rahmen der qualitativen Untersuchung: *«Im Internet bin ich viel, vor allem Mail, mehrmals täglich, vor allem auch übers Handy. Facebook habe ich zwar ein Profil, ich bin aber sehr selten drauf, ich brauche es eigentlich als Adressdatenbank, wenn ich mal wieder Leute kontaktieren möchte. Ähm Bücher bin ich auch immer wieder dran mit lesen und Fernsehen schau ich auch mehrmals pro Woche und sonst Internet auch eben mal etwas suchen oder nachschauen oder solche Sachen.»* (Studentin Primar Z. 128–133)

Erstaunlich hoch sind die Kompetenzen, die sich die Studierenden selbst beim Medienumgang zuschreiben. Sie geben sich besonders hohe Noten im Umgang mit einer Textverarbeitung (88.5% mit 5 oder 6) und für das Erstellen von Präsentationen (86% mit 5 oder 6); grössere Unsicherheiten zeigen sie bei «unüblicheren» Programmen wie dem Erstellen von Tabellenkalkula-

tionen oder dem Einsatz von Datenbanken. Ebenfalls als kompetent betrachten sie sich im Umgang mit dem Internet – etwa bei der Informationssuche, der Nutzung von Tools wie Skype oder Chats sowie Online-Tools wie Dropbox oder Google Drive. Überraschend sind zudem die recht hohen Kompetenzeinschätzungen im Umgang mit Audio-, Videogeräten und den dazugehörigen Bearbeitungsprogrammen.

Deutlich wird aus diesen Ergebnissen, dass die These vom bewahrpädagogischen medialen Habitus, der auf einer generellen Technikfeindlichkeit beruht, auf die Mehrheit der heutigen Zürcher Studierendengeneration nicht zutrifft. Schon der Blick auf die Mediensozialisation in ihren Elternhäusern zeigt, dass das früher in den Mittel- und Oberschichten verbreitete direkte Verhalten, das sich insbesondere gegen das Fernsehen und für das höher gewichtete Buch einsetzte, seine Bedeutung verloren hat. Zwar berichten die Studierenden nicht von einer grenzenlosen Freiheit, aber auch rigide Verbote spielten kaum mehr eine tragende Rolle. Vielmehr beschränkten sich die Eltern auf das Eingehen von Abmachungen und Ermahnungen, es nicht zu übertreiben.

So gehen denn auch die Studierenden ohne grundlegende Abwehr mit den Medien um und finden sie als nützlich für Schule und Unterricht. Allerdings bedeutet dies nicht, dass sie aus ihren eigenen Erfahrungen und der Berichterstattung in den Zeitungen heraus den Gefahren der Medien gegenüber unkritisch sind. Vor allem männliche Studierende finden es besonders wichtig, die Gefahren der Medien – und hier vor allem den Persönlichkeitsschutz im Bereich des Internets – zu thematisieren, um ihre Schülerinnen und Schüler für eine sichere Teilnahme an der Online-Welt zu befähigen. Empirisch lassen sich in diesem Zusammenhang drei Typen von Studierenden beschreiben:

Typus 1: Inaktive Auslagerinnen und Auslagerer

Für diese Gruppe steht im Mittelpunkt, dass Medienbildung Sache der Eltern und nicht Sache der Schule ist. Die Medienbildung wird ans Elternhaus zurückgewiesen, da ein wirksames Engagement der Schule aufgrund der bestehenden Überlastung durch die Grundlagenfächer als illusorisch beurteilt wird.

Typus 2: Beschützende Aufklärerinnen und Aufklärer

Diese Studierendengruppe betont, dass die Schule vor den schädlichen Einflüssen schützen und auf die Gefahren der Medien aufmerksam machen muss. Wird eine mündige Mediennutzung bei den Schülerinnen und Schülern angestrebt, so beinhaltet dies eine bewusste Haltung gegenüber möglichen Gefahren der persönlichen Nutzung.

Typus 3: Engagierte Methodikerinnen und Methodiker

Hier wird vor allem die Motivation und der Spass betont, der mit den Medien für den Unterricht und für das Lernen verbunden sein kann. Diese Studierenden finden zudem, dass Medienbildung neue Möglichkeiten für die Unterrichtsgestaltung eröffnet.

Von der Effektstärke her kann man die Studierenden wie folgt diesen drei Gruppen zuordnen: Je rund 30% der Studierenden können als «inaktive Auslagerinnen und Auslagerer» bzw. als «engagierte Methodikerinnen und Methodiker» betrachtet werden, während rund 40% zu den «beschützenden Aufklärerinnen und Aufklärern» gehören. Allerdings überlappen sich die einzelnen Faktoren dieser Typologie zu einem Teil: So ist bei vielen Aufklärerinnen und Aufklärer gleichzeitig auch ein methodisches Engagement für den Unterricht mit Medien beigemischt. Dies zeigt, dass es kaum mehr um ein Grundmisstrauen jedweden Medien gegenüber geht, sondern vielmehr um die Erfahrung, dass es Jugendlichen manchmal bei der Vorsicht im Umgang mit Medien wie dem Handy oder dem Internet fehlt. Wir bezeichnen dies in dieser Arbeit als Absicht, die Schülerinnen und Schüler gegen die Gefahren der Medien zu immunisieren. Aus dieser Perspektive werden damit die Voraussetzungen geschaffen, um gefahrlos mit Medien und dem Internet umzugehen.

Diese Beschreibung der Ausgangslage im Verhältnis zu den Medien zeigt, dass die Studierenden durch den verstärkten Einsatz der Medien an der Pädagogischen Hochschule nicht überfordert werden und die Notwendigkeit anerkennen, im Studium mit Medien zu arbeiten. Eine grundlegende Kritik an dieser Politik wurde auch in den qualitativen Interviews nicht geäußert. Allenfalls haben einige ältere Studierende noch Probleme, mit dem Computer als Arbeitsinstrument produktiv umzugehen und zu akzeptieren, dass die digitalen Medien auch im Unterricht eine immer wichtigere Rolle spielen.

Empfehlungen:

- Die Pädagogische Hochschule sollte den eingeschlagenen Weg, digitale Medien verstärkt im Unterricht einzusetzen und Medien selbst zum Thema zu machen, konsequent weiterverfolgen. Denn die konstante Nutzung und Thematisierung im Studium führt dazu, dass sich die Studierenden sicher fühlen und auch eher bereit sind, Medien im Unterricht einzusetzen.
- Die Absicht, Gefahren und Risiken im Unterricht im Sinne einer Immunisierung aufzuzeigen ist zu unterstützen, solange sich damit nicht eine grundsätzliche Ablehnung von Medien verbirgt.

7.2 Basiskompetenzen

Eine nicht unwichtige Rolle spielen die Basiskompetenzen in der Arbeit mit Medien, welche die Studierenden in einer Prüfung nachzuweisen haben. Sie dienen einer Vereinheitlichung der Anwenderkompetenzen, die auch jenen Studierenden dient, welche sich als überdurchschnittlich kompetent fühlen. In der qualitativen Gruppendiskussion befanden solche Studierende, dass eine Prüfung schon deshalb positiv zu werten sei, da man dann in Gruppenarbeiten besser auf die Fähigkeiten der Kolleginnen und Kollegen vertrauen könne.

Die Einschätzungen zu den Basiskompetenzen ergaben zusammenfassend, dass die Befragten zu einem grossen Teil betonten, die geforderten Kenntnisse zur Arbeit mit einer Textverarbeitung oder einem Präsentationsprogramm bereits zu besitzen. Dies ist schon deshalb glaubhaft als damit Kompetenzen angesprochen sind, welche die Befragten in ihrem Studierendentag regelmässig einsetzen. Anders dagegen bei den Audio- und Fotobearbeitungskennnissen: Hier betonten nur noch wenige der Befragten, dass sie schon über die Kompetenzen verfügten. Insgesamt kann man daraus zwei Folgerungen ziehen:

- Es gibt eine grosse Anzahl Studierende, die bei Textverarbeitung und Präsentation die geforderten Basiskompetenzen bereits beherrschen, und wo es eher darum geht, an bestehenden Lücken zu arbeiten.
- Für eine kleinere unsichere Minderheit ist die Vermittlung von Basiskompetenzen nach wie vor wichtig, um den Anschluss an die Mitstudierenden zu finden.

Diese Ergebnisse spiegeln sich auch bei der Frage nach der Form der Bearbeitung wieder. So meinte die überwiegende Mehrheit der Befragten, dass es ausreiche, die Basiskompetenzen mit Hilfe der Online-Unterlagen (Lernobjekt Basiskompetenzen Medienbildung) selbst zu erarbeiten. Der grösste Teil der Studierenden benötigt also keine Hilfe über zusätzliche dozentengeleitete Angebote, um den Test zu bestehen.

Vor allem Studierende, die es gewohnt sind, selbständig zu arbeiten, betrachteten die Prüfung in Basiskompetenzen in höherem Mass als überflüssig, da sie nicht mehr viel Neues lernten, während die angeleitete Arbeit vermehrt befanden, doch vieles gelernt zu haben. Möglicherweise handelt es sich hier um die Gruppe von unsicheren Studierenden, für die es ein Vorteil ist, wenn sie von Dozierenden bzw. von Atelierleiterinnen und -leitern unterstützt werden.

Empfehlungen:

- Auch wenn viele Studierende bereits über die geforderten Basiskompetenzen verfügen, kann der Test ihnen anzeigen, wo noch Lücken bestehen bzw. ob ihre Selbsteinschätzung richtig ist. Ausserdem wird durch die Standardisierung der Anwenderkenntnisse der minimale Kompetenzstand der Studierenden transparent. In diesem Sinne ist für das Beibehalten der Prüfung zu plädieren.
- Vor allem im Bereich der Textverarbeitung und der Präsentation ist zu überlegen, ob hier das Kompetenzniveau nicht höher angesetzt werden muss – indem es sich z.B. an den erweiterten Anforderungen orientiert, die für das Erarbeiten eines Referats oder einer Vertiefungsarbeit anzusetzen sind.
- Bewährt hat sich das Modell des selbständigen Arbeitens, das durch die qualitativ hochstehenden Unterlagen von den Studierenden geschätzt wird. Insbesondere erlaubt es eine individuelle Arbeit, die dem jeweiligen Kenntnisstand Rechnung trägt. Für die Minderheit der unsicheren Studierenden ist es zudem von Vorteil, wenn es weiterhin auch angeleitete Angebote in der Form von Ateliers gibt.
- Die Eingangsstufe wünscht eine stärkere Berücksichtigung der Kompetenzen im Bereich Videoarbeit, da diese in den Basiskompetenzen nicht berücksichtigt werden. Sie ist aber für die Medienarbeit auf der Eingangsstufe ein wichtiges Instrumentarium.

7.3 Arbeit im Quartalspraktikum

Die Verankerung der Medienbildung im Quartalspraktikum kann in der Primar- und der Sekundarstufe als Erfolgsgeschichte betrachtet werden. Für die Studierenden wird es dadurch möglich, die Medienthematik nicht als rein theoretische Fragestellung zu sehen, die nur in einem lockeren Kontakt zum schulischen Alltag steht. Vielmehr wird von Anfang an die praktische Relevanz der Arbeit mit Medien im Schulalltag deutlich. Den Studierenden wird dabei bewusst, was «Mediensozialisation» konkret für das Aufwachsen ihrer Schülerinnen und Schüler bedeutet.

Für die Studierenden der Eingangsstufe besteht eine grundsätzlich andere Situation. Hier fehlt zu Beginn des Studiums ein grundlegendes Medienbildungsmodul (wie es auf den anderen Stufen vorhanden ist). In der aktuellen Situation ist die Platzierung des Medienmoduls um das QP herum problematisch, da sich die Studierenden noch kaum theoretische Grundlagen in der Medienbildung erarbeiten konnten. Es bleiben vor Beginn des Praktikums lediglich vier Modulsitzungen. Dies ist viel zu wenig, um ihnen sowohl fachwissenschaftliche Grundlagen als auch praxisrelevante Methoden nahezubringen.

Zudem ist es der Medienbildung in der Eingangsstufe für das QP untersagt, eigene Aufgaben zu stellen. So liegt es nahe, dass die Studierenden sich noch nicht kompetent genug fühlen, Medienbildung in ihrem Praktikum zu realisieren. Immerhin ist es erfreulich, dass sich viele Studierende an eine praktische Methode herantrauen.

Gemäss dieser Studie mussten alle Studierenden feststellen, dass die Ausstattung der Praktikumsschulen mit Medien immer noch sehr unterschiedlich und für eine erfolgreiche Medienintegration nicht immer genügend ist. Vor allem reagieren Schulen eher zurückhaltend auf neue Technologie wie z.B. Tablets oder Smartphones. Als positiv ist allerdings die grösstenteils beobachtete Offenheit der Praxislehrpersonen einzuschätzen, welche es den Studierenden erleichtert, im Unterricht mit Medien zu arbeiten. Es ergibt sich hier der Eindruck, dass ältere Kolleginnen und Kollegen oft sogar froh sind, wenn die zukünftigen Kolleginnen und Kollegen im Praktikum mit neuen Ideen kommen. Das Bewusstsein muss bei den Studierenden gestärkt werden, dass sie als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in den Klassen wirken.

Besonders eindrücklich war für die Studierenden das Interesse, welches die Schülerinnen und Schüler der Arbeit mit Medien entgegenbringen. So zeigt sich deren Mehrheit der Arbeit mit Medien gegenüber als «begeistert» oder «interessiert».

Was die Entwicklung von Medienprojekten für das Praktikum betrifft, so scheint dies eine machbare Aufgabe zu sein. Eindeutig schwierig ein Thema zu finden, fanden es nur Einzelne der Befragten. Drei Viertel der Einschätzungen liegen im Bereich von «geht so» und «leicht». Dabei hilft sicher mit, dass eines der Medienmodule die Entwicklung solcher Projekte unterstützt.

Generell wurde der Medieneinsatz im Quartalspraktikum von den Studierenden positiv gesehen. Durch den Medieneinsatz konnte die Unterrichtsthematik erweitert und auf neue Aspekte hin orientiert werden (70.2%). Zudem können die Medien helfen, um Motivation zu erzeugen oder zu erhöhen (59.2%). Allerdings befanden nur 20.6% der Befragten, dass die Medienprojekte ein integrierter und notwendiger Teil des Unterrichts seien – dies als Hinweis, dass die Integration der Medienbildung in die einzelnen Fächer und die Integration in die Fachdidaktiken noch verbessert werden könnte.

Empfehlungen:

- Die Qualität der Unterrichtsprojekte, die in einem engen Verbund zu den Fachdidaktiken entstehen, vermag zu überzeugen. Vor allem die Gruppendiskussionen im Rahmen der qualitativen Interviews weisen aber darauf hin, dass auf eine enge Verknüpfung mit den Fachdidaktiken noch vermehrt zu achten ist.
- Auf der Eingangsstufe braucht es die Wiedereinführung eines grundlegenden Medienbildungsmoduls (wie auch auf den anderen Stufen). Unter den jetzt bestehenden Bedingungen ist die Platzierung des einen umfassenden Medienbildungsmoduls um das QP herum, nicht geeignet, um medienbildnerisches Wissen und Können zu erarbeiten.
- Positiv zu sehen ist, dass mit dem Medieneinsatz eine Erweiterung der herkömmlichen didaktischen Möglichkeiten des Unterrichts verbunden ist. Hier Akzente zu setzen, sollte weiterhin ein wesentlicher Aspekt des vorbereitenden Moduls darstellen.
- Die Studierenden müssten noch gezielter auf die oft noch nicht zufriedenstellende Medienausstattung hingewiesen werden – und wie in dieser Situation dennoch auf niederschwellige Weise attraktive Medienprojekte durchgeführt werden können.
- In die Weiterbildung der Praxislehrpersonen sollte weiter investiert werden. Zum einen sollte eine Sensibilisierung in Bezug auf die Möglichkeit der fachdidaktischen Medienintegration geschehen und zum anderen das Lehrmittel *Medienkompass* bekannt gemacht werden.

7.4 Aufbau der Medienbildung an der PH Zürich

Der Aufbau der Ausbildungsmodule im Fachbereich Medienbildung mit den drei Veranstaltungen zur Fachdidaktik MB 100, MB 200 und MB 300 hat sich bewährt. Vor allem in der qualitativen Gruppendiskussion wurde deutlich, dass sowohl die Grundlagenvermittlung wie die anschliessenden Module (Primarstufe: Kompaktwoche) zur Erweiterung medienpraktischer Unterrichtskompetenzen auf positive Resonanz stossen.

Als problematisch muss die Situation der Eingangsstufe gesehen werden, wo das grundlegende Modul der Medienbildung fehlt. Zudem gibt es keine praktische Medienarbeit als Aufgabe im Quartalspraktikum und auch die fachwissenschaftlichen Inhalte können nur sehr verkürzt vermittelt werden. In der empirischen Untersuchung wurde deutlich, dass die Studierenden zwar bei ihren Schülerinnen und Schülern immer wieder Medienspuren beobachten, diese jedoch in der Unterrichtspraxis nicht ansprechen bzw. dazu medienbildnerisch arbeiten können.

Beim Modul MB 300 zur Vorbereitung des Quartalspraktikums wurde von den Studierenden festgestellt, dass bei der Unterrichtsvorbereitung zum Teil Doppelspurigkeiten zu fachdidaktischen Komponenten ihrer Medienprojekte vorkommen. Hier wäre eine engere Kooperation mit den Fachdidaktiken hilfreich, die im Unterschied zur Medienbildung einen direkten Zugang zu den Praktikumsschulen haben. Zudem wünschen sich die Studierenden weiteren Input für die direkte Umsetzung des Medieneinsatzes im Unterricht.

Empfehlungen:

- Aus der Perspektive der vorliegenden Untersuchung wäre es notwendig, dass das Konzept der Ausbildung auf der Eingangsstufe sich noch stärker an das Modell der anderen beiden Stufen anpassen könnte, das sich gemäss unseren Resultaten bewährt hat. Insbesondere könnten Medienprojekte in den Praktikumsschulen eine Bereicherung sein, weil damit die von den Studierenden beobachteten Medienspuren vermehrt produktiv im Rahmen von Aktivitäten in den Schulen/ Kindergärten aufgenommen werden könnten.
- Zu verstärken ist die Zusammenarbeit mit den Fachdidaktiken im Rahmen der Praktikumsprojekte (MB 300). Diese Zusammenarbeit in der Vorbereitung und Auswertung der Projekte könnte auch fruchtbar sein, um den Diskurs zwischen den Fachdidaktiken und der Medienbildung zu verstärken (Medienbildung und Fächer wie Deutsch, M&U etc.).
- Speziell im Modul MB 300 wünschen sich die Studierenden eine noch intensivere Auseinandersetzung mit konkreten Anwendungsbeispielen des Medieneinsatzes im Unterricht.

7.5 Inhalte der Medienbildung

Bei dieser Frage ging es primär um die Inhalte, die im Grundlagenmodul Medienbildung Fachdidaktik 1 (MB 100) vermittelt werden. Daher beziehen sich die Ergebnisse auf die Primar- und Sekundarstufe und nicht auf die Eingangsstufe. Dabei wurden die inhaltlichen Aspekte über eine Indexierung zu drei Themenbereichen zusammengefasst:

- Themenbereich Mediensozialisation:
Wichtigkeit der Kenntnisse von Mediensozialisationsbedingungen der Schülerinnen und Schüler, Art und Umfang der Mediennutzung,
- Mediendidaktisch-erzieherischer Themenbereich:
Medienerzieherische Themen im Unterricht ansprechen und Medien didaktisch nutzbar im Unterricht einsetzen können,
- Themenbereich der persönlichen Mediennutzung:
Erweiterung der persönlichen Mediennutzungskompetenzen, Kennenlernen unterrichtsrelevanter Online-Inhalte und Zusatztools.

Das heisst, dass die Studierenden im Grundlagenmodul MB 100 vor allem eine Einführung in die Bedingungen der Mediensozialisation ihrer zukünftigen Schülerinnen und Schüler erwarten. Dies sind Aspekte der Medien, die sie sich nicht bereits selbst erarbeitet haben, und wo sie sich weiterführende Informationen erhoffen. Allerdings wurde im Rahmen der Gruppendiskussionen auch deutlich, dass sie in diesem Zusammenhang auch Tipps für die Unterrichtspraxis erwarten. Sie möchten also nicht allein Informationen und Wissen über einen sozialen Dienst wie Facebook erhalten, sondern dieses Wissen mit Ideen und praktischen Tipps verknüpfen, wie sie dieses Thema in ihrem Unterricht aufgreifen und gestalten könnten.

Im Weiteren bedeutet das dargestellte Ergebnis nicht, dass die Studierenden der mediendidaktischen Problematik im Grundlagenmodul MB 100 nichts abgewinnen können. Im Gegenteil, gerade diese Inhalte werden als besonders wertvoll erachtet, weil man sich diese im eigenen Alltag nicht aneignet. Es müsste im MB 100 aber vor allem auf die theoretischen Grundlagen bezogen fokussiert werden, während die praktische Anwendung dann im Kompaktseminar MB 200 und in der konkreten Projektvorbereitung MB 300 zum Thema wird.

Empfehlungen:

- Es müsste im Modul MB 100 noch verstärkt darauf geachtet werden, dass der Aspekt der Mediensozialisation einen wichtigen Platz erhält. Dies ist zudem mit Ideen zu verbinden, wie diese Problematik auch den Schülerinnen und Schülern nahe gebracht werden kann; das heisst, eine explizite Transferleistung vom Theoriemodul MB 100 bis hin zur fachdidaktischen Ebene im MB 300 sollte für die Studierenden nachvollziehbar sein.
- Das zukünftige Modul MB 120 (Kombination zwischen MB P100 + Basiskompetenzen) ist künftig wöchentlich, also 14 x 2 Stunden, organisiert. Vom Standpunkt einer Grundlagenvermittlung und Selbstreflexion ist diese Organisationsform wünschenswert.
- Es empfiehlt sich, neuere komplexere Mediennutzungsformen wie Smartboards, educanetz oder Tablets bereits in der Ausbildung einzusetzen, damit diese künftig eine Chance haben, in der Schule als selbstverständliche Instrumente wahrgenommen zu werden. Zudem wäre eine stärkere Betonung der pädagogischen Medienprofile von Schulhäusern wünschenswert, da die Studierenden häufig davon keine Kenntnis haben und im Praktikumseinsatz noch wenig damit in Kontakt kommen.
- Aus der Perspektive der vorliegenden Untersuchung wäre es notwendig, dass das Konzept der Ausbildung auf der Eingangsstufe sich stärker an das Modell der anderen beiden Stufen anpassen könnte, das sich gemäss unseren Resultaten bewährt hat.

7.6 Offene Fragen

Seit der Studienreform REOMA im Juli 2010 an der PH Zürich, in deren Rahmen die Module der Medienbildung entwickelt wurden, hat sich in der Medienlandschaft bereits wieder viel verändert. Diese Entwicklungen waren nicht Teil der vorliegenden Evaluation; doch sie werden von einer zukünftigen Weiterentwicklung der Medienbildungsinhalte zu berücksichtigen sein. In diesem Zusammenhang sollen sie als offene Fragen formuliert sein, die in nächster Zeit sehr rasch nach Antworten verlangen:

- Einmal sind im Rahmen des schweizerischen Lehrplans 21 für eine fachübergreifende Medienbildung Ziele und Inhalte in Entwicklung, welche auch für die Ausbildung der Lehrpersonen an der PH Zürich Gültigkeit haben werden. Diese Inhalte werden auch in die Ausbildung der PH Zürich übernommen werden müssen. Allerdings ist hier noch einiges offen; so die Frage, ob nicht mindestens Teile dieses Bereichs zu einem eigenen Schulfach werden könnten. Dies aber würde den Auftrag der Medienbildung nochmals verändern – je nach den Inhalten, die mit einem solchen Fach verbunden sind.
- Die Debatte bezieht sich in diesem Zusammenhang nicht zuletzt auf die schulische Informatik, die in den letzten Jahren gegenüber den Grundfragen einer Anwendung der Medien im Unterricht etwas Terrain verloren hatte. Noch in den Neunzigerjahren waren Fragen der Steuerung und Navigation oder der algorithmischen Grundmuster eines informatischen Denkens vor allem auf der Sekundarstufe stärker im Mittelpunkt gestanden. Interessenvertreter aus dem Informatikbereich wie die Hasler-Stiftung fordern nun im Rahmen des Lehrplans 21 vehement, der Informatik – bis hin zum Programmieren – einen zentraleren Stellenwert in den Lehrplänen zu geben. Die Hasler-Stiftung betont, dass sich informatische Bildung grundsätzlich von Medienbildung (Anwendung von Notebooks, Smartphones usw.) unterscheidet. Diese befasse sich «mit den Prinzipien und Methoden, wie sich die Menschen den Computer dienstbar machen können. So wie die Naturwissenschaften die materielle Welt erklären, erklärt die Informatik die Welt der Information.» Ziel des Förderprogramms FIT – Fit in Informatik – sei deshalb die «Einführung und Verankerung echter informatischer Bildung in der Schule. Im Besonderen soll Informatik obligatorischer Bestandteil des gymnasialen Unterrichts werden. Echte informatische Bildung erstreckt sich aber, stufengerecht angepasst, über die ganze Schuldauer» (vgl. <http://www.fit-in-it.ch/de/fit-informatik>).
- Die Autor/innen dieses Berichts gehen davon aus, dass eine Verstärkung des informatischen Teils der Medienbildung innerhalb einer Gesellschaft, die immer stärker auf informationstechnischen Grundlagen aufbaut, schon in der Volksschule gerechtfertigt ist. Allerdings wird ein grosser Teil der Primar- und Sekundarschüler im späteren Berufsleben weniger mit konkreten Formen des Programmierens konfrontiert werden, sondern

vor allem mit einer Vielzahl medialer Anwendungen und Problemen der Vernetzung verschiedener Medien. Einer Stärkung der Medienbildung mit dem Kernanliegen der umfassenden Medienkompetenzförderung auf der Volksschulstufe sollte daher erste Priorität zukommen. In einer Autometa-pher gesprochen wäre dies folgendermassen zu formulieren: Die Informatik erklärt den Motor des Autos und wie er funktioniert. Um das Auto fahren zu können, braucht es aber weit mehr als das Wissen über den Motor. Der Führerschein, der einem erlaubt auf der Strasse zu fahren, entspräche somit den medienpädagogischen Komponenten der Medienbildung. Aus diesem Grund sollte der Ansatz der Medienbildung, wie er heute an der PH Zürich betrieben wird, weiter ausgebaut und vertieft werden. Dies anreichert mit Elementen einer informatischen Bildung, wie sie bereits in der Primarschule stufengerecht vermittelbar sind.

- Deutlich wird zudem die zunehmende Bedeutung mobiler Geräte – gerade im Jugendalter. Smartphone und Tablet Computer erhalten hier neben den traditionellen Handys und Laptops ein immer grösseres Gewicht. Die Frage steht im Raum, ob die mobilen Geräte in naher Zukunft die Bedeutung des traditionellen PCs nicht sogar übertreffen werden. Deshalb wird es im Rahmen der Weiterentwicklung der Medienbildung notwendig sein, den Stellenwert dieser mobilen Geräte und des mobilen Lernens auch für die Schulen zu überprüfen und daraus für die Ausbildung der Lehrpersonen die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Wenn in den letzten Jahren in der Medienbildung z.B. verstärkt mit Digicams als visuelle Medien für die Schulen gearbeitet wurde, so ist zu erwarten, dass hier in Zukunft vor allem Smartphones eingesetzt werden – zusammen mit den dort vorhandenen Apps zur Bildbearbeitung und Bilderverwaltung. Durch die stete Veränderung und Weiterentwicklung im Bereich der Trägermedien, steigt die Bedeutung der kompetenten Auseinandersetzung mit den Medieninhalten und –angeboten.
- Immer häufiger ist der Medieneinsatz zudem auf die Fachdidaktiken konzentriert, wo digitales Lernmaterial als DVD-Zugabe oder im Internet angeboten wird. Dies darf aber nicht zu einer Konkurrenz zwischen den Fachdidaktiker/innen und den Medienpädagog/innen um die «richtige» Form einer Medienbildung führen. Vielmehr sind hier neue Wege der Zusammenarbeit zu suchen, die medienbildnerischen Themen in den Fächern den notwendigen Raum geben und Fragen der Medienbildung nicht auf jene einer effizienten didaktischen Mediennutzung verkürzen. Gerade die reflektierte Auseinandersetzung mit und die aktive Gestaltung von Medien und Ihren Inhalten muss ein wichtiges Thema bleiben – sind doch die Eltern oft mit einer medienpädagogischen Einordnung und Kritik aktueller Medien überfordert.

Literatur

- Autorenteam MKSU. 2007. «Medienkompetenz in Schule und Unterricht. Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer in NRW». <http://www.learn-line.nrw.de/angebote/mksu/> (Zugegriffen: 1. März 2007).
- Baacke, Dieter. 1996. «Medienkompetenz als Netzwerk. Reichweite und Fokussierung eines Begriffs, der Konjunktur hat.». *Medien praktisch* 20 (2 (78)): 4–10.
- Barras, Jean-Luc; Petko, Dominik. 2007. «Computer und Internet in Schweizer Schulen. Bestandsaufnahme und Entwicklung von 2001 bis 2007.». In *ICT und Bildung: Hype oder Umbruch? Beurteilung der Initiative Public Private Partnership – Schule im Netz*, Hrsg. Beat Hotz-Hart, 77–133. Schule im Netz. Bern u.a.: hep, SFIB. <http://edudoc.ch/record/25428/files/zu07084.pdf>.
- Beer, Ulrich. 1964. *Geheime Miterzieher der Jugend*. 6. unveränd. Aufl. Düsseldorf: Walter Rau.
- Berger, Stéphanie; Keller, Florian; Moser, Urs. 2010. «Umfrage zum Stand der Integration von Medien und ICT in der Zürcher Volksschule. Bericht zuhanden der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Volksschulamt, Abteilung Pädagogisches, Fachstelle Bildung und ICT». Zürich. http://edu-ict.zh.ch/sites/default/files/ict_bericht_2010_def_0.pdf.
- Biermann, Ralf. 2009. *Der mediale Habitus von Lehramtstudierenden. Eine quantitative Studie zum Medienhandeln angehender Lehrpersonen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Blömeke, Sigrid. 2003. «Neue Medien in der Lehrerausbildung. Zu angemessenen (und unangemessenen) Zielen und Inhalten des Lehramtsstudiums». *MedienPädagogik – www.medienpaed.com – Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung* 6 (Januar 11): 1–29. FIS Bildung Literaturdatenbank. <http://www.medienpaed.com/02-2/bloemeke2.pdf>.
- Bourdieu, Pierre. 2005. *Die verborgenen Mechanismen der Macht*. Herausgegeben von Margareta Steinrücke. Übersetzt von Jürgen Bolder. Unveränd. Nachdruck der Erstaufl. Bd. 1. Hamburg: VSA-Verlag.
- Elsener, Ernst; Luthiger, Herbert; Roos, Markus. 2003. «ICT-Nutzung an «High-Tech-Schulen»». Luzern: Pädagogische Hochschule Zentralschweiz, Luzern. http://www.phlu.ch/fileadmin/media/phlu.ch/fe/ILeL/phzlu_fe_ict_hts_bericht.pdf.

- Friemel, Thomas N; Signer, Sara. 2010. «Web 2.0 Literacy: Four Aspects of the Second-Level Digital Divide». *Studies in Communication Sciences – Journal of the Swiss Association of Communication and Media Research* 10 (2): 143–166. doi:10.5167/uzh-44984. http://www.friemel.com/docs/Friemel-Signer_2010_SComS_Web2-0_Literacy.pdf.
- Gergely, Stefan M. 1986. *Wie der Computer den Menschen und das Lernen verändert : ein kritischer Ratgeber für Eltern, Lehrer und Schüler*. München: Zürich.
- Hermida, Martin. 2012. «Switzerland». In *EU Kids Online: National perspectives*, Hrsg. Leslie Haddon, Sonia Livingstone, und EU Kids Online network, 65–66. London: EU Kids Online. <http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Reports/PerspectivesReport.pdf>.
- Ingold, Urs; Ammann, Daniel; Senn, Flurin; Spiess, Silvie; Tilemann, Friederike. 2006. *Medienkompass 1 und 2: Medien und ICT für die Primar- und Sekundarstufe*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Knauf, Helen. 2010. *Bildungsbereich Medien*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Kneidinger, Bernadette. 2010. *Facebook und Co. : Eine soziologische Analyse von Interaktionsformen in Online Social Networks*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kommer, Sven. 2010. *Kompetenter Medienumgang? Eine qualitative Untersuchung zum medialen Habitus und zur Medienkompetenz von SchülerInnen und Lehramtsstudierenden*. Opladen: Budrich UniPress.
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Hrsg. 2013. *KIM-Studie 2012. Kinder + Medien, Computer + Internet. Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger*. Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. http://www.mpfs.de/fileadmin/KIM-pdf12/KIM_2012.pdf.
- Merz, Thomas. 2004. *Medienbildung in der Volksschule: Grundlagen und konkrete Umsetzung*. Zürich: Pestalozzianum.
- Moser, Heinz. 1984. *Der Computer vor der Schultür: Entscheidungshilfen für Lehrer, Eltern und Politiker*. Zürich 1985: Orell Füssli.
- Moser, Heinz. 2000. «„Werd´ mir nur nicht eingebildet“. Zur Geschichte der Medien im 20. Jahrhundert». In *Jahrhundert des Kindes. Eine Bilanz*, Hrsg. Heinz Moser und Hans-Ulrich Grunder, 188–204. Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Moser, Heinz. 2001. «Überlegungen zu ICT-/Medien-Standards in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Internes Arbeitspapier, Bereich Medienbildung PHZH». Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich.

-
- Moser, Heinz. 2005. *Wege aus der Technikfalle: eLearning und eTeaching*. 2. vollst. überarb. Aufl. Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Moser, Heinz; Scheuble, Walter. 2004. «Lernen mit Internet und Multimedia. Evaluation der Pilotschulen. Bericht zuhanden der Erziehungs- und Kulturdirektion Basel Landschaft». Zürich: Pädagogische Hochschule des Kantons Zürich.
- Test Your ICT-Knowledge. 2004. «Test Your ICT-Knowledge Ausbilden – Unterrichten– Testen». Liestal: Bildungsdirektion des Kantons Basel Landschaft.
- Willemse, Isabel; Waller, Gregor; Süss, Daniel; Genner, Sarah; Huber, Anna-Lena. 2013. «JAMES – Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz». Herausgegeben von ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Zürich. http://www.psychologie.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/psychologie/Downloads/Forschung/JAMES/JAMES_2013/Ergebnisbericht_JAMES_2012.pdf.
- Wittenberg, Reinhard. 1998. *Grundlagen computerunterstützter Datenanalyse*. Stuttgart: UTB, Lucius und Lucius.
- Zahner Rossier, Claudia; Holzer, Thomas. 2007. *PISA 2006: Kompetenzen für das Leben – Schwerpunkt Naturwissenschaften: Nationaler Bericht*. Herausgegeben von Bundesamt für Statistik. Neuenburg: Bundesamt für Statistik (BFS). <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/international/22/publ.Document.102967.pdf>.

Tabellen

Tab. 1: Mediennutzung nach Analysegruppen (Fragen 4.1, 4.2, 4.3), N= 277 bis N= 317.....	30
Tab. 2: Frage 7: Für Praktikantinnen/Praktikanten der Primar- und Sekundarstufe. «Gab es Beamer in Ihrem Praktikumsschulhaus?» N= 223....	33
Tab. 3: Fragen 15 und 34: «Was brachte die Medienarbeit mit den Schülerinnen und Schülern für die Gesamthematik des Unterrichts?» N= 238.....	41
Tab. 4: Einschätzung der Wichtigkeit einzelner Themen für die Ausbildungsmodule der PH Zürich im Bereich Medienbildung (Frage 16, Skala: 1=nicht wichtig, 2= eher nicht wichtig, 3= geht so, 4= eher wichtig, 5= wichtig), N= 311, SD= Standardabweichung.....	43
Tab. 5: Frage 16: Detaillierte Auswertung mit Mittelwertsvergleichen der Analysegruppen, Vergleich der mittleren Rangplätze, N= 216.....	45
Tab. 6: Frage 40: «Wie haben Sie sich die Basiskompetenzen erarbeitet?» N= 318.....	52
Tab. 7: Wie häufig nutzen Sie folgende Medien im Alltag? (Frage 42), N= 138.	61
Tab. 8: «Wie häufig nutzen Sie folgende Internetangebote?» (IPMZ-Studie mit identischer Fragestellung), N= 266, SD= Standardabweichung.	63
Tab. 9: Fragen 43.2 und 43.3: «Wie häufig nutzen Sie folgende Internetangebote?» (IPMZ-Studie mit identischer Fragestellung)	65
Tab. 10: Vergleich der ein- oder mehrmals am Tag ausgeübten Tätigkeiten zwischen den PH-Studierenden und der von Kneidinger (2010) befragten Facebook-Mitglieder.	70
Tab. 11: Frage 45: «Wie war die Einstellung gegenüber Medien in Ihrem Elternhaus?» N= 318.	75
Tab. 12: Frage 46: «Wie war der Umgang mit Medienregeln in Ihrer Kindheit?» N= 318	76
Tab. 13: Frage 44: Faktorenanalyse zur persönlichen Einstellung zur Medienbildung (Rotierte Komponentenmatrix mit aufgeführten Faktorladungen), N= 310.	79

Abbildungen

Abb. 1: Schüleraktivitäten mit ICT im Unterricht (Barras & Petko 2007, S. 122)...	12
Abb. 2: Einstellungen zur Mediennutzung der Studierenden, Vorstudie 2011, N= 41.	20
Abb. 3: Verortung der Medienbildungsmodule des Primarstudienganges im Studienverlauf an der PH Zürich.	22
Abb. 4: Verortung der Medienbildungsmodule des Eingangsstufe-Studienganges im Studienverlauf an der PH Zürich.....	24
Abb. 5: Übersicht über die Stichprobe der Hauptuntersuchung 2012 und die gebildeten Teilstichproben für die Detailanalysen, N= Anzahl gültiger Rückmeldungen.	26
Abb. 6: Frage 4.1: «Wie beurteilen Sie Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit dem Computer? Geben Sie sich eine Note von 1 (sehr schlecht) bis 6 (sehr gut).» N= 188 bis N= 318.	27
Abb. 7: Frage 4.2: «Wie beurteilen Sie Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit dem Internet? Geben Sie sich eine Note von 1 (sehr schlecht) bis 6 (sehr gut).» N= 171 bis N= 318.	28
Abb. 8: Frage 4.3: «Wie beurteilen Sie Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit audiovisuellen Medien? Geben Sie sich eine Note von 1 (sehr schlecht) bis 6 (sehr gut).» N= 277 bis N= 317.	29
Abb. 9: Frage 6: «Wie häufig setzte Ihre Praktikumslehrperson im QP die digitalen Medien (Computer, Audio, Video, Foto) gemäss Ihrer Einschätzung bereits vor Ihrem Praktikum im Unterricht ein?» N= 214.	32
Abb. 10: Frage 10: «Was war die verbreitete Haltung der Lehrpersonen an Ihrer QP-Schule bezüglich Medienaktivitäten?» N= 214.	35
Abb. 11: Frage 12 und Frage 32: «Wie leicht bzw. schwierig war es für Sie, Themen für die Medienbildung im Praktikum zu finden?» N= 239.	38
Abb. 12: Fragen 13, 23 und 33: «Wie reagierten die Schülerinnen und Schüler in Ihrer Klasse auf den Medieneinsatz?» N= 286.	39
Abb. 13: Fragen 20 und 22: «Konnten Sie Medienspuren im Verhalten Ihrer Kinder im Kindergarten/in der Schule feststellen? Hatten Sie Gelegenheit, im Unterricht auf die Medienspuren einzugehen?» N= 64.....	42
Abb. 14: Frage 39: «Beurteilen Sie das Modul «Basiskompetenzen Medienbildung» in Bezug auf Ihren Lernerfolg.» N= 318.....	52

Abb. 15: Frage 39, Gruppenvergleich: Einschätzung des Lernerfolgs von angeleitet und selbständig lernenden Studierenden bezüglich Basiskompetenzbereiche, N= 289.	53
Abb. 16: Frage 42: «Wie häufig nutzen Sie die folgenden Medien im Alltag?» Nachbefragung vom Sept. 2012, N= 138.	59
Abb. 17: Frage 43.1: «Wie häufig nutzen Sie folgende Internetangebote?» Items sortiert nach absteigendem Mittelwert, N= 310.	62
Abb. 18: Fragen 43.2 und 43.3: «Wie häufig nutzen Sie die folgenden Internetangebote?» Items sortiert nach absteigendem Mittelwert, N= 310.	64
Abb. 19: Facebook im Alltag der Studierenden	69
Abb. 20: Frage 44: Einstellung zur schulischen Medienbildung, Items sortiert nach absteigendem Mittelwert, N= 310.	77

Anhang: Fragebögen

A) Persönliche Angaben

1. Ihr Geschlecht

*

weiblich

männlich

2. Ihr Alter

*

Auswahl: --- Bitte wählen Sie eine Antwort aus --- 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

3.1 Was für einen Schulabschluss hat Ihr Vater?

*

Volksschule

Berufslehre

Höhere Schule

Hochschulabschluss/Universität

Weiss nicht

3.2 Was für einen Schulabschluss hat Ihre Mutter?

*

Volksschule

Berufslehre

Höhere Schule

Hochschulabschluss/Universität

Weiss nicht

A) Persönliche Daten

4.1 Wie beurteilen Sie Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit dem Computer?

Geben Sie sich eine Note von 1 (sehr schlecht) bis 6 (sehr gut) *

		1	2	3	4	5	6		nutze ich nicht
Nutzung einer Textverarbeitung (Word etc.)	sehr schlecht	<input type="radio"/>	sehr gut	<input type="radio"/>					
Umgang mit PC-Software		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					
Umgang mit Hardware (Systemeinstellungen, Geräte anschliessen etc.)		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					
Arbeit mit Lernsoftware (Antolin etc.)		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					
Einsatz einer Tabellenkalkulation (Excel etc.)		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					
Einsatz von Datenbanken (FileMaker etc.)		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					
Installation von Software		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					
Nutzung von Bildbearbeitungsprogrammen (Photoshop Elements etc.)		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					

Hardware-Installation (Anschliessen einer Festplatte, eines Scanners etc.)		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					
Programmierung des Computers (Scratch etc.)		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					
Erstellen einer Präsentation (mit Powerpoint etc.)		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					

4.2 Wie beurteilen Sie Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit dem Internet?

Geben Sie sich eine Note von 1 (sehr schlecht) bis 6 (sehr gut) *

		1	2	3	4	5	6		nutze ich nicht
Einfache Internet-Suche	sehr schlecht	<input type="radio"/>	sehr gut	<input type="radio"/>					
Erweiterte Internet-Suche (komplexe Suchabfragen)		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					
Entwicklung eines Webdesign/ einer Homepage		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					
Erstellen eines eigenen Blogs oder Wikis		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					
Nutzung von Onlinesoftware (Google Docs, Dropbox etc.)		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					
Sicherheitseinstellungen zum Schutz der eigenen Persönlichkeit setzen (in Facebook etc.)		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					
Up- und Download von Dateien		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					
Kommunizieren im Internet (Skypen, Chatten etc.)		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					

4.3 Wie beurteilen Sie Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit audiovisuellen Medien?

Geben Sie sich eine Note von 1 (sehr schlecht) bis 6 (sehr gut) *

		1	2	3	4	5	6		nutze ich nicht
Anwendung von Audioprogrammen (Audacity, Garage Band etc.)	sehr schlecht	<input type="radio"/>	sehr gut	<input type="radio"/>					
Videoarbeit (einfache Filmschnitte, Up-Download auf YouTube etc.)		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					
Nutzung einer Digitalkamera (Fotografieren, Filmen, Übertragung auf PC etc.)		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					

5. Wählen Sie Ihre Zielstufe:

- *
 Kindergarten
 Kindergarten/Unterstufe (KUST)
 Primarschule (normale Vollzeitausbildung)
 Sekundarschule (normale Vollzeitausbildung)
 QUEST Normal Track
 QUEST Fast Track
 Nova Flex

B) Fragen zum Praktikumsort Ihres Quartalpraktikums (QP) - Primar/Sek

6. Wie häufig setzte Ihre Praktikumslehrperson digitale Medien schon vor dem Quartalpraktikum ein?

Geben Sie eine Einschätzung ab:

- *
 Fast jeden Tag
 Mehrmals pro Woche
 Einmal pro Woche bis einmal im Monat
 Weniger als einmal im Monat
 Nie
 Weiss nicht

7. Gab es Beamer in Ihrem Praktikums schulhaus? (mehrere Antworten möglich)

- *
 Ja, in jedem Klassenzimmer ist ein Beamer installiert
 Ja, man kann einen Beamer ausleihen, wenn man ihn benötigt
 Ja, es gibt einen Medienraum mit fest installiertem Beamer
 Nein
 Weiss nicht

8. Welche weiteren Medien standen Ihnen in Ihrem Praktikums schulhaus zur Verfügung?

	Jedes Klassenzimmer ist damit ausgerüstet	Einige Klassenzimmer sind damit ausgerüstet	Es gibt einen Gerätepool zum Ausleihen	Nicht vorhanden	Weiss nicht
Tablet PCs (iPad etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laptops	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Digitalkameras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Videokameras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Audioaufnahme geräte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Smartboards	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

B) Fragen zum Praktikumsort Ihres Quartalpraktikums (QP) - Primar/Sek

9. Wurde an Ihrer QP-Schule educanet2 genutzt?

- *
- Ja
 - Nein
 - Andere E-Learning Plattformen (Moodle, ILIAS etc.)
 - Weiss nicht

10. Was war die verbreitete Haltung der Lehrpersonen an Ihrer QP-Schule bezüglich Medienaktivitäten?

- Geben Sie Ihre Einschätzung ab: *
- Offen mit vielen persönlichen Medienaktivitäten einzelner Lehrpersonen
 - Offen mit seltenen persönlichen Medienaktivitäten
 - Ablehnend mit vielen persönlichen Medienaktivitäten einzelner Lehrpersonen
 - Ablehnend mit seltenen persönlichen Medienaktivitäten
 - Ist kein Thema und der Lehrperson überlassen
 - Weiss nicht

11. Bestand an Ihrer QP-Schule ein Konzept oder Leitbild für die Arbeit mit Medien?

- *
- Ja, es wurde im QP berücksichtigt
 - Ja, aber es wurde im QP nicht berücksichtigt
 - Nein, es besteht kein Konzept
 - Weiss nicht

C) Fragen zur Arbeit mit Medien im Quartalpraktikum (QP) - Primar/Sek

12. Wie leicht/schwierig war es für Sie, Themen für die Medienbildung im QP zu finden?

- *
- Sehr leicht
 - Leicht
 - Geht so
 - Schwierig
 - Sehr schwierig

13. Wie reagierten die SuS in Ihrer Klasse auf den Medieneinsatz?

- *
- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> |
| Begeistert | Interessiert | Gleichgültig | Eher ablehnend | Ablehnend |

14. Wie reagierte die Praxislehrperson auf Ihre Vorschläge, Medien im Unterricht einzusetzen?

- *
- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> |
| Begeistert | Interessiert | Gleichgültig | Eher ablehnend | Ablehnend |

15. Was brachte die Medienarbeit mit den SuS für die Gesamthematik des Unterrichts?

(mehrere Antworten möglich)

Die Arbeit mit den Medien ...

- *
- ... war ein integrierter und notwendiger Teil für den Lernerfolg der SuS.
 - ... hat das Thema erweitert und den SuS neue Aspekte aufgezeigt.
 - ... hat die SuS für das Thema motiviert.
 - ... war bezüglich Lernerfolg der SuS überflüssig.
 - ... hat die SuS vom eigentlichen Thema abgelenkt.

D) Fragen zur Ausbildung im Bereich Medienbildung - Primar/Sek

16. Ist es Ihnen wichtig, dass in den Modulen der Medienbildung folgende Themen angesprochen werden:

	wichtig	eher wichtig	geht so	eher nicht wichtig	nicht wichtig
Thematisierung des eigenen Medienverhaltens	<input type="radio"/>				
Die Vermittlung der «Basiskompetenzen Medienbildung» (mit anschliessender Prüfung/ Test)	<input type="radio"/>				
Bearbeitung der gesellschaftlichen Bedeutung der Medien	<input type="radio"/>				
Erziehungs- und Bildungsaufgaben im Medienzusammenhang	<input type="radio"/>				
Bedeutung der Medien für die Rolle der Lehrperson	<input type="radio"/>				
Art und Umfang der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen	<input type="radio"/>				
Einfluss der Mediennutzung auf Kinder und Jugendliche	<input type="radio"/>				
Medienwirkungen	<input type="radio"/>				
Überlegungen zu den Chancen und Risiken der Medien für Kinder und Jugendliche	<input type="radio"/>				
Social Network (Facebook etc.)	<input type="radio"/>				
Onlinedienste (Googledocs, Dropbox etc.)	<input type="radio"/>				
Lernplattformen (educanet2, ILIAS etc.)	<input type="radio"/>				
Mediendidaktische Grundlagen	<input type="radio"/>				
Kennenlernen und Anwenden von unterrichtsbezogenen Tools und Instrumenten (Smartboard etc.)	<input type="radio"/>				
Planung und Vorbereitung von konkreten Unterrichtsprojekten	<input type="radio"/>				
Konzepte zur Integration von Medien im Unterricht (WebQuest, Animationen etc.)	<input type="radio"/>				

B) Fragen zum Praktikumsort Ihres Quartalpraktikums (QP) - Kindergarten/KUST

17. Wie häufig setzte Ihre Praktikumslehrperson digitale Medien schon vor dem Quartalpraktikum ein?

Geben Sie eine Einschätzung ab: *

- Fast jeden Tag
- Mehrmals pro Woche
- Einmal pro Woche bis einmal im Monat
- Weniger als einmal im Monat
- Nie

18. Was ist die verbreitete Haltung der Lehrpersonen an Ihrer QP-Schule bezüglich Medienarbeit?

Geben Sie Ihre Einschätzung ab: *

- Offen mit vielen persönlichen Medienaktivitäten einzelner Lehrpersonen
- Offen mit seltenen Medienaktivitäten
- Ablehnend mit vielen persönlichen Medienaktivitäten einzelner Lehrpersonen
- Ablehnend mit seltenen persönlichen Medienaktivitäten
- Ist kein Thema und der Lehrperson überlassen

19. Bestand an Ihrer QP-Schule ein Konzept oder Leitbild für die Arbeit mit Medien?

*

- Ja, es wurde im QP berücksichtigt
- Ja, aber es wurde im QP nicht berücksichtigt
- Nein, es besteht kein Konzept
- Weiss nicht

C) Fragen zur Arbeit mit Medien im Quartalspraktikum (QP) - Kindergarten/KUST

20. Konnten Sie Medienspuren im Verhalten Ihrer Kinder im Kindergarten/in der Schule feststellen?

*

- häufig
- manchmal
- selten
- nie

C) Fragen zur Arbeit mit Medien im Quartalspraktikum (QP) - Kindergarten/KUST

21. Welche Medienspuren stellten Sie fest?

Antwort:

22. Hatten Sie Gelegenheit, im Unterricht auf die Medienspuren einzugehen?

*

- häufig
- manchmal
- selten
- nie

C) Fragen zur Arbeit mit Medien im Quartalpraktikum (QP) - Kindergarten/KUST

23. Wie reagierten die SuS in Ihrer Klasse auf den Medieneinsatz?

*

- | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> |
| Begeistert | Interessiert | Gleichgültig | Eher ablehnend | Ablehnend | Wir haben keine Medien eingesetzt |

24. Wie reagierte die Praxislehrperson auf Ihre Vorschläge, Medien im Unterricht einzusetzen?

*

- | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> |
| Begeistert | Interessiert | Gleichgültig | Eher ablehnend | Ablehnend | Wir haben keine Vorschläge gemacht zum Medieneinsatz |

25. Wie wichtig finden Sie es, im Kindergarten / in der Unterstufe medienbildnerisch tätig zu sein?

*

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sehr wichtig | Wichtig | Eher unwichtig | Unwichtig |

D) Fragen zur Ausbildung im Bereich Medienbildung - Kindergarten/KUST

26. Ist es Ihnen wichtig, dass in den Modulen der Medienbildung folgende Themen angesprochen werden:

*	wichtig	eher wichtig	geht so	eher nicht wichtig	nicht wichtig
Thematisierung des eigenen Medienverhaltens	<input type="radio"/>				
Die Vermittlung der «Basiskompetenzen Medienbildung» (mit anschließender Prüfung/ Test)	<input type="radio"/>				
Bearbeitung der gesellschaftlichen Bedeutung der Medien	<input type="radio"/>				
Erziehungs- und Bildungsaufgaben im Medienzusammenhang	<input type="radio"/>				
Bedeutung der Medien für die Rolle der Lehrperson	<input type="radio"/>				
Art und Umfang der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen	<input type="radio"/>				
Einfluss der Mediennutzung auf Kinder und Jugendliche	<input type="radio"/>				
Medienwirkungen	<input type="radio"/>				
Überlegungen zu den Chancen und Risiken der Medien für Kinder und Jugendliche	<input type="radio"/>				
Social Network (Facebook etc.)	<input type="radio"/>				
Onlinedienste (Googledocs, Dropbox etc.)	<input type="radio"/>				
Lernplattformen (educanet2, ILIAS etc.)	<input type="radio"/>				
Mediendidaktische Grundlagen	<input type="radio"/>				
Kennenlernen und Anwenden von unterrichtsbezogenen Tools und Instrumenten	<input type="radio"/>				
Planung und Vorbereitung von konkreten Unterrichtsprojekten	<input type="radio"/>				
Konzepte zur Integration von Medien im Unterricht (WebQuest, Animationen etc.)	<input type="radio"/>				

C) Fragen zur Arbeit mit Medien im Unterrichtsalltag - Fast Track

32. Wie leicht war es für Sie, Themen für die Medienbildung im Unterrichtsalltag zu finden?

- *
 Sehr leicht Leicht Geht so Schwierig Sehr schwierig

33. Wie reagierten die SuS in Ihrer Klasse auf den Medieneinsatz?

- *
 Begeistert Interessiert Gleichgültig Eher ablehnend Ablehnend

34. Was brachte die Medienarbeit mit den SuS für die Gesamthematik des Unterrichts?

(mehrere Antworten möglich)

Die Arbeit mit den Medien ...

- *
 ... war ein integrierter und notwendiger Teil für den Lernerfolg der SuS.
 ... hat das Thema erweitert und den SuS neue Aspekte aufgezeigt.
 ... hat die SuS für das Thema motiviert.
 ... war bezüglich Lernerfolg der SuS überflüssig.
 ... hat die SuS vom eigentlichen Thema abgelenkt.

D) Fragen zur Ausbildung im Bereich Medienbildung (Fast Track)

35. Ist es Ihnen wichtig, dass in den Modulen der Medienbildung folgende Themen angesprochen werden:

*	wichtig	eher wichtig	geht so	eher nicht wichtig	nicht wichtig
Thematisierung des eigenen Medienverhaltens	<input type="radio"/>				
Die Vermittlung der «Basiskompetenzen Medienbildung» (mit anschließender Prüfung/ Test)	<input type="radio"/>				
Bearbeitung der gesellschaftlichen Bedeutung der Medien	<input type="radio"/>				
Erziehungs- und Bildungsaufgaben im Medienzusammenhang	<input type="radio"/>				
Bedeutung der Medien für die Rolle der Lehrperson	<input type="radio"/>				
Art und Umfang der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen	<input type="radio"/>				
Einfluss der Mediennutzung auf Kinder und Jugendliche	<input type="radio"/>				
Medienwirkungen	<input type="radio"/>				
Überlegungen zu den Chancen und Risiken der Medien für Kinder und Jugendliche	<input type="radio"/>				
Social Network (Facebook etc.)	<input type="radio"/>				
Onlinedienste (Googledocs, Dropbox etc.)	<input type="radio"/>				
Lernplattformen (educanet2, ILIAS etc.)	<input type="radio"/>				
Mediendidaktische Grundlagen	<input type="radio"/>				
Kennenlernen und Anwenden von unterrichtsbezogenen Tools und Instrumenten	<input type="radio"/>				
Planung und Vorbereitung von konkreten Unterrichtsprojekten	<input type="radio"/>				
Konzepte zur Integration von Medien im Unterricht (WebQuest, Animationen etc.)	<input type="radio"/>				

36. Können Sie sich vorstellen, in kommenden Praktika das in der Medienbildung Gelernte umzusetzen?

- *
- möchte ich unbedingt
 - wäre eine Möglichkeit
 - fühle ich mich noch zu unsicher
 - nein, denn es gibt im Unterricht wichtigere Themen
 - andere Gründe

37. Ist es Ihnen wichtig, dass in den Modulen der Medienbildung folgende Themen angesprochen werden:					
*	wichtig	eher wichtig	geht so	eher nicht wichtig	nicht wichtig
Thematisierung des eigenen Medienverhaltens	<input type="radio"/>				
Die Vermittlung der «Basiskompetenzen Medienbildung» (mit anschliessender Prüfung/ Test)	<input type="radio"/>				
Bearbeitung der gesellschaftlichen Bedeutung der Medien	<input type="radio"/>				
Erziehungs- und Bildungsaufgaben im Medienzusammenhang	<input type="radio"/>				
Bedeutung der Medien für die Rolle der Lehrperson	<input type="radio"/>				
Art und Umfang der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen	<input type="radio"/>				
Einfluss der Mediennutzung auf Kinder und Jugendliche	<input type="radio"/>				
Medienwirkungen	<input type="radio"/>				
Überlegungen zu den Chancen und Risiken der Medien für Kinder und Jugendliche	<input type="radio"/>				
Social Network (Facebook etc.)	<input type="radio"/>				
Onlinedienste (Googledocs, Dropbox etc.)	<input type="radio"/>				
Lernplattformen (educanet2, ILIAS etc.)	<input type="radio"/>				
Mediendidaktische Grundlagen	<input type="radio"/>				
Kennenlernen und Anwenden von unterrichtsbezogenen Tools und Instrumenten	<input type="radio"/>				
Planung und Vorbereitung von konkreten Unterrichtsprojekten	<input type="radio"/>				
Konzepte zur Integration von Medien im Unterricht (WebQuest, Animationen etc.)	<input type="radio"/>				

Ist in Ihrem Studium das Modul/die Prüfung «Basiskompetenzen Medienbildung» obligatorisch vorgeschrieben?

*

Ja

Nein

Basiskompetenzen Medienbildung

39. Beurteilen Sie das Modul «Basiskompetenzen» in Bezug auf Ihren eigenen Lernerfolg:

	Ich habe vieles dazu gelernt	Ich habe einiges dazu gelernt	Überflüssig, weil ich alles schon konnte
Grundbegriffe Computer und Internet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Audiobearbeitung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bildbearbeitung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Textverarbeitung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Präsentation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

40. Wie haben Sie sich die Basiskompetenzen erarbeitet?

- Selbst erarbeitet anhand der Unterlagen/Homepage (ohne Modul- und Atelierbesuch)
- War Bestandteil des Medienmoduls MB S200/MB NovaFlex
- In geführten Veranstaltungen im Modul «Basiskompetenzen Medienbildung»
- Ich habe zusätzlich zu den Veranstaltungen Ateliers besucht

41. Benötigen Sie für Ihr Studium weitere Basiskompetenzen in anderen Bereichen der Medienbildung?

Falls Ja, schreiben Sie in das Textfeld, um welche weiteren Basiskompetenzen es sich handelt. *

- Nein
- Ja, nämlich:

E) Persönliche Einstellungen zu den Medien

42. Wie häufig nutzen Sie die folgenden Medien im Alltag?

	täglich	mehrmals pro Woche	mehrmals pro Monat	mehrmals pro Jahr	seltener	nie
Bücher (Print)	<input type="radio"/>					
Digitale Bücher (auf einem Tablet wie iPad oder kindl)	<input type="radio"/>					
Abonnierte Tages-/ Wochenzeitungen	<input type="radio"/>					
Abonnierte Tages-/ Wochenzeitungen online	<input type="radio"/>					
Gratiszeitungen	<input type="radio"/>					
Gratiszeitungen online	<input type="radio"/>					
Fernsehen (am Fernsehgerät)	<input type="radio"/>					
Fernsehen online (wilmaa, Youtube etc.)	<input type="radio"/>					
Fernsehen auf dem Handy	<input type="radio"/>					
Radio (am Radiogerät)	<input type="radio"/>					
Radio online (Livestream, Mobiletelefon etc.)	<input type="radio"/>					
Internet (E-Banking, Online-Tickets, Email, Social Communities etc.)	<input type="radio"/>					
Mobiletelefonie	<input type="radio"/>					
Tablets	<input type="radio"/>					
Dektop-Computer/ Laptop zum offline Arbeiten (Word, Powerpoint etc.)	<input type="radio"/>					
Digitalkamera	<input type="radio"/>					
Videokamera	<input type="radio"/>					
Spielkonsole (Play Station etc.)	<input type="radio"/>					
MP3-Player	<input type="radio"/>					
CD-Player	<input type="radio"/>					

E) Persönliche Einstellungen zu den Medien

43.1 Wie häufig nutzen Sie die folgenden Internetangebote:

Denken Sie dabei an das letzte halbe Jahr zurück.

	täglich	mehrmals pro Woche	mehrmals pro Monat	mehrmals pro Jahr	seltener	nie	kenne ich nicht
Informationen nachschlagen auf Wikipedia	<input type="radio"/>						
Produktbewertung abgeben auf einer Website (Amazon etc.)	<input type="radio"/>						
Blogs lesen	<input type="radio"/>						
Fotoseiten ansehen (flickr etc.)	<input type="radio"/>						
Fotos auf eine Fotoseite hochladen	<input type="radio"/>						
Telefonnummern/ Adressen nachschlagen (search.ch etc.)	<input type="radio"/>						
Landkarten/Routen herausuchen (Google Map etc.)	<input type="radio"/>						
Dictionnaire/ Übersetzungsseiten nutzen (Leo etc.)	<input type="radio"/>						
Fahrpläne nachschauen	<input type="radio"/>						
ÖV-Tickets lösen	<input type="radio"/>						
E-Banking nutzen	<input type="radio"/>						
Reisen buchen	<input type="radio"/>						
Partnervermittlung nutzen	<input type="radio"/>						
Twittern	<input type="radio"/>						
RSS-Reader lesen	<input type="radio"/>						

43.2 Wie häufig nutzen Sie die folgenden Internetangebote:

Denken Sie dabei an das letzte halbe Jahr zurück.

	täglich	mehrmals pro Woche	mehrmals pro Monat	mehrmals pro Jahr	seltener	nie	kenne ich nicht
E-Mails lesen	<input type="radio"/>						
E-Mails senden	<input type="radio"/>						
Chatten/Instant Messaging nutzen	<input type="radio"/>						
Beiträge in Diskussionforen lesen	<input type="radio"/>						
Beiträge in Diskussionsforen schreiben	<input type="radio"/>						
Internettelefonie/ VoIP nutzen (Skypen etc.)	<input type="radio"/>						
Social Networking mit Facebook, StudiVZ, Xing, LinkedIn nutzen	<input type="radio"/>						

43.3 Wie häufig nutzen Sie die folgenden Internetangebote:

Denken Sie dabei an das letzte halbe Jahr zurück.

	täglich	mehrmals pro Woche	mehrmals pro Monat	mehrmals pro Jahr	seltener	nie	kenne ich nicht
Online games	<input type="radio"/>						

E) Persönliche Einstellungen zu den Medien

44. Lehrpersonen diskutieren über Medienbildung

Geben Sie an, wie stark Sie persönlich den folgenden Argumenten zustimmen: *

	stimme völlig zu	stimme teilweise zu	stimme eher nicht zu	stimme gar nicht zu
Medienbildung ist Sache der Eltern und nicht der Schule.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Medienbildung ist illusorisch, weil die Schule schon mit den Grundlagenfächern überlastet ist.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Medienbildung soll vor schädlichen Einflüssen schützen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Medienbildung soll auf die Gefahren der Medienwelt aufmerksam machen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zur Bildungsaufgabe der Schule gehört heute, dass die SuS intensive Erfahrungen mit medialem Lernen machen können.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Medienbildung eröffnet neue Möglichkeiten für den Unterricht, die den Schülern auch mehr Spass machen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Medienbildung ist kein zentrales Anliegen der Schule, kann aber manchmal sinnvoll sein.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einige Lektionen mit und über Medien müssen im Schuljahr sein, weil es im Lehrplan steht.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

45. Wie war die Einstellung gegenüber Medien in Ihrem Elternhaus?

Meine Eltern ... *

- ... mussten immer die neuesten Geräte haben.
- ... zeigten sich offen und interessiert.
- ... standen Medien gleichgültig gegenüber.
- ... waren skeptisch gegenüber Medien.
- ... standen Medien ablehnend gegenüber.

46. Wie war der Umgang mit Medienregeln in Ihrer Kindheit?

*

- Restriktiv und verbietend
- Mit Abmachungen aufgrund von Gesprächen
- Mit Ermahnungen, es nicht zu übertreiben
- Ohne Regeln von Seiten der Eltern

Schlussfrage

47. Was ich sonst noch sagen wollte:

Antwort:

